

Introdução

No decorrer do Mestrado em História Medieval e do Renascimento teve lugar um seminário dedicado às Elites Medievais no âmbito do se analisou a História da Igreja, onde foi notório a falta de estudos tanto gerais como monográficos. Se a nível de obras sobre dioceses podemos já contar com alguns dignos de relevo (ex. Braga, Évora, Lamego, Coimbra¹) o mesmo não se pode dizer relativamente aos protagonistas de cada um. É certo que alguns nomes são conhecidos através de estudos pontuais, mas com excepção de D. Fernando da Guerra², as vidas dos prelados medievais portugueses continuam por estudar.

Assim, ao decidirmos elaborar a nossa dissertação de Mestrado pensámos, naturalmente, dedicar-nos a um prelado português. De facto, as biografias históricas revestem-se, a nosso ver, de uma importância acrescida como um método de abordagem no estudo da sociedade política³. A escolha recaiu sobre D. Antão Martins de Chaves, não só pelo interesse (genérico) que o tema nos suscitou e pela raridade de que se reveste, como pelo facto de se tratar de um bispo da diocese do Porto. Finalmente, mas não menos importante, uma circunstância condicionou sobremaneira a nossa opção: o facto de D. Antão ter tido uma carreira diplomática (a par da episcopal), que nos despertou o maior interesse em virtude de a nossa formação académica de base se enquadrar no âmbito das Relações Internacionais.

Escolhido o tema impunha-se a pesquisa bibliográfica que não se apresentou de todo fácil dada a falta de estudos específicos sobre a diocese do Porto. Queremos com isto dizer que após as obras de D. Rodrigo da Cunha, José

¹ Para Braga, temos a obra de MARQUES, José – *A Arquidiocese de Braga no Século XV*. Lisboa: INCM, 1988; relativamente a Évora, VILAR, Hermínia Vasconcelos – *As dimensões de um poder: a Diocese de Évora na Idade Média*. Lisboa: Editorial Estampa, 1999; no que diz respeito a Lamego, SARAIVA, Anísio Miguel de Sousa – *A Sé de Lamego na primeira metade do século XIV (1296 – 1349)*. Leiria, 2003 (Magno); e a Coimbra, MORUJÃO, Maria do Rosário Barbosa – *A Sé de Coimbra: a instituição e a chancelaria (1080 – 1318)*. Coimbra: Universidade de Coimbra, 2005. Dissertação de Mestrado apresentada à Faculdade de Letras da Universidade do Porto.

² Vide obra de José Marques referida na nota anterior.

³ Os estudos biográficos relativos à época medieval são comuns essencialmente fora do nosso país. Veja-se a este respeito HOMEM, Armando Luís de Carvalho – *O Desembargo Régio: 1320 – 1433*. Porto: INIC, 1990. ISBN 972-667-146-9. p. 17.

Augusto Ferreira e António Ferreira Pinto⁴ sobre a diocese do Porto na Idade Média foi objecto de uma única abordagem no conjunto que constitui a *História da Cidade do Porto*, dirigida por Damião Peres⁵. Obviamente que estudos mais recentes, e em concreto, o capítulo “Tempos Medievais”⁶ da autoria de Armindo de Sousa presente na mais recente História do Porto fazem alusões constantes à diocese. Mas, efectivamente, está ainda por fazer uma abordagem actualizada à História da Diocese, sobretudo no que se refere aos séculos finais da Idade Média.

Assim, fomos obrigadas a utilizar bastantes obras mais gerais, relativas à Igreja portuguesa medieval nas suas diferentes perspectivas (José Marques⁷, Armindo de Sousa, entre outros⁸). A recente dissertação de Maria João de Oliveira Silva sobre a produção documental da Sé do Porto⁹ também nos

⁴ CUNHA, D. Rodrigo da – *Catálogo dos Bispos do Porto*. Porto: Officina Prototypa Episcopal, 1742, vol. 2; FERREIRA, Cónego J. Augusto – *Memórias archeologico-históricas da Cidade do Porto (Fastos Episcopais e Políticos) (século VI – século XX)*. Braga: Cruz & C.^a, 1924. 2 vols.; e PINTO, Cónego António Ferreira – *O Cabido da Sé do Porto. Subsídios para a sua história*. Porto. Publicações da Câmara Municipal do Porto, 1940. (Documentos e memórias para a história do Porto; 6).

⁵ Relativamente a esta obra, utilizámos os seguintes sub capítulos: OLIVEIRA, Pe. Miguel Augusto de – Os Bispos senhores da cidade: de D. Hugo a D. Martinho Rodrigues. In *História da cidade do Porto*. dir. Damião Peres e António Cruz. Porto: Portucalense Editora, 1962 – 1965. Vol. 1. p. 97 – 183; CRUZ, António – Os Bispos Senhores da Cidade: de D. Pedro Salvadores a D. Vasco Martins. In *História da cidade do Porto*. dir. Damião Peres e António Cruz. Porto: Portucalense Editora, 1962 – 1965. Vol. 1. p. 184 – 248; PERES, Damião – O Porto, cidade episcopal: de D. Pedro Afonso a D. Gil Alma. In *História da cidade do Porto*. dir. Damião Peres e António Cruz. Porto: Portucalense Editora, 1962 – 1965. Vol. 1. p. 249 – 297; SOARES, Torquato Sousa – Constituição do Concelho e a sua evolução até ao fim do século XIII. In *História da cidade do Porto*. dir. Damião Peres e António Cruz. Porto: Portucalense Editora, 1962 – 1965. Vol. 1. p. 316-317; e PERES, Damião – Vida Administrativa, In *História da cidade do Porto*. dir. Damião Peres e António Cruz. Porto: Portucalense Editora, 1962 – 1965. Vol. 2. p. 78 - 102.

⁶ SOUSA, Armindo de – Tempos Medievais. In *História do Porto*. dir. Luís A. de Oliveira Ramos. 3^a Edição. Porto: Porto Editora, 2000. p. 119 – 253.

⁷ Das publicações consultadas referentes a este autor destacamos: MARQUES, José – A geração de Avis e a Igreja, no século XV. In *Revista de Ciências Históricas*. Porto: Universidade Portucalense, 1994. Vol. 9. p. 105 – 133; MARQUES, José – Relações entre a Igreja e o Estado em Portugal no século XV. In *Revista da Faculdade de Letras da Universidade do Porto – Congresso Internacional de História, El Tratado de Tordesillas y su Época*. 2^a Série, 1994. Vol. 11. p. 137 – 171; MARQUES, José – Relações entre as dioceses do Porto e de Braga, na Idade Média. Alguns aspectos. In *Primeiro Congresso sobre a diocese do Porto Tempos e lugares de memória: actas*. Porto/Arouca, 2002. Vol. 1. p. 21 – 51; MARQUES, José – O Poder Real e a Igreja na Baixa Idade Média. In *Jornadas sobre as Instituições Castelhanas e Portuguesas*, 1994. p. 7 – 44; e MARQUES, José – Portugal e o Concílio de Basileia. in *Revista Portuguesa de História*. Coimbra: Faculdade de Letras Universidade de Coimbra, 2002 – 2003. T. 36. Vol. 1. p. 71 – 88.

⁸ Destes autores, consideramos dignas de destaque: SOUSA, Armindo de – *Conflitos entre o bispo e a câmara do Porto nos meados do século XV*. Porto: Câmara Municipal do Porto, 1983; CUNHA, Maria Cristina Almeida e; SILVA, Maria João Oliveira e – O Clero da Diocese do Porto na Europa Medieval. In *A Igreja e o Clero Português no Contexto Europeu*. Lisboa: CEHR – UCP, 2005. (Estudos de História Religiosa; 3). p. 47 – 62 e; A Viela dos cónegos: o Espaço e os Homens de uma rua do Porto Na Idade Média (1221 – 1493). in *Lusitânia Sacra*. 2^a Série. 17 (2005). Lisboa: CEHR – UCP, p. 93 – 116; DUARTE, Luís Miguel; AMARAL, Luís Carlos – Prazos do Século e Prazos de Deus (Os aforamentos na Câmara e no Cabido da Sé do Porto no último quartel do Século XV. In *Revista da Faculdade de Letras – História*. 2^a Série. Porto: Centro de História da Universidade do Porto, 1984. Vol. 1.

⁹ SILVA, Maria João Oliveira e – *Scriptores et Notatores: a produção documental da Sé do Porto (1113 – 1247)*. 2006. Dissertação de Mestrado em História Medieval e do Renascimento apresentada à Faculdade de Letras da Universidade do Porto.

elucidou quanto aos primeiros tempos pós restauração da diocese, não responde a questões que o século XV nos levantou, visto que termina em meados do século XIII.

A recolha de documentos teve como base fontes impressas, em grande parte do acervo da Biblioteca da Faculdade de Letras do Porto e da Biblioteca Municipal do Porto. Fruto do nosso desconhecimento em Paleografia, vimo-nos sem outra opção que não “deixar de fora” de documentos que poderiam ter enriquecido este trabalho. Temos plena consciência que o acesso às fontes inéditas teria sido uma mais valia considerável, embora essa lacuna não tivesse diminuído o interesse do estudo.

Começamos a nossa análise com uma referência à diocese portuense e às suas características através de uma breve resenha da história da diocese do Porto desde a sua posse pelo bispo D. Hugo até D. Antão Martins de Chaves¹⁰. Optámos por esta via, pois antes de entrarmos no estudo da vida e percurso de D. Antão, pareceu-nos essencial referir o mundo capitular e clerical de então. Pensada inicialmente para surgir após a apresentação do prelado, mostrou-se no entanto, basilar para uma melhor compreensão do ambiente que nos propusemos estudar.

Em segundo capítulo, analisamos o cabido no que se refere às suas origens, estrutura e funções. Seguem-se as condições de acesso e terminamos apresentando as dignidades que o compunham¹¹.

A parte fulcral do trabalho que nos propusemos apresentar encontra-se exposta no capítulo 3. Neste, damos a conhecer o nosso prelado, através dos dados biográficos que foram possíveis de coligir e que não foram, infelizmente, suficientes para construir uma verdadeira biografia. De qualquer modo, neles podem ser encontrados dados referentes às suas origens, estudos e percurso, tanto clerical como político¹².

¹⁰ A este respeito consultámos nomeadamente as obras de Cónego J. Augusto Ferreira, D. Rodrigo da Cunha, José Marques, Cónego António Ferreira Pinto e, Armino de Sousa, referidas mais acima.

¹¹ Vejam-se as obras de CUNHA, Maria Cristina Almeida e – *A Chancelaria Arquiepiscopal de Braga (1071 – 1244)*. Galiza: Edição Toxosoutos, 2005 (Trivium); bem como de Maria João Oliveira e Silva e Hermínia Vasconcelos Vilar acima referidas.

¹² Neste campo apenas encontrámos informações nas seguintes obras: NOVAIS, Manuel Moreira de – *Episcologio*. (Manuscritos Inéditos agora dados à estampa; 3). Porto, 1917; *Chartularium Universitatis Portuensis (1288 – 1537)*. ed. Artur Moreira de Sá. Lisboa: Instituto de Alta Cultura, 1966 – 1974. 6 vols., bem como na obra de Monsenhor Augusto Ferreira referida mais acima.

Entramos então na análise da casa episcopal de D. Antão Martins de Chaves, com dados manifestamente insuficientes dadas as limitações acima referidas. No entanto, as listas apresentadas permitem estabelecer um ponto de partida bastante razoável tendo em vista um estudo mais aprofundado.

Seguimos para uma apresentação dos últimos anos da vida de D. Antão, dando a conhecer o seu sepulcro, bem como um destaque à sua maior obra “fora de portas”: o Hospício de Santo António dos Portugueses em Roma. De seguida, faremos referência a quem lhe sucedeu na mitra portuense, ou seja o seu sucessor. Terminamos este capítulo com a apresentação dos factos que foi possível levantar no que se refere ao seu testamento, após uma breve abordagem à importância de testar no século XV, apresentando três testamentos a título de exemplo. Sendo estes contemporâneos de D. Antão, não deveriam diferir muito do seu, relativamente ao testamento qual, apenas dispusemos da referência a duas cláusulas testamentárias. O quarto capítulo versará sobre os rendimentos ao dispor tanto da mitra como da diocese.

A segunda parte deste trabalho versa sobre o percurso político e diplomático de D. Antão Martins de Chaves. Analisamos em primeiro lugar as questões internas relativas à política nacional, concretamente as relações entre a Mitra e a Coroa, a realidade vivida nessa altura em Portugal, os sínodos realizados e o 3º Concílio Provincial de Braga (no qual D. Antão tomou parte), sem contudo esquecer os antecedentes que lhe deram origem.

No que se refere às questões externas debruçamo-nos sobre o relacionamento entre Portugal e a Santa Sé e a participação de D. Antão no Concílio de Basileia. Dentro deste campo, apresentamos em que moldes se estruturavam os concílios gerais, os antecedentes e o concílio de Basileia bem como a posição nela assumida pela embaixada portuguesa. Em sub capítulos apresentamos a análise detalhada de alguns componentes da embaixada e a transferência do concílio para Ferrara.

Após esta breve apresentação, nada mais resta do que iniciar. No entanto, e em jeito de remate, gostaríamos de apresentar os nossos mais sinceros agradecimentos a quem este trabalho deve, em grande parte, a sua existência. Em primeiro lugar, a nossa incansável orientadora, a Professora Doutora Cristina Cunha, cujo empenho e apoio moral foram imprescindíveis. De facto, a

sua confiança em nós depositada, o entusiasmo vivificante e a disponibilidade demonstrada serviram de alento quando o desânimo surgia e os caminhos pareciam não dar frutos.

Não esquecemos, neste agradecimento, todos os outros professores que desde o início do Curso Integrado em História Medieval e do Renascimento nos transmitiram a ciência, a amizade e a disponibilidade. Por esse motivo, ao Prof. Doutor Armando Luís de Carvalho Homem, ao Prof. Doutor Luís Miguel Duarte e à Professora Doutora Paula Pinto Costa, os nossos mais sinceros agradecimentos.

A todos os meus colegas de curso (alguns já “mestres”, outros ainda não ...) e restantes amigos, aqui fica a lembrança pelas horas preciosas de camaradagem e de troca de “galhardetes”. A todos como a mim própria, desejo as maiores felicidades. Não posso igualmente esquecer o apoio prestado pela Dra. Maria Antónia Pinheiro, cujo interesse e empenho me acompanharam durante este processo.

As minhas últimas referências vão para a minha família, pais e irmão, à qual dedico este trabalho. Pela vossa paciência, carinho, confiança e apoio ... muito obrigada.

PARTE I

Capítulo 1 – A Diocese Portuense (de D. Hugo até 1423)

Desde a concessão da carta de couto ao bispo D. Hugo em 1120, até ao fim do episcopado de D. Gil Alma em 1406, o bispo do Porto foi o senhor da cidade. A acção desenvolvida por este personagem dividia-se entre o exercício do poder espiritual e exercício do poder temporal. Este último nunca reuniu consenso entre os demais intervenientes sociais: deste modo, surgiram as sucessivas disputas entre os prelados portuenses, o cabido, os habitantes e os próprios monarcas, cujo relacionamento evoluiu, surgindo diversas etapas identificadas por Armindo de Sousa, as quais apresentaremos de seguida¹³.

O senhorio episcopal que caracterizou o Porto até 1406 foi um período de lutas constantes entre a Igreja e as forças laicas da cidade. No entanto, esse estado de coisas não foi sempre constante, tendo o relacionamento entre as forças referidas sido caracterizado por diversas fases, em que a Igreja portuense foi, mercê das novas realidades emergentes, consecutivamente perdendo a sua influência.

O foral de 1123 manteve a sua influência até 1176, o que permitiu a existência de uma relativa tranquilidade no que se refere à governação episcopal da cidade¹⁴.

A partir dessa data, esta influência começou a enfraquecer, o que provocou o início de hostilidades entre o prelado portuense e as diversas facções laicas que pretendiam igualmente o poder. Tal período de conflitos em que a burguesia começou a afirmar-se como um novo oponente em relação à Igreja durou até 1314¹⁵.

¹³ SOUSA, Armindo de – Tempos Medievais...p. 238 – 239.

¹⁴ Armindo de Sousa deu a esta fase a designação de “convivência pacífica”. Incluiu os episcopados de D. Hugo (1114 – 1136), D. João Peculiar (1137 – 1138), D. Pedro Rabaldes (1138 – 1145), D. Pedro Pitões (1146 – 1152), D. Pedro Sênior (1154 – 1174) e o início do episcopado de D. Fernando Martins (1174 – 1185). SILVA, Maria João Oliveira – Scriptoros et Notatores...p. 8 – 17; SOUSA, Armindo de – Tempos Medievais...p. 238 – 239.

¹⁵ A “luta contra o poder episcopal” teve lugar entre 1176 e 1314 e incluiu os seguintes prelados: D. Martinho Pires (1186 – 1189), D. Martinho Rodrigues (1191 – 1235), D. Pedro Salvadores (1236 – 1247), D. Julião Fernandes (1247 – 1260), D. Vicente Mendes (1261 – 1296), D. Sancho Pires (1296 – 1300), D. Geraldo Domingues (1300 – 1308), D. Frádulo (1308 – 1309), D. Frei Estêvão (1310 – 1312) e o primeiro ano do episcopado de D. Fernando Ramires (1314 – 1322). SILVA, Maria João Oliveira – Scriptoros et Notatores...p. 17 – 33; SOUSA, Armindo de – Tempos Medievais...p. 238 – 239.

O poder eclesiástico foi ultrapassado pelo poder civil, processo gradual que terminaria em 1345¹⁶. O seu *términus* teve lugar em 1406. Os prelados encontravam-se finalmente impossibilitados de fazerem frente às acções civis, visto o poder régio ter crescido exponencialmente na cidade¹⁷. Oficialmente, pode-se afirmar que a subida de D. Gil Alma ao episcopado portuense em 1398 marcou o início da fase em que a cidade do Porto deixava definitivamente de estar sob a alçada do bispo¹⁸. A realidade encontrada por D. Antão ao subir à cátedra portuense inserir-se-ia nesta nova conjuntura.

Relativamente a D. Gil Alma (1398 – 1407)¹⁹, “*em cujo tempo tiveraõ fim as questoens, e duvidas sobre a jurisdição da Cidade*”²⁰, pode-se destacar o facto de a jurisdição do senhorio e couto portuense terem sido reintegrados na coroa²¹, em contrato de transferência assinado em 13 de Fevereiro de 1405 em Montemor – o – Novo, fruto da concórdia assinada entre D. João I e D. Gil Alma mais o seu chantre²². Ficava estabelecido que mediante o pagamento de uma pensão anual, o cabido cederia à coroa todos os senhorios e jurisdições relativos ao burgo. A anuidade seria garantida através das rendas dos tabeliães e foros de casas no burgo pertencentes à coroa. A solicitação da confirmação pontifícia ficava a cargo de D. João I, e foi conseguida através da bula *Solet Pia Mater* datada de 9 de Outubro de 1405 e dirigida ao arcebispo de Lisboa, D. João de Azambuja²³. O processo terminaria definitivamente através de acordo

¹⁶ É a fase que Armindo de Sousa designou como sendo precisamente a “vitória do poder civil”. Englobou os episcopados de D. João Gomes (1323 – 1327), D. Vasco Martins (1328 – 1342) e D. Pedro Afonso (1343 – 1357); SOUSA, Armindo de – Tempos Medievais...p. 238 – 242.

¹⁷ Durante este período de “laicização do concelho” viveram: D. Afonso Pires (1359 – 1372), D. Lourenço Vicente (1373), D. João III (1373 – 1389), D. Martinho Gil (1390), D. João Afonso Esteves de Azambuja (1391 – 1398) e D. Gil Alma (1398 – 1407); SOUSA, Armindo de – Tempos Medievais...p. 238 e 243 – 244.

¹⁸ Armindo de Sousa designa a fase que teve início a partir de 1406, como “senhorio régio” para caracterizar uma nova realidade portuense para daí em diante. SOUSA, Armindo de – Tempos Medievais...p. 238 e 243 – 244. Como é óbvio, o período relativo ao senhorio régio estende-se muito para além do âmbito deste trabalho. Deste modo, iremos apenas referir o primeiro período relativo à etapa analisada, o “regime oligárquico da burguesia”, o qual se estendeu entre 1406 e 1475.

¹⁹ Eleito e confirmado a 6 de Agosto de 1399, D. Gil Alma apenas surge na documentação relativa ao ano de 1405; ALMEIDA, Fortunato de – *História da Igreja em Portugal*. Preparada e dirigida por Damião Peres. Nova Edição. Porto: Portucalense Editora, [1967 – 1971]. Vol. 1. p. 515.

²⁰ CUNHA, D. Rodrigo da – *Catálogo dos Bispos*...Vol. 2. p. 148.

²¹ PINTO, Cónego António Ferreira – *O Cabido da Sé do Porto*...p. 256; PERES, Damião – *O Porto, cidade episcopal: de D. Pedro Afonso*...Vol. 1. p. 294 – 295.

²² MARQUES, José – *Património régio na cidade do Porto e seu termo nos finais do século XV (Subsídios para o seu estudo)*. In *Revista de História*. Porto: Centro de História da Universidade do Porto, 1982. Vol. 3. p. 8 – 9.

²³ PERES, Damião – *O Porto, cidade episcopal: de D. Pedro Afonso*...Vol. 1. p. 295; *Quadro Elementar das Relações Políticas e Diplomáticas de Portugal com as diversas potências do mundo desde o princípio da monarquia portuguesa até aos nossos dias*. Lisboa: Typographia da Academia Real das Ciências, 1866. Vol. 10. p. 400 – 401.

de 13 de Abril de 1406 em Santarém²⁴. Destacamos aqui uma das cláusulas acordadas pelas partes: a construção da Rua Nova por ordem de D. João I, que nela fez construir casas²⁵. O interdito lançado sobre a cidade desde D. Pedro Afonso em 21 de Março de 1345 seria finalmente levantado e D. Gil Alma transferido para o cabido de Coimbra a 16 de Junho de 1407, falecendo em 1415²⁶.

Com a assinatura desta concórdia terminava definitivamente o senhorio episcopal na cidade do Porto. No ano seguinte, D. João Afonso Aranha (1408 – 1414) sucederia a D. Gil Alma. Natural da cidade do Porto, segundo o Cónego J. Augusto Ferreira, iniciara a sua carreira como vedor das Obras Reais de D. João I, antes de tomar posse como bispo daquela cidade²⁷. Tal ocorreu em data incerta, porém um instrumento de posse datado de 3 de Dezembro de 1408 é apontado como sendo o documento mais antigo que se lhe refere como bispo do Porto²⁸. Voltaria a ter intervenção em outra questão, desta feita relativamente ao direito do sal de Santa Maria, terminando deste modo um litígio o qual opunha de um lado, o chantre do cabido do Porto e o arcediogo de Meinedo e, por outro, o concelho, em 24 de Fevereiro de 1410²⁹. A 30 de Junho de 1411, e na sequência do recrutamento dos besteiros do conto, D. João Afonso Aranha interveio junto dos responsáveis desse mesmo recrutamento, com o objectivo de estes escusarem dessa obrigação um criado de Catarina Afonso, sua irmã³⁰. O facto mais digno de nota relativamente ao seu episcopado prende-se com a prestação de serviços ao Infante D. Henrique,

²⁴ CUNHA, D. Rodrigo da – *Catálogo dos Bispos* ...Vol. 2. p. 149 – 154.

²⁵ À Rua Nova, deu D. João I a designação de Rua Formosa. CUNHA, D. Rodrigo da – *Catálogo dos Bispos*...Vol. 2. p. 155; SOUSA, Armindo de – *Tempos Medievais*...p. 146 – 147; MARQUES, José – *Património régio na cidade do Porto*...Vol. 3. p. 8. Relativamente à construção da Rua Nova vide os trabalhos de FERRAMOSCA, Fabiano – *O Porto medieval e o seu termo (Segundo o Livro da Rua Nova)*. Porto: Faculdade de Letras, 1998. Dissertação de Mestrado em História Medieval apresentada à Faculdade de Letras da Universidade do Porto, p. 7 – 18; DUARTE, Luís Miguel; AMARAL, Luís Carlos – *Os homens que pagaram a Rua Nova (Fiscalização, Sociedade e Ordenamento territorial no Porto Quatrocentista)*. In *Revista da Faculdade de Letras – História*. Porto: Centro de História da Universidade do Porto, 1985. Vol. 6. p. 8 – 14.

²⁶ PERES, Damião – *O Porto, cidade episcopal: de D. Pedro Afonso*...Vol. 1. p. 296 – 297; FERNANDES, Aires Gomes – *São Salvador de Moreira da Maia: venturas e desventuras de um mosteiro no século XIV*. Porto: Faculdade de Letras, 2004. Dissertação de mestrado em História Medieval e do Renascimento apresentada à Faculdade de Letras da Universidade do Porto, p. 163.

²⁷ FERREIRA, Cónego José Augusto – *Memórias archeologico-históricas*...Vol. 2. p. 9 – 10.

²⁸ FERREIRA, Cónego José Augusto – *Memórias archeologico-históricas*...Vol. 2. p. 7 – 8. Trata-se de uma participação a D. João Afonso Aranha, na sua qualidade de procurador e vigário geral do bispo de Tuy, relativamente a um instrumento de posse assinado pelo abade do mosteiro de S. Fins de Friestas (Gil Esteves) e o clérigo da capela (Lourenço Peres). Pode-se por isto concluir que D. João já tomara posse do bispado portuense antes desta data.

²⁹ CUNHA, D. Rodrigo da – *Catálogo dos Bispos*...Vol. 2. p. 156.

³⁰ FERREIRA, Cónego José Augusto – *Memórias archeologico-históricas*...Vol. 2. p. 11.

participando na organização da esquadra que iria a Ceuta³¹. No âmbito deste processo, e juntamente com D. Fernando da Guerra, participou no relato do projecto da conquista de Ceuta ao papa cismático, João XXIII³². Rodrigo da Cunha faz referência ao facto de D. João de Azambuja ter legado ao cabido “*huãs cazas à fonte da rata, que elle [D. João Afonso Aranha] mandou fazer, e duas moradas mais, huãs à rua dos mercadores, outras à porta de Vandoma*”³³. Durante o seu episcopado, teve início o Concílio de Constança (1414 - 1418)³⁴. Faleceu a 11 de Janeiro de 1414, tendo sido sucedido por D. Fernando da Guerra (1416 – 1418)³⁵. D. Fernando, devido aos seus estudos na Cúria Romana era, no entanto, um bispo ausente, embora recebesse os proventos do seu cargo. O lançamento da primeira pedra do Convento de Santa Clara “*situado no lugar designado Carvalhos do Monte*”, a 28 de Maio de 1416³⁶, trasladado de Entre-Ambos-os-Rios para o Porto³⁷, acto a que assistiu, entre outras personalidades, D. João I,³⁸ marcou a curta passagem deste prelado pelo Porto. O outro acto digno de nota foi a obrigação de subsidiar, em 1417, um terço das despesas relativamente à mudança de local do sino do relógio da cidade.³⁹ Entretanto, em 25 de Março de 1416, morreria o arcebispo

³¹ PINTO, Cónego António Ferreira – *O Cabido da Sé do Porto*...p. 256; FERREIRA, Cónego José Augusto – *Memórias archeologico-históricas*...Vol. 2. p. 15 – 16; CUNHA, D. Rodrigo da – *Catálogo dos Bispos*...Vol. 2. p. 157 – 155.

³² MARQUES, José – *A Arquidiocese de Braga*...p. 54.

³³ CUNHA, D. Rodrigo da – *Catálogo dos Bispos*...Vol. 2. p. 159.

³⁴ CUNHA, D. Rodrigo da – *Catálogo dos Bispos*...Vol. 2. p. 156 – 157.

³⁵ José Marques aponta as balizas de 18 de Junho de 1414, para a sua nomeação para o Porto e 15 de Novembro de 1417, relativamente à sua transferência para Braga. No entanto, a 16 de Agosto de 1414, ainda se encontrava em Bolonha. MARQUES, José – *A Arquidiocese de Braga*...p. 55 – 56; ALMEIDA, Fortunato de – *História da Igreja em Portugal*...Vol. 1. p. 515. De qualquer dos modos, podemos apontar o período entre 18 de Junho de 1414 e 15 de Dezembro de 1417, como sendo de presença efectiva de D. Fernando da Guerra na cidade invicta. MARQUES, José – *A Arquidiocese de Braga*...p. 53.

³⁶ Tal foi autorizado através da bula *Sacrae Religionis*, dirigida ao abade do mosteiro beneditino de Santo Tirso por Inocência VII, com instâncias da rainha D. Filipa de Lencastre. MARQUES, José – *A Arquidiocese de Braga*...p. 56 – 57; PINTO, Cónego António Ferreira – *O Cabido da Sé do Porto*...p. 256; CUNHA, D. Rodrigo da – *Catálogo dos Bispos*...Vol. 2. p. 160 – 163. Segundo este autor, a mudança do mosteiro para o Porto baseou -se na necessidade de garantir a segurança desta ordem, devido às guerras com Castela que no entretanto grassavam.

³⁷ Em 16 de Outubro de 1425, Martinho V emitirá bula sobre o sobredito mosteiro, a qual Frei João Xira pede a D. Antão que passe traslado em pública-forma. *Monumenta Portugaliae Vaticana*. ed. António José de Sousa Costa. Braga: Editorial Franciscana, 1982. Vol. III – 1. p. 752, 753.

³⁸ O monarca, após ter retirado para Sintra enviou ao mosteiro duas cartas. A primeira, datada de 20 de Maio de 1414, apresenta a história relativa ao mosteiro e a através da segunda carta, de 22 de Maio de 1415, D. João I toma o mosteiro à sua protecção. FERREIRA, Cónego José Augusto – *Memórias archeologico-históricas*...Vol. 2. p. 17 – 18.

³⁹ De facto, a Câmara decidira deslocar o sino, o qual estava situado na Porta do Olival, para a Sé. O tesoureiro do cabido receberia seis libras anuais a serem pagas pelo concelho, bispo e cabido. No entanto, estes dois últimos não se mostraram dispostos a tal. O concelho reclama e o processo termina apenas em provisão de 2 de Setembro de 1583. FERREIRA, Cónego José Augusto – *Memórias archeologico-históricas*...Vol. 2. p. 19 – 20; PINTO, Cónego António Ferreira – *O Cabido da Sé do Porto*...p. 256; MARQUES, José – *A Arquidiocese de Braga*...p. 57.

de Braga, D. Martinho Afonso Pires da Charneca. O Cisma do Ocidente provocava uma situação grave na Igreja, o que conduziria a que o provimento do arcebispado de Braga fosse ainda demorar. No sentido de contornar o problema e ao mesmo tempo prover alguém da sua confiança, D. João I apoiou o seu sobrinho D. Fernando da Guerra. Para tal, confiou-lhe a “*guarda e custodia e defensom*” do arcebispado de Braga apesar de ele estar ainda provido do episcopado portuense⁴⁰, invocando o direito do monarca de prover à guarda e defesa dos arcebispados vagos enquanto não houvesse sucessão definitiva⁴¹. A 4 de Julho de 1416, o cabido bracarense nomeou D. Fernando da Guerra administrador e governador da diocese. Deste modo, este prelado manteve-se como bispo do Porto até 26 de Janeiro de 1418. Com a resolução do Cisma em 1417, no decorrer do Concílio de Constança (onde é eleito Martinho V), D. Fernando da Guerra foi provido do arcebispado bracarense⁴². Seguiu-se D. Vasco II (1421 – 1423), sagrado bispo do Porto em 1421, o qual assistiu à introdução da Era de César, a fim de substituir a Era de Cristo⁴³. Durante o seu episcopado, os Cónegos Seculares de S. João Evangelista (Lóios) chegaram definitivamente à cidade vindos de Lisboa⁴⁴. A estes, D. Vasco concedeu a Igreja de Campanhã, a fim de se instalarem. No entanto, esta concessão foi tudo menos pacífica, no sentido em que, assim que D. Vasco foi transferido para o cabido eborense, o prior de Campanhã expulsou os frades, com a justificativa de que “*tendo-a cedido em respeito ao Bispo, reconsiderara depois da sua ausência*”⁴⁵. Apesar de D. Vasco se mostrar disposto a recolhê-los em Évora, estes preferiram ir para Braga. De facto, D. Fernando da Guerra, já arcebispo de Braga, conceder-lhes-ia Vilar de Frades, no concelho de Barcelos⁴⁶. No entanto, os Lóios iriam, mais tarde, regressar ao

⁴⁰ FERREIRA, Cónego José Augusto – *Memórias archeologico-históricas*...Vol. 2. p. 18; MARQUES, José – *A Arquidiocese de Braga*...p. 58 – 59.

⁴¹ VILAR, Hermínia – *As dimensões de um poder*...p. 110.

⁴² Através da bula *Romani Pontificis* de Martinho V. MARQUES, José – *A Arquidiocese de Braga*...p. 60; FERREIRA, Cónego José Augusto – *Memórias archeologico-históricas*...Vol. 2. p. 19.

⁴³ O ano do Nascimento de Cristo substituiu a Era de César na datação que se utilizava nos documentos oficiais por Lei de D. João I datada de 15 de Agosto de 1422. D. Rodrigo da Cunha coloca a mudança de calendário erradamente no bispado de D. Fernando da Guerra. CUNHA, D. Rodrigo da – *Catálogo dos Bispos*...Vol. 2. p. 163 – 164; FERREIRA, Cónego José Augusto – *Memórias archeologico – históricas*...Vol. 2. p. 21; PINTO, Cónego António Ferreira – *O Cabido da Sé do Porto*...p. 257; *Ordenações do Senhor Rey D. Affonso V. Coimbra: Real Imprensa da Universidade, 1792. p. 233 – 234. Livro 3. p. 233 – 234.*

⁴⁴ CUNHA, D. Rodrigo da – *Catálogo dos Bispos*...Vol. 2. p. 165 – 166.

⁴⁵ FERREIRA, Cónego José Augusto – *Memórias archeologico-históricas*...Vol. 2. p. 22.

⁴⁶ FERREIRA, Cónego José Augusto – *Memórias archeologico-históricas*...Vol. 2. p. 22.

Porto, e desta feita definitivamente. Após a transferência de D. Vasco para a diocese de Évora em 1423⁴⁷, sucedeu-lhe na cátedra portuense D. Antão Martins de Chaves. Sobre a vida e actividade deste prelado, objecto final deste estudo, falaremos mais adiante.

⁴⁷ ALMEIDA, Fortunato de – *História da Igreja em Portugal*...Vol. 1. p. 515; FERREIRA, Cónego José Augusto – *Memórias archeologico-históricas*...Vol. 2. p. 21.

Capítulo 2 – O Cabido

1. Origens, estrutura e funções

Com a subida de D. Hugo ao episcopado portuense em 1113, dá-se a restauração da diocese, a qual até aí tivera Meinedo como ponto fulcral. De facto, a administração da diocese do Porto esteve a cargo dos prelados de Braga, desde o ano de 1071 até à eleição de D. Hugo⁴⁸. Com este acontecimento, além do bispo, entrou igualmente em cena um grupo de homens encarregados de o auxiliar na administração da Sé. Formou-se, então, uma comunidade a qual seguia a regra de Santo Agostinho⁴⁹. Esta regra identificava-se em muitos aspectos com os cânones dos mosteiros. Tanto que os próprios cónegos portuenses chegaram a ser referidos como *monaci* ou *vicarij*⁵⁰. Foram estas as bases de uma comunidade, a qual passou a reger-se sob as normas dos Concílios de Coiança (1050) e Compostela (1060 e 1063)⁵¹. A governação da diocese portuense desde os tempos de D. Hugo teve sempre em conta (ou procurou ter) o consenso dos seus cónegos⁵². No entanto, a regra canónica diferia essencialmente da regra monástica no sentido em que não exigia votos aos clérigos seculares, o que lhes permitia possuir e administrar os seus próprios bens. Esta situação diluía o vínculo de obediência ao bispo por parte dos cónegos. Um exemplo desta situação consiste na frequência com que, na documentação, os prelados outorgavam, sozinhos, os documentos emitidos, o que acontecia já com D. Hugo. No entanto, pode-se afirmar que na maior parte dos casos, a outorga dos documentos era conjunta

⁴⁸ O Professor Cândido Augusto Dias dos Santos situa a restauração da diocese em 1112 ou 1113. (Vide SILVA, Maria João Oliveira – *Scriptores et Notatores...* p.1). No entanto, esta data é discutível. SANTOS, Cândido Augusto Dias – *O Censual da Mitra do Porto: Subsídios para o estudo da Diocese nas vésperas do Concílio de Trento*. Porto: Publicações da Câmara Municipal do Porto, 1974. (Documentos e Memórias para a Cidade do Porto; 39). p. 21.

⁴⁹ RODRIGUES, Ana Maria – Cabido. In *Dicionário de História Religiosa de Portugal*. dir. Carlos Moreira de Azevedo. Lisboa: Círculo de Leitores, 2000 – 2001. Vol. 1. p. 278 – 280; COSTA, Avelino de Jesus da – Cabido. In *Dicionário de História de Portugal*. dir. Joel Serrão. Porto: Livraria Figueirinhas, 1985. Vol. 1. p. 409 – 412.

⁵⁰ DURAND, Robert – *Le Cartulaire Baio-Ferrado du Monastère de Grijó (XI – XIII Siècles)*. Paris: Fundação Calouste Gulbenkian, 1971. p. 11 – 12.

⁵¹ COSTA, Avelino de Jesus da – *O bispo D. Pedro e a organização da diocese de Braga*. Coimbra: Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra – Instituto de Estudos Históricos Dr. Pedro de Vasconcelos, 1959. Vol. 1. p. 40 – 41.

⁵² Tal condiz com a ideia generalizada de que bispo e cabido equilibravam entre si as funções e poderes relativos à diocese. LIMA, Maria Justiniana Pinheiro Maciel – *O Cabido de Braga no tempo de D. Dinis (1278 – 1325)*. Cascais: Patrimonia Historica, 2003. (Dissertações). p. 87.

entre prelados e clérigos. Tal situação abona em favor da ideia de vivência em comunidade⁵³. O fim desta situação ocorreu com a reforma de D. Martinho Pires (1186 – 1189) à semelhança do que fizera, no ano de 1145 para Braga, o arcebispo, D. João Peculiar⁵⁴. A principal consequência destas reformas foi a extinção dos 10 arcediagados existentes na altura (demasiado pequenos e com muitos encargos). De qualquer dos modos, as mesas episcopal e capitular ficaram com a administração e os rendimentos destes antigos arcediagados. À mesa episcopal, couberam os arcediagados de Baião, Terra de Santa Maria e Penaguião. À mesa capitular, Lousada e Terra da Maia. São criadas quatro novas dignidades, a saber: deão, chantre, mestre-escola e tesoureiro. O primeiro ficou adstrito ao arcediagado de Aguiar, o segundo, ao de Penafiel, o terceiro, aos de Benviver e Gouveia e o último, ao de Refojos. O conjunto das rendas foram divididas, tal como em Braga, da seguinte forma: duas partes para a mitra e uma para o cabido⁵⁵. Tudo leva a crer que esta estrutura capitular estivesse ainda em vigor no século XV.

Relativamente à totalidade das alterações que tiveram lugar no cabido do Porto, nenhum documento o indica. A única referência indirecta que conhecemos encontra-se num documento do *Censual do Cabido* posterior à transferência de D. Martinho Pires para a diocese de Braga, altura em que foi substituído na cátedra portuense por D. Martinho Rodrigues (1191 - 1235), até então tesoureiro do cabido. Este voltou atrás nas alterações feitas por D. Martinho Pires, o que não agradou aos cónegos, os quais apresentaram uma queixa ao arcebispo de Braga, o qual, em 1195, aprovaria a constituição anteriormente estabelecida. Os problemas voltaram, no entanto, a surgir e de novo o arcebispo de Braga foi chamado a resolver a questão. As partes chegaram a consenso a 8 de Outubro de 1200. Neste, foi restabelecida a primeira divisão, a qual indicava que os cónegos do cabido teriam direito a um terço das rendas e o prelado teria direito aos outros dois. As partes elegeriam em conjunto um deão cuja função seria administrar a terça parte referente ao

⁵³ SILVA, Maria João Oliveira – *Scriptores et Notatores...*p. 35.

⁵⁴ CARRERO SANTAMARÍA, Eduardo – *A vita communis en las catedrales peninsulares: del registro diplomático a la evidencia arquitectónica*. In *A Igreja e o Clero Português no Contexto Europeu*. Lisboa: CEHR – UCP, 2005. (Estudos de História Religiosa; 3). p. 177; OLIVEIRA, Pe. Miguel Augusto de – *Os Bispos senhores da cidade: de D. Hugo...*Vol. 1. p. 174 – 175.

⁵⁵ *Censual do Cabido da Sé do Porto: Códice membranácio existente na Biblioteca do Porto*). Edição de João Grave. Porto: Biblioteca Municipal do Porto, 1924. p. 493 – 494; SANTOS, Cândido Augusto Dias dos – *O Censual da Mitra do Porto...*p. 33 – 37.

cabido. Por insistência de D. Martinho Rodrigues (1191 – 1235) estabeleceu-se igualmente que em caso de conflito ou dúvidas posteriores ao acordado, os cónegos deveriam recorrer ao monarca. Isto se o arcebispo bracarense não tivesse conseguido resolver a questão. O bispo do Porto pagaria uma indemnização aos cónegos, porém, pouco tempo depois, estava D. Martinho Rodrigues a acusar estes de não cumprirem o acordo, apelando ao papa. Então, em Julho de 1207, Inocêncio IV cometeria o caso a João Pais, cónego de Braga e ao mestre-escola de Coimbra, ordenando a estes clérigos que obrigassem, sob pena de censuras eclesiásticas, os cónegos do Porto a cumprir o acordado⁵⁶.

Não dispomos de conhecimentos concretos relativamente o modo de vida dos cónegos da catedral ou a organização do cabido portuense para o período em análise. Efectivamente, para atingir tal objectivo temos de recuar até antes da reforma de D. Martinho Pires, altura em que o cabido portuense seguia a Regra de Santo Agostinho. Sabe-se que a partir dessa data, os cónegos do Porto deixaram de viver em comunidade, adoptaram uma forma de vivência secular e passaram a residir em determinadas zonas do burgo, normalmente perto da catedral (dentro da área da Penaventosa), situação ainda corrente nos séculos XV e XVI⁵⁷. A ausência de uma regra explícita regulamentadora da vida canonical no Porto não é, de todo, excepcional. Esta situação verificou-se por todo o mundo cristão, dando origem a uma “fluência” de casos, que a legislação papal procurou, de algum modo, uniformizar, ao mesmo tempo que reprimia situações mais abusivas⁵⁸.

Havia, decerto, exigências de regra tanto para cónegos como para os clérigos em geral. Estas exigências incluíam tanto o lado institucional como o lado moral da observância dessas mesmas regras explanadas em estatutos e constituições que hoje desconhecemos. As principais funções inerentes às comunidades capitulares dos séculos XI e XII consistiam, para além do auxílio

⁵⁶ Sobre esta problemática veja-se SILVA, Maria João Oliveira – *Scriptores et Notatores...*p. 35 – 36.

⁵⁷ SILVA, Maria João Oliveira – *A viela dos cónegos...*p. 93; DUARTE, Luís Miguel; AMARAL, Luís Carlos – *Prazos do Século...* p. 8.

⁵⁸ Tal como já salientou Hermínia Vilar (*As dimensões de um poder...*p. 112) os concílios de Latrão, sobretudo o III e o IV, são bastante importantes no que respeita a regulamentação da vida episcopal como canonical.

ao prelado no governo diocesano, no canto do ofício, na celebração de missa e procissões, ou seja, no serviço litúrgico da catedral.⁵⁹

Relativamente ao serviço litúrgico, os principais encargos dos clérigos da catedral consistiam no cumprimento de aniversários e serviço religioso nas capelas. Tais obrigações eram estabelecidas tanto em doações como principalmente em testamentos, facto comprovável no *Censual do Cabido do Porto*⁶⁰, onde se publicam testamentos desde o tempo de D. Hugo ao de D. Pedro Sénior (1154 – 1174). Apesar de a obra referida não incluir nenhum documento relacionado com D. Antão, podemos afirmar que o caso seria idêntico para o século XV.

No que se refere ao auxílio prestado ao bispo, destaca-se a presença de cónegos em actos relativos à administração diocesana no papel de outorgantes dos mesmos⁶¹.

No que respeita à administração do património da Diocese que estava confiado ao cabido, pouco podemos adiantar. Contudo, no século XV, a situação financeira do cabido já vira melhores dias. Além da crise que grassava o reino, havia que ter em conta os abusos cometidos ao longo do tempo no âmbito do próprio cabido, e fruto da desvalorização das rendas provenientes das doações que haviam sido feitas por particulares em época anterior⁶². Tratava-se de um “jogo de trocas” que, dada a situação económica do cabido, não podia ser recusado de ânimo leve, tanto que os valores das doações seriam, à partida, superiores aos compromissos assumidos pelo Cabido.

⁵⁹ MARQUES, José – *A Arquidiocese de Braga...*p. 322 – 323; CUNHA, Maria Cristina Almeida e – *A Chancelaria Arquiepiscopal de Braga...*p. 92. Participariam igualmente na eleição do prelado. AVRIL, Joseph – La participation du chapitre cathédral au gouvernement du diocèse. In *Le Monde des chanoines (XI – XIV s.)*. Toulouse : Cahiers de Fanjeaux, 1989. (Privat ; 24). p. 41 – 42, 47.

⁶⁰ Referimo-nos principalmente ao capítulo relativo a *De testamentis et capellis*. *Censual do Cabido da Sé do Porto...*p. 382 – 491.

⁶¹ Estes actos podiam incluir, entre outros, composições. SILVA, Maria João Oliveira e – *Scriptores et Notatores...*p. 40.

⁶² Entre os diversos exemplos do que acabámos de afirmar, existe uma doação de 1122 feita ao cabido portuense, a qual estabelecia a entrega de metade de um casal mediante a realização de missa anual de aniversário por alma dos doadores. Relativamente ao século XV, podemos referir uma doação ao cabido por “certos” particulares não identificados de “*huum lugar com sua horta, arvores e cazas, chamado ... Casal de João Ramalde ... junto à Igreja de Santo Ildefonso, com a obrigação de anniversarios*”. Exemplo de problema relativo ao regime benéfico do cabido aparece igualmente referido por PEREIRA, Isaias Rosa – *Estatutos do Cabido da Sé de Évora (1200 – 1536)*. In *Anais.2ª Série*. Lisboa: Academia Portuguesa de História, 1972. Vol 21. p. 533-534. No entanto, o problema não era só português, tal como se pode verificar através do caso de Oviedo. FERNANDEZ CONDE, Francisco Javier – *Renacimiento urbano y religiosidad. Los cabildos de canónigos*. [s. L.]; [s. n.]; [s. data]. p. 344.

2. As condições de acesso

Relativamente à diocese do Porto, não dispomos de dados relativos aos requisitos necessários para ascender ao canonicato. Isto devido à ausência de actas do capítulo que lhes façam referência⁶³. Não é esse, no entanto, o caso de Braga, onde são conhecidas duas constituições. A primeira, datada de 12 de Junho de 1265, obrigava a que apenas fosse admitido como clérigo do coro quem fosse previamente apresentado por um cónego, e tivesse a sua filiação, vida, ciência e costumes rigorosamente examinados⁶⁴. Procurava-se, com esta medida, dignificar a instituição diocesana. O problema da pluralidade dos benefícios que se começou a sentir já no decorrer do século XIV levou a que fosse aprovado outro estatuto o qual estabelecia que o direito de apresentação para conezias ou outros benefícios dependentes do deão e cabido competiria apenas ao cónego prebendado residente que exercesse as funções de hebdomadário quando ocorressem as vacaturas. Este estatuto foi aprovado por D. Fernando da Guerra já em 20 de Novembro de 1451.⁶⁵

Relativamente à época estudada não foram encontrados dados que confirmem que, no Porto, estas “exigências” às outras semelhantes eram cumpridas.

No que se refere à origem geográfica dos cónegos, a documentação bracarense sugere que dar-se-ia preferência a elementos naturais da região onde se situava o cabido em questão⁶⁶. Relativamente ao Porto, e apesar da ausência de fontes que o confirmem, é de supor que o mesmo tivesse acontecido.

63 Estes requisitos foram estabelecidos apenas com D. João de Azevedo (1465 – 1495). PINTO, Cónego António Ferreira – *O Cabido da Sé do Porto*...p. 17.

64 Em Braga, segundo os Estatutos de 1165, os titulares das ordens canónicas não podiam ser aparentados entre si, nem bastardos. CUNHA, Maria Cristina Almeida e – *A Chancelaria Arqueiepiscopal de Braga*...p. 90; MARQUES, José – *A Arquidiocese de Braga*...p. 325.

65 MARQUES, José – *A Arquidiocese de Braga*...p. 325 – 326, 342. Para uma apresentação mais detalhada das condições gerais de acesso ao canonicato relativamente ao caso bracarense: MARQUES, José – *A Arquidiocese de Braga*...p. 991 – 1006.

66 COSTA, Maria Antonieta Moreira da – Os cónegos da Sé de Braga e a sociedade local (1245 – 1278). In *Lusitania Sacra*. 2ª Série. 13-14 (2001-2002), p. 42 – 44. Relativamente aos cónegos das ordens monásticas ver FERNANDES, Aires Gomes – *São Salvador de Moreira da Maia*...p. 42 – 43.

3. As dignidades

A composição dos cabidos variava de cathedral para cathedral, dentro das normas previstas no ordenamento jurídico da Igreja. Desconhecemos o número de cónegos que compunham o cabido portuense, mas tal como em todos os outros, depressa se verificou ser necessária a criação de dignidades. Assim, aquando da reforma do Cabido feita por D. Martinho Pires (1186 – 1189), foi adoptado o modelo bracarense de deão, chantre, mestre-escola, tesoureiro. Como já referimos, nessa altura, os arcediagados foram extintos (seriam apenas repostos já no século XVI), sendo as rendas da diocese divididas em três partes (duas para o bispo e uma para o cabido)⁶⁷.

A importância de cada dignidade não era uniforme em todos os cabidos. Isto pode ser verificado relativamente a diversas dioceses estrangeiras. Apresentamos como exemplos as dioceses de Laon (onde os arcediagos antecederiam, na ordem capitular, o chantre e o tesoureiro⁶⁸) e a de Orense (onde figuravam o chantre, arcediago, tesoureiro e mestre-escola, por esta ordem⁶⁹). A principal diferença entre os vários membros do cabido residia no facto de apenas as dignidades e os cónegos de ordens maiores e detentores de prebenda possuírem voz activa dentro do cabido, sendo deste modo, os únicos membros com legitimidade para decidir e administrar⁷⁰, para além de funções específicas que lhe cabiam⁷¹.

Em termos hierárquicos, às dignidades seguiam-se os cónegos possuidores de ordens maiores e prebenda. Finalmente, encontravam-se os cónegos minoristas, bem como os porcionários. Estes últimos podiam abranger várias categorias de acordo com a sua situação. Desse modo, podiam ser meios-cónegos (caso possuíssem metade de uma prebenda), tercenários (no caso de possuírem um terço) ou quaternários (caso possuíssem um quarto de

⁶⁷ Estas medidas foram aplaudidas pelos cónegos da cathedral. PERES, Damião – Os Bispos senhores da cidade: de D. Hugo...Vol. 1, p. 175.

⁶⁸ MILLET, Hélène – *Les Chanoines du Chapitre Cathédral de Laon (1272 – 1412)*. Paris : École Française de Rome, 1982. p. 43-48.

⁶⁹ DURO PEÑA, Emilio – Las antiguas dignidades de la cathedral de Orense. In *Anuario de Estudios Medievales*, 1964. Vol. 1. p. 289-290.

⁷⁰ MARQUES, José – *A Arquidiocese de Braga...*p. 342; COSTA, Avelino de Jesus da – Cabido...Vol. 1. p. 410; RODRIGUES, Ana Maria S. A. – Cabido...Vol. 1, p. 279.

⁷¹ Estas funções eram nomeadamente de carácter litúrgico. No decorrer dos séculos XI e XII, eram igualmente os únicos com direito de eleição dos respectivos bispos. VICAIRE, M. H. – Introduction. In *Le Monde des chanoines (XI – XIV s.)*. Toulouse : Cahiers de Fanjeaux, 1989. (Privat; 24). ISBN 2-3089-3423-6. p. 7 – 8.

prebenda). Relativamente ao número de prebendas atribuídas no cabido do Porto à época de D. Antão, nada pudemos descobrir⁷².

3.1. O deão

Esta dignidade capitular, era entre todas as outras, a primeira a seguir ao bispo, tanto nas catedrais como nas colegiadas, pelo que presidia ao cabido⁷³. Em determinadas catedrais, no entanto, o deão não correspondia à primeira dignidade, a qual estava atribuída a um arcediogo. O deão tinha a seu cargo a vigilância da vida em comum, o julgamento das causas eclesiásticas⁷⁴, a administração das igrejas pertencentes ao deão, a presidência tanto das cerimónias litúrgicas e capitulares bem como a sua convocação⁷⁵ e a visita a diversas freguesias⁷⁶. Algumas, tais como as visitas a Olival, Crestuma, Paranhos e Fânzeres, estão referenciadas em documentação existente⁷⁷. No entanto, algumas sentenças a favor do deão, relativamente a reclamações deste sobre o património ou jurisdições pertencentes ao deão, mostram que mesmo com estas características, os conflitos não deixavam de existir.

A escolha do deão estava a cargo de autoridades religiosas distintas: assim, em algumas dioceses era ao Papa que competia essa designação, enquanto que em outras seria sobre o cabido que recairia a eleição de um responsável máximo. Em Portugal, desconhece-se qual seria o processo utilizado, mas é provável que *“a sua indicação caberia ao cabido, que apresentaria o nome ao*

⁷² Nada que se compare a determinados casos relativos a cabidos estrangeiros, tais como Sainte-Cécile, onde, já no século XIII, o número de prebendas podia ascender às 31 (BIGET, Jean-Louis – Sainte-Cécile et Saint-Salvi. Chapitre de cathédrale et chapitre de collégiale à Albi. In *Le Monde des chanoines (XI – XIV s.)*. Toulouse: Cahiers de Fanjeaux, 1989. (Privat; 24). ISBN 2-3089-3423-6. p. 91) ou mesmo em Braga, que em 1165 tinha 40 cônegos (CUNHA, Maria Cristina Almeida – *A Chancelaria Arquiepiscopal de Braga...*p. 90).

⁷³ MARQUES, José – *A Arquidiocese de Braga...*p. 328; RODRIGUES, Ana Maria S. A. – Dignidades Eclesiásticas. In *Dicionário de História Religiosa de Portugal*. dir. Carlos Moreira de Azevedo. Lisboa: Círculo de Leitores, 2000 – 2001. Vol. 2. p. 67; COSTA, António Domingues de Sousa – Deão. In *Dicionário de História de Portugal*. dir. Joel Serrão. Porto: Livraria Figueirinhas, 1985. Vol. 2. p. 269; COSTA, Avelino de Jesus da – Cabido...Vol. 1. p. 410.

⁷⁴ De acordo com o cânone 13 do Concílio de Compostela de 1114. CUNHA, Maria Cristina Almeida e – *A Chancelaria Arquiepiscopal de Braga...*p. 93.

⁷⁵ LIMA, Maria Justiniana Pinheiro Maciel – *O Cabido de Braga no tempo de D. Dinis...*p. 15.

⁷⁶ Em outros casos, o deão ficava com a responsabilidade da disciplina interna ao cabido e o regime externo ficava a cargo do prepósito, o qual consistia num *“prelado, geral de uma comunidade, padre perfeito com graduação de preleza”* PINTO, Cônego António Ferreira – *O Cabido da Sé do Porto...*p. 85.

⁷⁷ PINTO, Cônego António Ferreira – *O Cabido da Sé do Porto...*p. 86.

bispo para posterior confirmação ou, em alternativa, seria escolhido em conjunto pelo bispo e pelo cabido ⁷⁸.

A importância dos deões é patente na frequência com que eram eleitos para o episcopado, mesmo que de outras dioceses⁷⁹.

No Porto, o deado foi instituído pelo bispo D. Martinho Pires (1186 - 1189), sendo Fernando Rodrigues o primeiro nomeado para deão que recebeu as terras do mais tarde extinto arcediagado de Aguiar. O mosteiro de Canedo, na Feira foi, igualmente, propriedade do deado portuense⁸⁰. Surgiu, a certa altura, a necessidade de dotar o deão com bens especiais, condicentes com a proeminência da sua dignidade. Neste sentido, foram-lhe atribuídos foros separados anuais, designados “serviços”⁸¹.

Existe apenas uma referência a dois deões existentes no cabido do Porto durante o episcopado de D. Antão, o que não significa necessariamente que não tivessem existido outros.

QUADRO Nº 1
DEÕES DO CABIDO DO PORTO AO TEMPO DE D. ANTÃO (1424 – 1447)

Titular	Data 1ª e última ref.	Fontes	Obs.
Lourenço Fogaça	1423-12-26	MPV...Vol. III-2. docs. 777-778.p. 562-563. MARQUES, José – Relações entre a Igreja e o Estado em Portugal...p. 144.	Doutor em Medicina, médico, chanceler e familiar de D. João I.
Afonso Martins	1424	PINTO, Cónego António Ferreira – <i>O Cabido da Sé do Porto</i> ...p. 91.	

3.2. O chantre

Os cânticos do serviço religioso da catedral obrigaram à preparação de cantores, facto que conduziu ao aparecimento das *scholae cantorum*⁸². A

⁷⁸ VILAR, Hermínia Vasconcelos – *As dimensões de um poder*...p.140.

⁷⁹ Hermínia Vilar chama a atenção para essa situação na Sé de Évora como em outras dioceses portuguesas (*As dimensões de um poder*...p.142). Aliás, a própria carreira eclesiástica de D. Antão confirma esta prática.

⁸⁰ PINTO, Cónego António Ferreira – *O Cabido da Sé do Porto*...p. 85 – 86.

⁸¹ PINTO, Cónego António Ferreira – *O Cabido da Sé do Porto*...p. 86.

⁸² O seu objectivo consistia e preparar grupos e trechos, a fim de serem cantados nas ocasiões próprias. PINTO, Cónego António Ferreira – *O Cabido da Sé do Porto*...p.109; COSTA, Avelino de Jesus da –

função de chantre consistia na direcção dos cantores da *schola cantorum*, e na organização do culto nas igrejas, actividade que incluía tanto a parte artística como litúrgica e disciplinar⁸³. Esta variedade de funções levava a que pudesse tomar diversas designações (*cantor, precentor, caput chorum* e *cabiscol*)⁸⁴.

Desconhecemos a posição relativa do chantre no seio do cabido do Porto, mas é possível que, à semelhança do que se passava em Évora, fosse a segunda dignidade capitular, em termos de importância e rendimentos⁸⁵. Efectivamente, o chantrado constituiria o topo do percurso eclesiástico para a maioria dos detentores desta dignidade, embora alguns se viessem a tornar deões ou, em menor número, bispos⁸⁶.

No cabido do Porto, a dignidade de chantre surge por mão de D. Martinho Pires que governou a diocese de 1186 a 1189⁸⁷. Durante o episcopado de D. Antão, apenas surge referência a um chantre no cabido portuense, embora sem referência ao património que lhe caberia.

QUADRO Nº 2
CHANTRES DO CABIDO DO PORTO AO TEMPO DE D. ANTÃO (1424 – 1447)

Titular	Data 1ª e última ref.	Fontes	Obs.
João Fernandes	1428-12-01	MPV...Vol. IV. doc. 1131. p. 360-361.	Era igualmente administrador do bispado de Tuy na parte portuguesa ⁸⁸ .

3.3. O tesoureiro

Era a dignidade responsável pela guarda dos valores da catedral a fim de poderem ser usados no uso litúrgico, bem como pela prossecução do

Chantre. In *Dicionário de História de Portugal*. dir. Joel Serrão. Porto: Livraria Figueirinhas, 1985. Vol. 2. p. 51.

⁸³ Isto terá levado a que a catedral se tivesse provido de livros litúrgicos, bem como de partituras, objectos referidos no testamento do bispo D. Pedro Salvadores. SILVA, Maria João Oliveira e – *Scriptores et Notatores...*p. 46; RODRIGUES, Ana Maria S. A. – *Dignidades Eclesiásticas...*Vol. 2. p. 67; MARQUES, José – *A Arquidiocese de Braga...*p. 330.

⁸⁴ CUNHA, Maria Cristina Almeida e – *A Chancelaria Arquiepiscopal de Braga...*p. 106.

⁸⁵ VILAR, Hermínia Vasconcelos – *As dimensões de um poder...*p.147.

⁸⁶ VILAR, Hermínia Vasconcelos – *As dimensões de um poder...*p.147 – 148.

⁸⁷ PINTO, Cónego António Ferreira – *O Cabido da Sé do Porto...*p.110.

⁸⁸ Surge referido na bula *Ad ex apostolicae* de Eugénio IV, datada de 30 de Junho de 1436. Nela, o pontífice aprova o subsídio caritativo anual, concedido a D. Fernando da Guerra, bem como outros direitos devidos à mesa episcopal. FERREIRA, Monsenhor Augusto Ferreira – *Fastos Episcopais da Igreja Primacial de Braga (Séc. III – Séc. XX)*. Famalicão: Mitra Bracarense, 1928 – 1935. Vol. 2. p. 277.

esplendor do culto⁸⁹. Exercia ainda as funções de ecónomo do cabido. A dignidade de tesoureiro teve origem no Porto depois de 1186, no tempo do bispo D. Martinho Rodrigues (1191 - 1235). Desaparecida entretanto, voltou a ser referenciada em Setembro de 1191⁹⁰, embora não tenha sido encontrada qualquer referência no que se refere às rendas atribuídas a este cargo. No decorrer do século XV, as funções de tesoureiro e sacristão eram, apesar de distintas, virtualmente idênticas entre si⁹¹.

As informações que tivemos a oportunidade de recolher não nos permitem saber se o tesoureiro do cabido do Porto foi perdendo o seu poder e influência ao longo do tempo (como se verifica em outras dioceses) ou se, pelo contrário, as suas funções e importância se mantiveram⁹². Provavelmente, e tal como em Évora⁹³ e em Braga⁹⁴, o cargo de tesoureiro constituiria o culminar da carreira eclesiástica dos seus detentores⁹⁵.

QUADRO Nº 3
TESOUREIROS DO CABIDO DO PORTO AO TEMPO DE D. ANTÃO (1424 – 1447)

Titular	Data 1ª e última ref.	Fonte	Obs.
Estêvão Anes	1430	<i>Synodicon Hispanum</i> . dir. por António Garcia & Garcia. Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos, 1981. Vol. 2.p. 351.	"...tesoureiro da nossa see..."
João Álvares	1441	PINTO, Cónego António Ferreira – <i>O Cabido da Sé do Porto</i> ...p. 133.	A data mencionada refere-se ao arrendamento de parte dos dízimos e primícias da cidade ao Cabido, por parte desta dignidade.

3.4. O mestre – escola

A última dignidade canonical surgiu no cabido portuense apenas em finais do século XII, altura em que lhe são anexados igualmente dois arcediagados:

⁸⁹ VILAR, Hermínia Vasconcelos – *As dimensões de um poder*...p.149, MARQUES, José – *A Arquidiocese de Braga*...p. 332; RODRIGUES, Ana Maria S. A. – *Dignidades Eclesiásticas*...Vol. 2. p. 67 – 68; CUNHA, Maria Cristina Almeida e – *A Chancelaria Arquiepiscopal de Braga*...p. 109.

⁹⁰ SILVA, Maria João Oliveira e – *Scriptores et Notatores*...p. 49.

⁹¹ CUNHA, Maria Cristina Almeida e – *A Chancelaria Arquiepiscopal de Braga*...p. 110.

⁹² VILAR, Hermínia Vasconcelos – *As dimensões de um poder*...p.150.

⁹³ VILAR, Hermínia Vasconcelos – *As dimensões de um poder*...p.151.

⁹⁴ CUNHA, Maria Cristina Almeida e – *A Chancelaria Arquiepiscopal de Braga*...p. 111.

⁹⁵ A única exceção conhecida refere-se ao caso de D. Martinho Rodrigues (1191 – 1325), referido mais acima.

Gouveia e Benviver⁹⁶. O Concílio ecuménico de Latrão III, do ano de 1179, pode ter sido a causa deste surgimento. De facto, este concílio obrigava a que os bispos providenciassem a fim de que existisse nos cabidos o ensino de gramática e teologia, sendo obrigadas as catedrais a manterem um mestre-escola a fim de ensinar tanto a clérigos como a rapazes pobres⁹⁷. Esse ensino abrangia a leitura, a escrita, a gramática e a filosofia racional⁹⁸. Além destas áreas, o ensino englobava igualmente o canto, tarefa desempenhada pelo chantre⁹⁹. Estava igualmente encarregado da escolha dos livros litúrgicos para o culto. A documentação relativa à escola catedralícia do cabido atesta a sua existência no Porto à época analisada¹⁰⁰.

Relativamente aos alunos das escolas catedrais, a informação é virtualmente inexistente. Isto acontece tanto com os primeiros tempos de ensino como para o século XV. No entanto, a presença confirmada de *magistri* no cabido portuense constitui prova cabal de que os alunos existiram. De facto, a presença de um número significativo de *magistri* nos cabidos, e não só, constituía reflexo de um nível cultural elevado, embora o termo “mestre” não significasse necessariamente, professor¹⁰¹.

Durante o episcopado de D. Antão Martins de Chaves a documentação analisada deu-nos a conhecer um único mestre-escola.

⁹⁶ SILVA, Maria João Oliveira e – *Scriptores et Notatores...*p. 50.

⁹⁷ CUNHA, Maria Cristina Almeida e – *A Chancelaria Arquiepiscopal de Braga...*p. 116. Nada possuímos, relativamente à época analisada, que nos elucide no que se refere a certos pormenores relativamente a esse ensino, ao contrário do que sucede em cabidos estrangeiros. De facto, as informações disponíveis vêm de períodos mais recuados, tal como o século XIV. VERGER, Jacques – *Les chanoines et les universités*. In *Le Monde des chanoines (XI – XIV s.)*. Toulouse: Cahiers de Fanjeaux, 1989. (Privat; 24). ISBN 2-3089-3423-6. p. 294 – 297.

⁹⁸ Nos mosteiros e catedrais de maior envergadura, o ensino incluía igualmente noções de medicina. PINTO, Cónego António Ferreira – *O Cabido da Sé do Porto...*p. 121; CAEIRO, Francisco da Gama – *As Escolas Capitulares no primeiro século da Nacionalidade Portuguesa*. In *Arquivos de História da Cultura Portuguesa*. 32,2 (1966). Lisboa: Instituto da Alta Cultura. p. 5.

⁹⁹ Segundo Cristina Almeida Cunha, é possível que mais clérigos, nomeadamente os que tinham atribuídas tarefas relativas à biblioteca e elaboração de documentos, estivessem encarregados do ensino na catedral (CUNHA, Maria Cristina Almeida e – *A Chancelaria Arquiepiscopal de Braga...*p. 117). No entanto, tal como esta autora nada descobriu a este respeito para Braga, do mesmo modo não conseguimos coligir informações no que se refere ao Porto.

¹⁰⁰ De facto, à época estudada, novos estudos haviam sido abertos tanto no Porto como em Braga. MARQUES, José – *A Arquidiocese de Braga...*p. 881.

¹⁰¹ CAEIRO, Francisco da Gama – *As Escolas Capitulares...*p. 9.

QUADRO Nº 4
MESTRE-ESCOLAS DO CABIDO DO PORTO AO TEMPO DE D. ANTÃO (1424 – 1447)

Titular	Data 1ª e última ref.	Fontes	Obs.
João Fernandes	1429-08-19	MPV...Vol. IV. doc. 1433. p. 445-446.	Será o chantre que aparece em 1428-12-01?

3.5. Os outros cónegos e clérigos

Após a análise relativa à origem, formação e dignidades capitulares, não quisemos terminar este capítulo sem uma referência aos membros “menores” do cabido portuense existentes no decorrer do episcopado de D. Antão. Este género de cónegos incluía diversas categorias, tais como porcionários e diversos níveis de clérigos detentores de ordens sacras tanto maiores (diáconos, subdiáconos e presbíteros), como menores (acólitos). A lista possível, que se segue, é provisória e seguramente incompleta, porém consideramos que poderá constituir um bom começo para um estudo mais aprofundado do cabido portuense no século XV.

QUADRO Nº 5
CÓNEGOS AO TEMPO DE D. ANTÃO MARTINS DE CHAVES (1423 – 1447)

Titular	Referência documental	Data 1ª e última ref.	Fontes	Obs.
João Afonso	“... <i>canonicus Portugalensis, vicarius generalis...</i> ”	1422-01-26 1422-01-30	MPV...Vol. III-2. doc. 622. p. 443-445 e doc. 624. p. 446-447.	Igualmente licenciado em Direito Canónico. Renuncia à igreja de Anreade da diocese de Lamego.
Gonçalo Martins	Clericus “... <i>Portugalensis...</i> ” e “... <i>canónico...</i> ”	1421-07-22 1424-01-12	MPV...Vol. III-2. doc. 536. p. 377-378 e doc. 779. p. 563-564.	Familiar do cardeal de Santo Ângelo.
Gomes Lourenço	“... <i>canonicatu...</i> ”, “... <i>decretis bacallarius necnon presbyter et rector parochialis...</i> ”	1421-12-15 1425-08-01	MPV...Vol. III-2. doc. 604. p. 429-430. MPV...Vol. IV. doc. 893. p. 52.	Sacerdote da igreja de Santa Maria de Manhouce.
João Gonçalves	Cónego do Porto	1426-12-22	PINTO, Monsenhor Augusto J. – <i>Fastos...</i> Vol. 2. p. 260.	Procurador do cabido do Porto no decorrer do 3º Concílio Provincial de Braga.
Afonso Dinis	Cónego do Porto	1426-12-22	PINTO, Monsenhor Augusto J. – <i>Fastos...</i> Vol. 2. p. 260.	Procurador do cabido do Porto no decorrer do 3º Concílio Provincial de Braga.
Vasco Rodrigues	“... <i>canonicatu et prebenda...</i> ”	1428-09-20	MPV...Vol. IV. doc. 1285. p. 339.	Doutor em Ambos os Direitos e clérigo de Lisboa.
João Anes de Sousa	“... <i>canonicus ecclesie Portugalensis...</i> ”	1429-05-07	MPV...Vol. IV. doc. 1378. p. 405.	

Afonso Anes	<i>"...canonicus ecclesie Portugalensis, bacallarius in decretis..."</i>	1429-10-10	MPV...Vol. IV. doc. 1454. p. 459.	Meio-prebendado de Coimbra.
João do Casal	<i>"...canonicus Portugalensis..."</i>	1430-07-28	MPV...Vol. IV. doc. 1587. p. 556; MARQUES, José – A <i>Arquidiocese de Braga...</i> p. 1102.	
Pedro Vasques	Cónego da Sé, bacharel em Direito Civil e reitor da igreja paroquial de Rio de Moinhos ¹⁰²	1444-05-12	CUNHA, D. Rodrigo da – <i>Catálogo dos Bispos...</i> Vol. 2. p. 170.	Era igualmente o vigário geral de D. Antão.

Para além dos cónegos constantes no quadro anterior, a documentação compulsada permitiu-nos igualmente saber da existência de mais cerca de vinte e oito indivíduos, a maioria dos quais clérigos com ordens sacras maiores (presbíteros), que de algum modo poderiam estar relacionados com o cabido portuense.

QUADRO Nº 6
OUTROS CLÉRIGOS AO TEMPO DE D. ANTÃO MARTINS DE CHAVES (1423 – 1447)

Titular	Função	Data 1ª e última ref.	Fontes	Obs.
João Rodrigues do Casal	<i>"...perpetuus portionarius secularis ecclesie sancti Petri de Fereira..."</i>	1421-04-25 1424-01-18	MPV...Vol. III-2. docs. 479 e 780. p. 335-336; 564-565.	Reitor da igreja paroquial de S. Salvador de Árvore.
Vasco Martins de Sousa	<i>Clericus "Portugalensis diocesis..."</i>	1423-05-08	MPV...Vol. III-2. docs. 708-711. p. 506-508.	Filho de barão português com origem régia.
Fernando Álvares Camelo	<i>Clericus "Portugalensis diocesis"</i>	1423-05-08	MPV...Vol. III-2. docs. 708-711. p. 506-508.	Filho de barão português com origem régia.
Álvaro Gonçalves	<i>"...clericus Portugalensis..."</i>	1424-09-30	MPV...Vol. III-2. doc. 815. p. 590.	
Afonso Anes	<i>"...presbyter..."</i>	1425-09-10 1426-01-10	MPV...Vol. IV. doc. 921. p. 72-73. MPV...Vol. IV. doc. 958.p. 102.	Reitor da igreja paroquial de S. Mamede de Perafita.
Luís Anes	<i>Capellanus</i>	1426-04-04 1426-04-20	MPV...Vol. IV. docs. 967 e 974. p. 109,113-114.	
Fernando Belo	<i>"...clericus Portugalensis..."</i>	1427-03-08 1427-03-12	MPV...Vol. IV. doc. 1080-1082. p. 188-189. MPV...Vol. IV. doc. 1087. p. 193.	Era de origem nobre.
Paio Gonçalves	<i>"...presbyter Portugalensis diocesis..."</i>	1427-10-07	MPV...Vol. IV. doc. 1180-1181. p. 260-261.	
Martinho Gonçalves	<i>"...presbyter..."</i>	1427-11-29	MPV...Vol. IV. doc. 1194. p. 272-273.	
Rodrigo Afonso	<i>"...presbyter beneficiatus..."</i>	1428-04-19	MPV...Vol. IV. doc. 1224. p. 297-298.	

¹⁰² CUP...Vol. 5. doc. 1387 e 1399. p. 17, 30-31.

João Esteves	<i>Perpetus capellanus</i> “...sancti Vicentii monasterii sancti Salvatoris de Palatiolo de Sousa...”	1428-04-20 1428-04-27	MPV...Vol. IV. docs. 1226 e 1238. p. 299 e 308.	Reitor da capela de S. Vicente com cura de almas.
Pedro Anes	“...acolitus Portugalensis...”	1428-05-21	MPV...Vol. IV. doc. 1242. p. 310-311.	
Lourenço Pais	“...presbytero Portugalensis diocesis...”	1428-05-21	MPV...Vol. IV. doc. 1242. p. 310-311.	
João Anes	“...clericus Portugalensis [diocesis]...”	1428-10-28 1428-12-01	MPV...Vol. IV. docs. 1299 e 1315. p. 349 e 363.	
João Fernandes	“...in decretis bacallarius, vicarius predicte ecclesie...”	1428-12-01	MPV...Vol. IV. doc. 1311. p. 360-361.	D. Antão e o cabido pedem o indulto de criar mais um canonicato e prebenda e uni- lo à chantria da Sé possuída por João Fernandes.
João Nunes	Notário jurado da Igreja do Porto	1428-12-19	MARQUES, José – Relações entre as dioceses de Porto e Braga...Vol. 1. p. 50.	
Afonso Pires	Notário jurado da Igreja do Porto	1428-12-19	MARQUES, José – Relações entre as dioceses de Porto e Braga...Vol. 1. p. 50.	
João Álvares	“...clerico Porthugalensi...”	1429-01-12 1430-02-13	MPV...Vol. IV. doc. 1316. p. 363-364.	Litigou a igreja paroquial de S. Martinho de Rio de Moinhos com Vicente Peres, cónego de Lisboa.
Vasco Anes	“...presbyter Portugalensis...”	1429-01-22	MPV...Vol. IV. doc. 1318. p.365- 366.	
Pedro Anes	“...clericus...Portugalensis...”	1429-02-23 1430-07-25	MPV...Vol. IV. docs. 1343 e 1586. p. 380 e 555.	Será este Pedro Anes o acólito acima descrito?
Vasco Afonso	“...clericus...presbyter...”	1429-04-10	MPV...Vol. IV. doc. 1366. p. 396-397.	Reitor da igreja paroquial de S. Martinho de Lagares.
Gomes Peres	“...presbyter Portugalensis diocesis...”	1429-10-10	MPV...Vol. IV. doc. 1453. p. 458-459.	
João Vicente	Acolitus “...dicte diocesis...”	1429-11-27	MPV...Vol. IV. doc. 1482. p. 482.	
Martinho Afonso	“...acolitus...”	1430-03-25	MPV...Vol. IV. doc. 1537. p. 524-525.	
Gonçalo Anes	“...clericus Portugalensis diocesis...”	1430-09-07	MPV...Vol. IV. doc. 1601 e 1602. p. 567-568.	
Pedro Anes	“...presbyter...”	1430-08-12 1430-09-15	MPV...Vol. IV. docs. 1594 e 1606. p. 561-562 e 571.	
João Beleáguas	“...clericus Portugalensis diocesis...”	1430-11-13	MPV...Vol. IV. docs. 1630-1632. p. 589-590. GOMES, Saúl António – Embaixadores de Portugal junto da Santa Sé. In <i>Dicionário História Religiosa de Portugal</i> . dir. Carlos Moreira de Azevedo: Lisboa: Círculo de Leitores, 2000 – 2001. Vol. 2. p. 107.	Trata-se do futuro embaixador português na Cúria, Doutor João Beleáguas.

João Gomes	Abade de Idães da diocese do Porto	1432-06-20	MARQUES, José – Relações entre as dioceses de Porto e Braga...Vol. 1. p. 37.	Cónego de Braga.
Pedro Afonso de Aveleda	Notário jurado da Igreja do Porto	1442-08-01 1457/8	SOUSA, Armindo de – <i>Conflitos entre o bispo...</i> p. 19.	Escudeiro e vassalo do rei.

As referências com maior representação são as relativas aos *clerici* (dez referências) e aos *presbyteri* (oito referências). As suas funções podiam ser muito variadas, abrangendo tanto as de natureza administrativa, religiosa e litúrgica da diocese, bem como de representação dos bispos. Tal conduzia a que alguns destes clérigos pudessem ocupar cargos com maior proximidade à vida privada episcopal¹⁰³. Aponta-se igualmente a presença de três *acolití*, dois *capellani* e um *abade*. No que se refere a outras funções, foram encontrados três notários jurados, um *vicarius* e um *portionarius*.

Merece igualmente relevância o facto de, no século XV, ter existido no cabido de Braga (e não só) uma conezia de ofício a qual estava a cargo do penitenciário.¹⁰⁴ A sua função consistia em atender os fiéis em confissão, bem como absolvê-los. Não tivemos meio de confirmar se tal acontecia igualmente no cabido do Porto.

Apesar de tudo, tivemos acesso ao número de ordenações efectuadas no cabido portuense durante o período compreendido entre 1430 e 1468¹⁰⁵. Apresentamos de seguida o quadro correspondente:

QUADRO Nº 7
CLÉRIGOS ORDENADOS NA DIOCESE PORTUENSE ENTRE 1430 – 1468

ORDENS								Totais:
Menores		Subdiaconado		Diaconado		Presbiterado		
Diocesano	Regular	Diocesano	Regular	Diocesano	Regular	Diocesano	Regular	882
205	33	157	67	143	70	146	61	

Relativamente aos cargos relacionados com a elaboração dos actos, encontrámos referência a três notários jurados da igreja portuense, ao tempo do nosso bispo, sendo que um deles permaneceu em funções após a morte deste. Deste modo, confirma-se também no Porto a relação entre a casa do

¹⁰³ SILVA, Maria João Oliveira – *Scriptores et Notatores...*p. 59.

¹⁰⁴ MARQUES, José – *A Arquidiocese de Braga...*p. 360.

¹⁰⁵ MARQUES, José – *A Arquidiocese de Braga ...*p. 166 – 168; MARQUES, José – *Relações entre as dioceses do Porto e de Braga...*Vol. 1. p. 42.

bispo e a produção de documentos¹⁰⁶. Esta relação é apontada por Maria João Silva, já para o século XIII¹⁰⁷, facto ainda presente no século XV. O cargo de *cancellarius* não foi encontrado. Desse modo, ficámos sem conhecer quais as personagens a quem cabia exercerem este importante cargo com ligação tanto à administração da casa episcopal como ao serviço privado do bispo.

Relativamente à presença de cónegos estrangeiros na diocese do Porto, apenas uma referencia surge na documentação. Nada portanto, que se possa comparar à realidade decorrida um século antes, onde um não tão pequeno rol de clérigos estrangeiros marcaram a sua presença no cabido portuense¹⁰⁸. Apesar de estes nunca terem sido abundantes, o facto é que a sua presença pode ser mais ou menos encontrada na documentação.

QUADRO Nº 8
CÓNEGOS ESTRANGEIROS NO PORTO AO TEMPO DE D. ANTÃO MARTINS DE CHAVES (1423 – 1447)

Titular	Função	Data 1ª e última ref.	Fontes	Obs.
Nicolao Gerardi Gloetershaft	" <i>canonicato et prebenda ecclesie Portugalensis</i> "	1429-11-05	MPV...Vol. IV. doc. 1474. p. 473-474.	

¹⁰⁶ CUNHA, Maria Cristina – *A Chancelaria Arquiepiscopal de Braga...*p. 142.

¹⁰⁷ SILVA, Maria João Oliveira – *Scriptores et Notatores...*p. 60.

¹⁰⁸ CUNHA, Maria Cristina Almeida e; SILVA, Maria João Oliveira e – *O Clero da Diocese do Porto...*p. 53 – 55; 59; 61 – 62.

Capítulo 3 – Os dados biográficos e casa episcopal de D. Antão Martins de Chaves

1. As origens

O processo de reconstrução da biografia de D. Antão não se afigurou tarefa fácil. Era nossa intenção descrever primeiramente a sua origem D. Antão, tanto a nível geográfico como social. No entanto, e dada a inexistência de fontes concretas que suportassem essa análise, acabámos por não o fazer. De facto, para além das diferentes formas como é conhecido (*Antão Martins de Chaves* e *Antão Martins* em português, e *Antonius*, em latim) as referências documentais são esparsas e por vezes contraditórias. No que se refere às suas origens geográficas, as notícias encontradas são sempre indirectas (alguns autores situam o seu nascimento no Porto e outros em Chaves¹⁰⁹). Por esta razão foi-nos impossível detectar tanto a data como o local do seu nascimento, apenas se sabendo que faleceu a 11 de Julho de 1447¹¹⁰.

No que respeita à origem social de D. Antão, não tivemos acesso a nenhum fragmento da sua genealogia devido à inexistência de ligações expressas ao seu nome¹¹¹. Foi consultada a tese do Doutor Baquero Moreno relativa à Batalha de Alfarrobeira bem como o estudo sobre a nobreza envolvida no confronto¹¹² e apesar da riquíssima lista das personagens que nela tiveram parte, o nome da família de D. Antão não surge. Desconhecemos, portanto, se teve ou não sucessores. Relativamente a outros familiares directos, são muito poucos os parentes de D. Antão a que a documentação se refere.

¹⁰⁹ FERREIRA, Cónego José Augusto – *Memórias archeologico-historicas...*Vol. 2. p. 23. Segundo este autor, “*D. Antão Martins de Chaves nasceu na villa de Chaves, e segundo outros, na cidade do Porto*”. NOVAIS, Manuel Moreira de – *Episcologio...*Vol. 2. p. 158.

¹¹⁰ Reinava nessa altura D. Afonso V e o país tinha acabado de sair de um período de Regência. CUNHA, D. Rodrigo da – *Catálogo dos Bispos...*Vol. 2. p. 171; *Monumenta Henricina*. Coimbra: Comissão Executiva do V Centenário da morte do Infante D. Henrique, 1960 – 1974. doc. 186. Vol. 9. p. 300; FERREIRA, Cónego José Augusto – *Memórias archeologico-historicas...*Vol. 2. p. 31.

¹¹¹ A única referência encontrada indica D. Antão como pertencendo à família dos Pais ou dos Chaves. No entanto, e de concreto, nada foi possível verificar a este respeito. NOVAIS, Manuel Moreira de – *Episcologio...*Vol. 2. p. 158.

¹¹² CÔRTE-REAL, Gilda da Luz de França Passos Vieira – *A Batalha de Alfarrobeira: nobreza e relações de poder*. Porto: Faculdade de Letras, 2004. Dissertação de Mestrado em História Medieval e Renascimento apresentada à Faculdade de Letras da Universidade de Letras do Porto.

Após pesquisa, conseguimos apenas associar a D. Antão dois parentes directos, a saber, uma irmã (Maria Anes) e um sobrinho (Álvaro Gonçalves) com a indicação de que descenderiam ou dos Pais ou dos Chaves¹¹³. Não houve, no entanto, oportunidade de os conseguir relacionar de algum modo (se eram mãe e filho). Outros parentes consanguíneos foram impossíveis de localizar.

Maria Anes surge em diversas fontes, mas todas elas se referem apenas ao local da sua sepultura:

*“Dizemse as missas dos anniversarios no altar-mor, e saem com agoa benta à sepultura, em que jaz Marianes Irmã do Cardeal, que está junto ao cruzeiro, onde mandou se lançasse agoa benta, em quanto não tivesse sepultura propria na sua Igreja”*¹¹⁴.

Aliás, o próprio local da sepultura terá sido escolhido de acordo com as instruções testamentárias deixadas por D. Antão. Este assunto será desenvolvido mais adiante, a propósito do legado testamentário do prelado.

Relativamente ao seu sobrinho, é de referir que D. Antão teve o cuidado de o recolher à sua protecção, facto atestado em diversos actos, que passamos a referir.

O primeiro consiste numa bula de Eugénio IV datada de 2 de Abril de 1444, a qual concedia, na sequência de um pedido de D. Antão, a reserva de canonicato e prebenda de Lisboa a Álvaro Gonçalves “*clérigo, estudante de Direito Civil e sobrinho do cardeal português D. Antão Martins*”¹¹⁵. A segunda notícia, de Novembro desse mesmo ano, consiste numa súplica de D. Antão a favor do seu sobrinho “*com cerca de dezanove anos e estudante de Direito Civil na Universidade de Sena*”, sobre a concessão de qualquer benefício com cura de almas em qualquer diocese ou cidade portuguesa, a fim de que este pudesse prosseguir os seus estudos¹¹⁶. A 16 de Dezembro de 1444, este recebeu a igreja paroquial de Campanhã e os seus proventos. D. Antão

¹¹³ NOVAIS, Manuel Moreira de – *Episcologio*...Vol. 2. p. 158.

¹¹⁴ Relativamente a este assunto, ver CUNHA, D. Rodrigo da – *Catálogo dos Bispos*...Vol. 2. p. 171;

NOVAIS, Manuel Moreira de – *Episcologio*...Vol. 2. p. 159.

¹¹⁵ CUP...Vol. 4. doc. 1345. p. 415-416.

¹¹⁶ CUP...Vol. 4. doc. 1354. p. 424-425.

encontrava-se já nessa data residente na Cúria como Cardeal da Ordem de S. Crisógono, tal como vem referido no texto da bula: “*supplicat S. V. devota creatura vestra A[n-tonius], tituli sancti Crisogoni, sancte Romanae Ecclesie presbyter cardinalis Portugalensis*”¹¹⁷. Dez anos mais tarde, a 23 de Novembro, Álvaro Gonçalves, “*sobrinho do falecido cardeal D. Antão Martins, bispo do Porto*”, já a essa data acólito pontifício, veria confirmados o canonicato e prebenda de Coimbra¹¹⁸. Esta nomeação pode ser explicada pelo facto de o prestígio de seu tio na Cúria ainda ser considerável.

Este apoio prestado por D. Antão ao seu sobrinho surge na sequência do que era costume relativamente ao percurso eclesiástico¹¹⁹. De facto, os estudos eram propiciados por um patrono, geralmente um tio (no caso do sobrinho de D. Antão) ou parente próximo, o qual estaria ligado ao cabido¹²⁰. Relativamente ao bispo do Porto, o caso será analisado já de seguida.

2. Os estudos

O clero constituía o grupo mais letrado da sociedade portuguesa do século XV¹²¹. Tal como a generalidade das dignidades eclesiásticas do seu tempo, D. Antão terá frequentado estudos superiores. Alguns autores colocam-no como sendo “*insigne letrado*”¹²² e “*tao conhecido por este em todo o Reyno, que el-Rey D. Duarte o tinha em muy grande conta, e o estimava como mereciam suas letras, e boas partes*”¹²³. A cultura erudita de D. Antão é igualmente referida por Manuel Moreira Novais:

¹¹⁷ CUP...Vol. 4. docs. 1359-1360. p. 428-430.

¹¹⁸ MPV...Vol. II. p. CCXCIV.

¹¹⁹ É possível que o próprio D. Antão tenha beneficiado deste processo.

¹²⁰ LIMA, Maria Justiniana Pinheiro Maciel – *O Cabido de Braga no tempo de D. Dinis*...p. 64.

¹²¹ ALMEIDA, Fortunato de – *História da Igreja*...Vol. 1. p. 407.

¹²² CUNHA, D. Rodrigo da – *Catálogo dos Bispos*...Vol. 2. p. 167; NOVAIS, Manuel Moreira de – *Episcologio*...Vol. 2. p. 155.

¹²³ Idem FERREIRA, Cónego José Augusto – *Memórias archeologico-historicas*...Vol. 2. p. 23. CUNHA, D. Rodrigo da – *Catálogo dos Bispos* ...Vol. 2. p. 167; NOVAIS, Manuel Moreira de – *Episcologio*...Vol. 2. p. 155.

“Uno de los mayores hombres en lo docto de su tiempo, Grande y doctísimo Letrado y eminentísimo en todo genero de Letras, aunque en el sobresalió más la Eminencia en la facultad de los Canones, en que excedió a todos los de su Edad”¹²⁴.

Fig. 1 – Assinatura de D. Antão (Fonte: ADP – Cartório do Cabido. Livro dos Originais. Cx. 146. L. 1687 (29). fl. 61)

Mais concretamente, segundo Sousa Costa, seguiu Estudos Gerais¹²⁵. Onde e quando, é que não foi possível descobrir. No entanto, sabe-se que diversas universidades estrangeiras, entre estas a Universidade de Salamanca, constituíram durante o século XV, local privilegiado para os clérigos portugueses se graduarem, no que se refere ao Estudo Geral¹²⁶. Trata-se, portanto, de uma hipótese a ter em conta, face à escassez de informações relativamente a este assunto, tanto que, devido ao cisma do Ocidente, as universidades francesas deixaram de ser procuradas pelos eclesiásticos portugueses, os quais estavam colocados sob a órbita de Roma¹²⁷.

¹²⁴ NOVAIS, Manuel Moreira de – *Episcologio...*Vol. 2. p. 155.

¹²⁵ MPV...Vol. III – 2. doc. 126. p. 81.

¹²⁶ MARQUES, José – A Universidade de Salamanca e o Norte de Portugal. In *Península – Revista de Estudos Ibéricos*. Porto: Faculdade de Letras da Universidade do Porto [s. n.], 2003. p. 91; ALMEIDA, Fortunato de – *História da Igreja em Portugal...*Vol. 1. p. 406.

¹²⁷ SERRÃO, Joaquim Veríssimo – História política, diplomática e militar. In *História de Portugal (1415 – 1495)*. Coord. Joaquim Veríssimo Serrão. Lisboa: Verbo, 2003. Vol. 2. p. 314 – 315.

3. O percurso clerical e político

Relativamente ao seu percurso antes da elevação ao bispado do Porto, apesar de as fontes não oferecerem informações muito detalhadas, foi possível elaborar um percurso relativamente rico.

A sua acção confirmada como clérigo teve início com a posse do canonicato e prebenda de Viseu¹²⁸, tal como surge em documentação de 11 de Abril de 1417. Mais tarde, entraria em litígio com Diogo Gonçalves¹²⁹. A razão? A obtenção do canonicato e prebenda de Lisboa. Acabou por conseguir os seus intentos, apesar de Diogo Gonçalves ser familiar do cardeal D. João de Azambuja. Isto pode reflectir já alguma influência de D. Antão na Cúria. De facto, a 21 de Novembro de 1417 surgia já como cónego de Lisboa, familiar do papa, secretário de D. João I e embaixador nos concílios de Pisa e Constança¹³⁰, altura em que pediu ao papa o deado de Coimbra. A 18 de Dezembro do mesmo ano, requereu a confirmação do canonicato e prebenda da mesma diocese por morte do seu detentor, Álvaro Peres. Surge, nessa mesma data como reitor da igreja paroquial de S. João de Beja, da diocese de Évora¹³¹. Conseguiu-a em detrimento de João Lopes, reitor da igreja paroquial de Santa Justa de Lisboa. De facto, o pontífice atribuir-lhe-ia esta concessão em 21 de Agosto de 1419¹³².

A 7 de Novembro de 1418 já era cónego e cubiculário em Évora¹³³ e a 21 de Agosto do ano seguinte foi provido do deado da mesma diocese¹³⁴. Esta última dignidade vagara pela promoção de D. Álvaro Gonçalves de Abreu a bispo de Lamego. A 6 de Novembro de 1420, disputaria o deado de Coimbra com Álvaro Ferreira, arcediogo de Lisboa¹³⁵. No entanto, foi obrigado a renunciar ao canonicato e prebenda de Coimbra¹³⁶. A 7 de Maio de 1421 propôs-se resignar

¹²⁸ MPV...Vol. III – 2.doc. 240. p. 162 - 163.

¹²⁹ MPV...Vol. III – 2.doc. 288. p. 195 - 196.

¹³⁰ Aparece no concílio de Pisa já como cónego de Viseu. MPV...Vol. III – 1.p. 794, 825, 833 – 840; GOMES, Saúl António – Embaixadores de Portugal junto da Santa Sé. In *Dicionário de História Religiosa de Portugal*. dir. Carlos Moreira de Azevedo. Lisboa: Círculo de Leitores, 2000 – 2001. Vol. 2. p. 180; MPV...Vol. III – 2.doc. 1. p. 3 – 4.

¹³¹ No entanto, isto não é muito claro, visto que a 7 de Novembro de 1418, pediu essa igreja para si. MPV...Vol. III – 2.doc. 31 e 184. p. 28 – 29 e 122 – 123.

¹³² MPV...Vol. III – 2.doc. 288. p. 195.

¹³³ MPV...Vol. III – 2.doc. 184. p. 122 - 123.

¹³⁴ MPV...Vol. III – 2.doc. 288. p. 195 - 196.

¹³⁵ MPV...Vol. III – 2.doc. 317. p. 217 - 218.

¹³⁶ MPV...Vol. III – 2.doc. 323. p. 221 - 222.

à igreja paroquial de S. João da Foz, porém a 18 de Junho ainda não o havia feito¹³⁷.

A 2 de Maio de 1423, D. Antão era ainda deão em Évora. O facto de a Doutora Hermínia Vilar, no decurso do seu trabalho¹³⁸, não incluir D. Antão nas listas de deões da Sé eborense pode significar que certas nomeações não passavam, na prática, disso mesmo, não tendo D. Antão residido de facto tanto em Lisboa como em Évora e participado da vida do cabido, nomeadamente no que se refere à administração do património.

No entanto, a sua elevação ao bispado do Porto nesse mesmo ano é já uma certeza¹³⁹. De facto, D. Antão foi nomeado bispo do Porto através de duas bulas datadas de 10 de Março¹⁴⁰. Apesar da maioria das fontes consultadas atribuírem a data de 1424 à sua ascensão à mitra portuense¹⁴¹, a documentação específica coloca D. Antão com certezas na cátedra portuense a 21 de Junho de 1423, o que vem corroborar a data de 10 de Março¹⁴².

Entre 24 de Maio e Abril de 1423, encontramos-lo como residente na Cúria¹⁴³. Voltou a Roma no ano de 1425 e regressou à diocese em 1425 – 1426. De qualquer dos modos, obteve indulto de visitar a diocese por meio de outras pessoas eclesiásticas, por sete anos, em 26 de Março de 1425¹⁴⁴. Reuniu o cabido em Setembro de 1426, a fim de tomar parte na reunião em Braga e outros prelados, por ordem de Martinho V¹⁴⁵. Em 1427, ele apresentou, mais o cabido, nas cortes de Santarém, uma lista de agravos relativos à Igreja do Porto. Já a 9 de Dezembro de 1428, encontrava-se no mosteiro de Santo Tirso. De modo que passou procuração a João Gonçalves (bacharel em Cânones e cónego do Porto) e a Afonso Fernandes, a fim de prestarem, em seu nome,

¹³⁷ MPV...Vol. III – 2.doc. 493. p. 345 - 346.

¹³⁸ VILAR, Hermínia – *As Dimensões de um poder...*p. 112 e 410. De facto, apenas três deões são apontados por esta autora (Vasco Vicente, Vasco Esteves e Luís Gonçalves).

¹³⁹ MPV...Vol. III – 2.doc. 703. p. 503 - 504.

¹⁴⁰ MPV...Vol. III – 1.p. 831. No entanto, e segundo o autor, D. Antão continuava a denominar-se deão de Évora, bem como familiar e cubiculario do pontífice. De facto, e segundo Sousa Costa (Deão. *Dicionário de História de Portugal*, Vol. 2, p. 269-270), o cargo de deão tornava o seu possuidor preferido para ascender a bispo.

¹⁴¹ CUNHA, D. Rodrigo da – *Catálogo dos Bispos...*Vol. 2. p. 167.

¹⁴² MPV...Vol. III – 2. doc. 732. p. 524. De facto, a 3 de Julho de 1423, D. João I ordenava ao Corregedor de Entre-Douro-e-Minho que libertasse a jurisdição do bispo e cabido portuenses. SOUSA, Ivo Carneiro; AMORIM, Maria Inês – *Inventário da documentação régia dos Livros de Originaes do Cartório do Cabido da Sé do Porto*. Porto: Arquivo Distrital do Porto, 1981. doc. 19. p. 59.

¹⁴³ MPV...Vol. III – 2.doc. 693. p. 499 - 500 e MPV...Vol. III – 1.p. 842.

¹⁴⁴ Já D. Fernando da Guerra conseguira idêntico benefício através da bula *Devotionis tue* de 17 de Abril de 1420. MARQUES, José – *A Arquidiocese de Braga...*p. 1122.

¹⁴⁵ Uma vez de 5 a 18 de Março e igualmente a 23 do mesmo mês. MPV...Vol. III – 1. p. 842 – 843.

obediência ao seu metropolitano, D. Fernando da Guerra¹⁴⁶, pois, segundo documento datado de 19 de Dezembro de 1428, no qual D. Antão era intimado a prestar o juramento canónico ao prelado bracarense visto não o ter ainda feito¹⁴⁷. Nesse sentido, chegou a ser enviado pelo arcebispo de Braga um procurador, de nome Vasco Fernandes, a fim de requerer a obediência de D. Antão¹⁴⁸. A 18 de Julho do ano seguinte, D. Antão seria preferido relativamente a D. Fernando da Guerra para informar o pontífice no que se refere às taxas e rendimentos do mosteiro de Santa Maria de Pombeiro. Isto pode reflectir o estatuto de idoneidade que D. Antão auferia, visto que D. Fernando da Guerra tinha interesses directos sobre o mosteiro¹⁴⁹. Nos meses de Abril, Novembro e Dezembro de 1429 e Outubro de 1430, pagou parte da taxa devida à sua promoção ao episcopado portuense¹⁵⁰. Teve igualmente o cuidado de, a 24 de Janeiro do ano seguinte, pedir ao papa que qualquer confessor o pudesse absolver de todos os pecados e penas eclesiásticas, inclusive das ocorridas na recepção de Ordens, colação de benefícios e aquisição de dignidades¹⁵¹. Isto nomeadamente no que se referia ao bispado.

A actividade política de D. Antão reflecte-se nos grandes acontecimentos que tiveram lugar na altura. Deste modo, participou no 3º Concílio Provincial de Braga, ocorrido entre 15 e 22 de Dezembro de 1426¹⁵². Celebrou um sínodo diocesano no Porto, em 1430, devido aos problemas relativos às liberdades do clero e ao modo como D. João I encarava o problema. Neste sínodo, foram eleitos os delegados que deveriam deslocar-se à Cúria com o objectivo de obter o apoio do pontífice, no sentido de o monarca português voltar atrás nas suas resoluções¹⁵³. Este assunto será abordado mais adiante. Após a assinatura da paz com Castela a 30 de Outubro de 1431, D. Antão participou nas festividades a decorrer em todo o reino, através da realização de uma

¹⁴⁶ FERREIRA, Cónego José Augusto – *Memórias archeologico-históricas...*Vol. 2. p. 25.

¹⁴⁷ MARQUES, José – *Relações entre as dioceses do Porto e Braga...*Vol. 1. p. 50.

¹⁴⁸ MARQUES, José – *A Arquidiocese de Braga...*p. 214.

¹⁴⁹ *MPV...*Vol. IV. doc. 1270. p. 328.

¹⁵⁰ Existe documento relativo à colectaria apostólica datado de 1431 e relativo a D. Antão. *MPV...*Vol. III – 1.p. 843.

¹⁵¹ *MPV...*Vol. IV. doc. 1638.p. 597 – 598.

¹⁵² FERREIRA, Cónego José Augusto – *Memórias archeologico-históricas...*Vol. 2. p. 24.

¹⁵³ PINTO, Cónego António Ferreira – *O Cabido da Sé do Porto...*p. 257; FERREIRA, Cónego José Augusto – *Memórias archeologico-históricas...*Vol. 2. p. 24.

procissão de acção de graças, a qual teve lugar depois de Março do ano seguinte¹⁵⁴.

A acção de D. Antão mais significativa consistiu na sua participação no Concílio de Basileia e em todo o processo que o antecedeu¹⁵⁵. No entanto, não o fez sem antes ter protagonizado mais uma aproximação à coroa. Tal pode ser confirmado através de dois casos. O primeiro, datado de 13 de Dezembro de 1433, refere-se à aproximação a D. Duarte em favor de João Martins, mercador de Pedrógão Grande, relativamente à confirmação do cargo de porteiro dos besteiros do conto dessa localidade. Isto constituiu igualmente um exemplo do papel de D. Antão como intercessor na documentação régia¹⁵⁶. O segundo, de 28 de Dezembro do ano seguinte, refere-se à concessão da chave do armazém da fazenda ao escrivão do cabido do Porto, resposta a uma queixa de D. Antão. De facto, cada um dos escrivães e almoxarifes estavam já de posse da chave¹⁵⁷.

No que se refere a Basileia, o grupo no qual estava inserido D. Antão conseguiu convencer o Imperador do Oriente João Paleólogo, a tomar o partido de Eugénio IV¹⁵⁸. Quando o concílio foi transferido para Florença em 1439, D. Antão participou na subscrição dos Decretos conciliares referentes a diversas questões: o Purgatório, a superioridade do Espírito Santo sobre o Pai e o Filho, o primado do pontífice de Roma, a validade da consagração em pão ázimo e fermentado¹⁵⁹.

O ponto mais alto do percurso clerical de D. Antão consistiu na sua promoção a cardeal da Ordem de S. Crisógono por Eugénio IV (1431 – 1447) em 18 de Dezembro 1439¹⁶⁰ devido aos serviços prestados no decorrer do Concílio de Basileia e na sua eleição como pontífice, na qual D. Antão participou tendo nele

¹⁵⁴ CUNHA, D. Rodrigo – *Catálogo dos Bispos...*Vol. 2. p. 167; FERREIRA, Cónego José Augusto – *Memórias archeologico-historicas...*Vol. 2. p. 26.

¹⁵⁵ PINTO, Cónego António Ferreira – *O Cabido da Sé do Porto...*p. 257; FERREIRA, Cónego José Augusto – *Memórias archeologico-historicas...*Vol. 2. p. 24.

¹⁵⁶ *Chancelarias Portuguesas D. Duarte.* org. João José Alves Dias. Lisboa: Centro de Estudos Históricos da Universidade Nova de Lisboa, 1998. Vol. 3. doc. 174. p. 130.

¹⁵⁷ *Chancelarias Portuguesas D. Duarte...*Vol. 3. doc. 195. p. 143 – 144; SOUSA, Ivo Carneiro; AMORIM, Maria Inês – *Inventário da documentação régia...* doc. 68. p. 20.

¹⁵⁸ CUNHA, D. Rodrigo – *Catálogo dos Bispos...*Vol. 2. p. 168 – 169; FERREIRA, Cónego Augusto – *Memórias archeologico-historicas...*Vol. 2. p. 29.

¹⁵⁹ FERREIRA, Cónego José Augusto – *Memórias archeologico-historicas...*Vol. 2. p. 30.

¹⁶⁰ Antes dessa data, Eugénio IV havia concedido a D. Antão a comenda do mosteiro de Paço de Sousa. *MPV...*Vol. III – 1.p. 832; CUNHA, D. Rodrigo – *Catálogo dos Bispos...*Vol. 2. p. 169. D. Antão foi igualmente possuidor da comenda do mosteiro beneditino de Santo André de Rendufe, em Braga. MARQUES, José – *A Arquidiocese de Braga...*p. 684.

votado. Após esta nomeação, não mais D. Antão regressou a Portugal¹⁶¹. O seu maior feito nessa altura consistiu na fundação do Hospício de Santo António dos Portugueses¹⁶². Após a sua morte na Cúria em 11 de Julho de 1447, D. Antão foi sepultado na Basílica de S. João de Latrão, onde ainda hoje se encontra¹⁶³.

4. A casa episcopal

Após a apresentação dos principais dados biográficos de D. Antão, onde se inclui uma referência aos (poucos) familiares directos encontrados, parece-nos de todo o interesse avançar para uma análise das pessoas que o rodeavam enquanto bispo do Porto. Não abordaremos para já, as dignidades do cabido (tal ficará para o capítulo seguinte), mas sim o conjunto de indivíduos essenciais para o funcionamento da diocese e para a sua rede de contactos, ou seja, a casa episcopal. De facto, estes indivíduos constituíam, por assim dizer, a “máquina” sem a qual o bispo não conseguiria exercer a sua função de governo da diocese¹⁶⁴. Esta “máquina” incluía tanto os serviços relativos à vida doméstica do bispo como os serviços ligados à administração, económica e judicial da diocese, funções que o bispo não conseguia exercer por si só¹⁶⁵.

As origens remotas da casa podem ter tido início nas determinações de Alexandre III, que previam que dois cónegos pudessem ausentar-se da catedral acompanhando o prelado, ao mesmo tempo que não perderiam os seus privilégios¹⁶⁶.

A evolução da casa do bispo portuense pode ser analisada a partir de um processo feito em duas fases distintas. A primeira abrange o período em que

¹⁶¹ CUNHA, D. Rodrigo – *Catálogo dos Bispos*...Vol. 2. p. 169.

¹⁶² PINTO, Cónego António Ferreira – *O Cabido da Sé do Porto*...p. 257; FERREIRA, Cónego José Augusto – *Memórias archeologico-historicas*...Vol. 2. p. 30.

¹⁶³ D. Rodrigo da Cunha apresenta a data de 12 de Junho. CUNHA, D. Rodrigo – *Catálogo dos Bispos*...Vol. 2. p. 170; FERREIRA, Cónego José Augusto – *Memórias archeologico-historicas*...Vol. 2. p. 31; JORGE, Ana Maria C. M. – Episcologio. In *História Eclesiástica de Portugal*. dir. de Carlos Moreira Azevedo. Lisboa: Círculo de Leitores, 2000 – 2001.Vol. 2. p. 140; PINTO, Cónego António Ferreira – *O Cabido da Sé do Porto*...p. 257. A documentação é omissa no que se refere às causas da morte. Porém, e como veremos mais à frente, dada a existência de uma súplica de D. Antão datada de 4 de Julho de 1447 (D. Antão faleceu a 11 do mesmo mês) em favor de Estêvão Anes, seu protegido, podemos adiantar que o já cardeal, pode ter falecido de doença súbita.

¹⁶⁴ CUNHA, Maria Cristina – *A Chancelaria Arquiepiscopal de Braga*...p. 119.

¹⁶⁵ MARQUES, José – *A Arquidiocese de Braga no Século XV*...p. 170.

¹⁶⁶ CUNHA, Maria Cristina – *A Chancelaria Arquiepiscopal de Braga*...p. 119 – 120.

os membros do cabido viviam em comunidade com o prelado. Nessa altura, tanto a instituição capitular como a casa episcopal terão constituído virtualmente uma e só coisa¹⁶⁷. A segunda fase corresponde a uma separação entre estas duas instituições, a qual terá ocorrido a partir de finais do século XII, mais concretamente depois de 1186. Os bispos, longe da comunidade original, passaram então a necessitar de colaboradores e servidores (para além dos cónegos da catedral), cujo número e funções iam aumentando.

Como referi mais acima, as funções atribuídas a estes servidores podiam abranger áreas tão distintas como o serviço da diocese e o serviço privado do bispo. Contudo as fontes relativas a este assunto são nulas pelo que são desconhecidos quaisquer servidores pessoais de D. Antão, ao contrário do que se passa, por exemplo, em Braga no século XV: José Marques apresentou, há já alguns anos, listas bastante completas de servidores relativamente ao arcebispo D. Fernando da Guerra. De facto, a documentação inédita mostra-se fundamental para este estudo. No entanto, e devido às limitações indicadas na introdução, houve que contar unicamente com a documentação publicada, o que não significa que não se encontrem dados relativamente a este assunto. O seu estudo fica assim em aberto.

A documentação publicada permitiu-nos verificar a existência de nove homens que directamente beneficiaram da protecção de D. Antão, embora algumas referências sejam posteriores ao bispo portuense.

QUADRO Nº 8
 “PROTEGIDOS” DE D. ANTÃO MARTINS DE CHAVES (1423 – 1447):

Titular	Referência	Data 1ª ref.	Fontes	Data última referência	Fontes	Obs.
Lúis Anes	“ <i>estudante de Direito Canónico na Universidade de Bolonha</i> ”	1439-06-16	CUP...Vol. 4. doc. 305. p. 1163-1164.	1440-12-23	CUP...Vol. 4. doc. 1231. p. 305.	Reitor da igreja de S. Salvador de Várzea (diocese de Lamego).
Álvaro Afonso	Bacharel em Direitos	1442-08-05	CUP...Vol. 4. doc. 1283. p. 357.	1458-09-03	CUP...Vol. 6. doc. 1853.p. 82-83.	
Aires Dias	Bacharel em Direito Civil e porcionário da igreja de S. Tiago de Almada	1446-05-07	CUP...Vol. 5. doc. 1380. p. 8-9.	1472-01-01	MARQUES, José – <i>A Arquidiocese de Braga...</i> p. 500.	Foi o primeiro prior da Colegiada de Barcelos.

¹⁶⁷ SILVA, Maria João Oliveira – *Scriptores et Notatores...*p. 57; AVRIL, Joseph – *La participation du chapitre cathédral...*p. 50.

Vasco Esteves	Chantre de Évora e professor catedrático de Direito Canónico no Estudo Geral de Lisboa	1446-10-05	CUP...Vol. 5. doc. 1430.p. 69.			
João Afonso	Cónego e prebendado de Évora antes de 1450-08-28	1446-10-22	CUP...Vol. 5. doc. 1393.p. 23-24.	1448-09-28	CUP...Vol. 5. doc. 1464.p. 108-109.	Cónego de Évora em 1446-10-29.
Estêvão Anes		1447-07-04	CUP...Vol. 5. doc. 1407.p. 40-41.			
João de Évora	Cónego e prebendado de Évora	1450-08-28	CUP...Vol. 5. docs. 1550-1551. p. 190-192.			Antecessor de Álvaro Fernandes nessa dignidade.
Álvaro de Almeida	Mestre-escola em Coimbra e Bacharel em Decretos	1455-12-23	CUP...Vol. 5. doc. 1780. p. 425.	1456-05-31	CUP...Vol. 6. doc. 1812. p. 35.	

A informação relativa a Luís Anes provém de diversos documentos. O primeiro data de 1 de Agosto de 1429 e refere-se a uma súplica cujo conteúdo é variado: necessidade de correcção de certas letras apostólicas sobre a graça de um canonicato, expectativa de prebenda, benefício da colação dos bispos e cabidos do Porto e Lamego e colação do arcebispo e cabido de Braga. Isto devido ao elevado número de concorrentes¹⁶⁸. O segundo documento, de 16 de Junho de 1439, consiste numa bula de Eugénio IV dirigida ao “*estudante de Direito Canónico na Universidade de Bolonha, eleito para ler o Liber Sextus e as Clementinas*”, através da qual lhe era concedido o canonicato e a prebenda de Viseu, bem como a Igreja Paroquial de Várzea do Vale de Arouca¹⁶⁹. Já a 23 de Dezembro do ano seguinte, Luís Anes surgiria como reitor da Igreja de S. Salvador de Várzea na diocese de Lamego¹⁷⁰.

Surge-nos igualmente outro “protegido” de D. Antão, de seu nome Álvaro Afonso, referido como bacharel em decretos e clérigo de Coimbra, em súplica de 5 de Agosto de 1442. Segundo António Sousa Costa, “*parece até ser ele o Alvarus Alfonsi, bacalarius in decretis, que em nome do bispo do Porto, D. Antão Martins, se apresentava na câmara apostólica, a 27 de Setembro de*

¹⁶⁸ MPV...Vol. IV. doc. 1419. p. 436.

¹⁶⁹ CUP...Vol. 4. doc. 1162. p. 243; CUP...Vol. 4. doc. 1163. p. 1163 - 1164.

¹⁷⁰ Súplica apresentada por D. Antão “*a favor do seu familiar Luís Anes*”. CUP...Vol. 4. doc. 1231. p. 305.

1436¹⁷¹. Já no ano de 1458, a 3 de Setembro, seria nomeado sucessor de Lopo Afonso, nos direitos ao mestre-escolado de Coimbra¹⁷².

O “protegido” que surge mais vezes referenciado na documentação é Aires Dias. Natural da diocese de Silves¹⁷³, foi o primeiro prior da Colegiada de Barcelos, vindo da corte castelhana em 28 de Março de 1457¹⁷⁴ cujo cargo ocupava já em 17 de Junho de 1448. Nesta altura, era já porcionário na Igreja de S. Tiago de Almada e bacharel em Direito Civil ao mesmo tempo que estudava na Universidade de Sena. A 29 de Agosto desse mesmo ano, surgiria numa bula versando sobre a pluralidade de benefícios¹⁷⁵. Este assunto seria novamente tido em conta numa súplica de 20 de Dezembro de 1471¹⁷⁶. Foi igualmente nomeado abade da igreja matriz da sede do condado de Barcelos em 1456 ou “no primeiro trimestre do ano seguinte”, cujo padroado era pertença do duque D. Afonso¹⁷⁷. A 3 de Junho de 1457, surgiria como “secretário e conselheiro” da rainha D. Isabel de Castela. O prestígio alcançado por Aires Dias, nomeadamente como diplomata, levou a que D. Fernando da Guerra lhe concedesse diversas dispensas e autorizações¹⁷⁸. Na mesma carta (de 15 de Junho de 1461), Aires Dias foi autorizado a arrendar as rendas da igreja de Barcelos e suas anexas ao seu critério bem como dispensado de assistência ao sínodo e ao calendário. No ano de 1462, a 6 de Abril, permutaria o canonicato e prebenda do Porto com Pedro Vasques pela Igreja Paroquial de S. Romão de Fonte Coberta da diocese de Braga¹⁷⁹. Não há, no entanto, e segundo José Marques, possibilidade de verificar se efectivamente recebeu esta prebenda.

Sabemos que Aires Dias era, em 26 de Janeiro de 1465, reitor da Igreja de Santa Maria da diocese de Braga¹⁸⁰, altura em que obteve o canonicato e prebenda da Sé de Ávila, bem como um benefício ou razão na mesma diocese,

¹⁷¹ MPV...Vol. II. p. CCLXXVIII.

¹⁷² Cargo que este já havia disputado com Álvaro de Almeida, outro familiar de D. Antão que o acompanhou na Cúria e mais tarde referido no âmbito deste trabalho. CUP...Vol. 6. doc. 1853. p. 82 - 83.

¹⁷³ CUP...Vol. 5. doc. 1380. p. 8 - 9; MARQUES, José – *A Arquidiocese de Braga*...p. 500.

¹⁷⁴ MARQUES, José – *A Arquidiocese de Braga*...p. 499 – 502 e 595.

¹⁷⁵ CUP...Vol. 5. doc. 1430. p. 69.

¹⁷⁶ CUP...Vol. 7. doc. 2399. p. 66 - 67.

¹⁷⁷ MARQUES, José – *A Arquidiocese de Braga*...p. 500.

¹⁷⁸ O arcebispo de Braga justifica deste modo o benefício: “por ser tall pessoa e andar continuamente em serviço da senhora Raynha de Castella em sua casa ho escusamos de pesoall residência que ssegundo direito e as custituyções da dicta nosa Igreja de Braga he theudo fazer em a dicta sua igreja de Sancta Maria de Barcellos”. MARQUES, José – *A Arquidiocese de Braga*...p. 501 – 502.

¹⁷⁹ CUP...Vol. 6. doc. 1994.p. 229; MARQUES, José – *A Arquidiocese de Braga*...p. 500 – 501.

¹⁸⁰ CUP...Vol. 6. doc. 2090. p. 322; MARQUES, José – *A Arquidiocese de Braga*...p. 500.

em Cantarazillo. Estes benefícios vieram a ser acrescentados aos anteriores. É designado prior pelo rei D. Fernando em 17 de Agosto do mesmo ano¹⁸¹.

A 14 de Novembro de 1471 já era cónego do Porto, e conseguia permutar o canonicato e prebenda que possuía na Sé do Porto, benefício, que já vinha “*desde o tempo em que era familiar do cardeal-bispo da cidade do Porto, D. Antão Martins*”¹⁸². Foi igualmente capelão da rainha D. Isabel, viúva de D. João de Castela, facto atestado em uma súplica de 1 de Janeiro de 1472, na qual a rainha intercede em seu favor¹⁸³ e em bula datada de 3 de Junho de 1457¹⁸⁴.

Segue-se Vasco Esteves, presente em súplica de 5 de Outubro de 1446. Nesta, D. Antão pedia para o seu protegido a faculdade de reter a chanzia de Évora, da qual Vasco Esteves era possuidor, com uma igreja paroquial¹⁸⁵.

Seguimos para João Afonso, em favor do qual, em súplica de 22 de Outubro de 1446, era pedido ao papa o indulto/perdão de receber os proventos dos benefícios, sem obrigação de residência pessoal, enquanto este estivesse a residir na Cúria Romana ou frequentasse o Estudo Geral.¹⁸⁶ A 29 de Outubro do mesmo ano, João Afonso recebia perdão papal a fim de “*não ser obrigado à residência nos seus benefícios enquanto frequentar qualquer Estudo Geral ou residir na Cúria Romana, com faculdade de receber os respectivos proventos*”.¹⁸⁷ De salientar a natureza idêntica destas súplicas. À altura, era porcionário da Igreja de S. João de Beja. Na mesma data, uma bula de Eugénio IV¹⁸⁸, refere-se a João Afonso como sendo cónego de Évora, e concedendo-lhe novo indulto nesse sentido, desta feita, por sete anos.¹⁸⁹

Em 28 de Novembro de 1448, o mesmo João Afonso “*que estudara Direito Canónico durante cerca de dez anos e ainda estudava*” viu concedida a Igreja Paroquial de S. João de Beja “*vacante por morte de Lourenço Fogaça*”.¹⁹⁰

¹⁸¹ MARQUES, José – *A Arquidiocese de Braga*...p. 501.

¹⁸² CUP...Vol. 7. doc. 2389. p. 57; CUP...Vol. 7. doc. 2390. p. 59.

¹⁸³ CUP...Vol. 7. doc. 2401. p. 68 - 69.

¹⁸⁴ CUP...Vol. 6. doc. 1830. p. 53 - 55.

¹⁸⁵ CUP...Vol. 5. doc. 1391. p. 21 - 22.

¹⁸⁶ CUP...Vol. 5. doc. 1393. p. 23 - 24.

¹⁸⁷ A documentação refere-se-lhe como sendo porcionário da Igreja de S. João de Beja. CUP...Vol. 5. doc. 1407. p. 40 - 41.

¹⁸⁸ CUP...Vol. 5. doc. 1395. p. 26.

¹⁸⁹ Uma outra bula idêntica a esta foi igualmente dirigida aos executores da referida concessão. CUP...Vol. 5. doc. 1396. p. 27 - 28.

¹⁹⁰ CUP...Vol. 5. doc. 1464. p. 108 – 109. Este Lourenço Fogaça não pode ser senão outro que não o chanceler de D. João I, Lourenço Anes Fogaça. HOMEM, Armando Luís de Carvalho – *Diplomacia e burocracia nos finais da Idade Média. A propósito de Lourenço Anes Fogaça, chanceler-mor (1374 – 1399) e negociador do Tratado de Windsor*. In *Revista Estudos e Ensaios*. [s. L.]; [s. n.], 1988. p. 217 – 226.

Voltaria a surgir na documentação a 19 de Setembro de 1471, no âmbito de uma súplica relativa à questão do arcediogo de Montemor-o-Novo e cumprimento da respectiva concórdia¹⁹¹.

Relativamente a Estêvão Anes, em súplica de D. Antão datada de 4 de Julho de 1447, pedia-se que este seu familiar recebesse o indulto dos proventos dos benefícios sem que fosse obrigado a residir pessoalmente, enquanto este residisse na Cúria ou frequentasse um Estudo Geral.¹⁹²

Surge-nos, igualmente, João de Évora, referido indirectamente em duas bulas datadas de 28 de Agosto de 1450 como sendo antecessor de Álvaro Fernandes no canonicato e prebenda de Évora¹⁹³. Ambos os documentos situam o local do seu falecimento na Cúria romana.

Finalmente, Álvaro de Almeida era mestre-escola de Coimbra e bacharel em Decretos. A 23 de Dezembro de 1455, surgia numa súplica dirigida ao papa, no sentido de ser nomeado acólito, cubiculário ou capelão pontifício, invocando para este fim o facto de ser familiar do antigo cardeal D. Antão¹⁹⁴. No ano seguinte, a 31 de Maio, viu-lhe concedida por nova bula uma isenção sobre a qual a documentação consultada nada diz.¹⁹⁵

Outros “protegidos” de D. Antão estão ainda por encontrar.

A partir de 1439, na sequência da sua partida para Roma, D. Antão não voltou ao Porto. Tanto quanto nos foi possível verificar, D. Antão não mais saiu da Cúria. Desse modo, havia de ter um vigário-geral que o substituíria no governo da diocese. Relativamente a esta questão, encontrámos referência a dois vigários-gerais (Diogo Eanes¹⁹⁶ e Pedro Vasques). O primeiro, exerceu funções quando D. Antão ainda estava presente na Mitra, exercendo esta actividade até à morte de D. Antão¹⁹⁷. O segundo substituiu D. Antão na sua ausência em Roma. Relativamente à actividade de Pedro Vasques, temos a referência a um

¹⁹¹ CUP...Vol. 7. doc. 2375. p. 42 - 44.

¹⁹² CUP...Vol. 5. doc. 1407. p. 40 - 41.

¹⁹³ A documentação refere-se-lhe como tendo sido “familiar do falecido cardeal português D. Antão Martins”. CUP...Vol. 5. docs. 1550 e 1551. p. 190 - 192.

¹⁹⁴ CUP...Vol. 5. doc. 1780. p. 425.

¹⁹⁵ CUP...Vol. 6. doc. 1812. p. 35.

¹⁹⁶ CUNHA, D. Rodrigo da – *Catálogo dos Bispos*...Vol. 2. p. 167; D. Rodrigo da Cunha faz referência a um documento datado de 1431, o qual ostenta as assinaturas de D. Antão e de um “*Dieganes seu Vigário Geral*”. Não foi encontrada mais nenhuma referência a esta personagem, nem em que ano passou testemunho a Pedro Vasques. FERREIRA, Cónego José Augusto – *Memórias archeologico-históricas* ...Vol. 2. p. 25; NOVAIS, Manuel Moreira de – *Episcopologio*...Vol. 2. p. 155.

¹⁹⁷ FERREIRA, Cónego José Augusto – *Memórias archeologico-históricas*...Vol. 2. p. 31.

prazo de umas casas da mesa pontifical, datada de 12 de Maio de 1444¹⁹⁸. Já a 31 de Agosto de 1446, este surgiria numa súplica (e respectiva resposta afirmativa) a seu favor por parte de D. Antão (já cardeal), relativamente à possibilidade de Pedro Vasques reter a igreja paroquial de S. Martinho de Rio de Moinhos “*com outra qualquer igreja paroquial, ou dignidade, mesmo com cura de almas*”¹⁹⁹.

A 8 de Agosto de 1448, foi expedida, de Santarém, uma carta régia emitida por D. Afonso V ao seu tio, o duque de Bragança, que manifestara o seu interesse em deslocar-se ao Porto, a fim de acompanhar o *saimento* de D. Antão, privilégio a manter no futuro, tal como indica João Pedro Ribeiro: “*para o poder fazer e todas as mais vezes que lhe fosse necessário*”²⁰⁰.

5. Os últimos actos

5.1. O Hospício de Santo António dos Portugueses

Tradicionalmente, D. Antão é referido na documentação como tendo sido o fundador do Hospício de Santo António em Roma²⁰¹. No dizer de Monsenhor José Augusto Ferreira:

“ No anno seguinte de 1440 o Bispo D. Antão fundou e dotou a cidade de Roma um hospício em favor dos peregrinos portuguezes dedicado a Santo António, nascido como se sabe, em Lisboa; d’hai o seu nome de Hospício de Santo António dos Portuguezes, que conserva ainda hoje ”.

No entanto, segundo Fortunato de Almeida, este existia já desde o tempo de Inocêncio VI, ou seja, desde meados do século XIV²⁰².

¹⁹⁸ FERREIRA, Cónego José Augusto – *Memórias archeologico-históricas...*Vol. 2. p. 170; CUNHA, D. Rodrigo da – *Catálogo dos Bispos...*Vol. 2. p. 170.

¹⁹⁹ CUP...Vol. 5. docs. 1387 e 1399. p. 17, 30 - 31.

²⁰⁰ RIBEIRO, João Pedro – *Índice cronológico dos documentos mais notáveis que se achavão no archivo da illustrissima câmara da cidade do Porto, quando por ordem regia o examinou no anno de 1795, o conselheiro João Pedro Ribeiro natural da mesma cidade*. Porto: Publicações da Câmara Municipal do Porto – Gabinete de História da Cidade, [19?]. (Documentos e Memórias para a História do Porto; 20). p. 147.

²⁰¹ FERREIRA, Cónego José Augusto – *Memórias archeologico-históricas...*Vol. 2. p. 30.

O mesmo autor atribui a Jorge Cardoso a afirmação de que o Hospício fora fundado por “*D. Guiomar, nossa ulixboenense, mulher nobre, afazendada, pia e devota*”. Na sequência de uma peregrinação desta a Roma, terá D. Guiomar²⁰³, face à pouca assistência que em Roma recebiam os peregrinos portugueses, fundado um hospício a que chamou de *Nossa Senhora de Belém*. Já após a morte de D. Antão, o cardeal D. Jorge da Costa, na sua qualidade de protector do Hospício, reformou-o, passando a ser eleitos todos os anos, entre os portugueses que residiam na Cúria, dois governadores e cinco conselheiros, sendo sempre protector o embaixador português. Qualquer português que chegasse receberia três júlios todos os dias enquanto residisse no hospício, desde que se confessasse todos os quinze dias²⁰⁴.

D. Antão terá, no entanto, mudado o patrono do hospício para o santo da sua designação. O nome *Santo António* foi o que permaneceu em razão da devoção a este santo por parte dos portugueses.

5.2. O testamento

Antes de nos debruçarmos sobre a análise das cláusulas testamentárias conhecidas relativamente a D. Antão, importa referir a importância histórica dos testamentos medievais. Nesse sentido, analisaremos em primeiro lugar a importância de um testamento de um membro da nobreza. Compará-lo-emos de seguida com um documento, desta feita, de um burguês, e finalmente será abordada a análise de um testamento emitido por um membro do clero.

No que se refere a D. Antão, e dadas as limitações indicadas na introdução do presente estudo, apenas conseguimos coligir alusões esparsas originárias de diferentes documentos. Através destas procuraremos reconstruir, tanto quanto possível o seu conteúdo.

²⁰² ALMEIDA, Fortunato de – *História da Igreja em Portugal...*Vol. 1. p. 485.

²⁰³ Elias Tormo refere que o nome da senhora era D. Joana, tendo sido o primeiro templo edificado em 1440 por ordem de D. Antão. Apenas após a Restauração, com a independência definitiva portuguesa, se avança para a parte monumental da construção. TORMO, Elias – *Monumentos de Espanoles en Roma, y de Portugueses e Hispano-americanos*. Madrid: Ministerio de Asuntos Exteriores, 1942. Vol 1. p. 99 – 100.

²⁰⁴ ALMEIDA, Fortunato de – *História da Igreja em Portugal...*Vol. 1. p. 485.

A importância histórica dos testamentos é bem conhecida. Segundo o Professor José Marques:

*“ a importância dos testamentos como fontes históricas de primeira qualidade é reconhecida a quantos se dedicam a estudos de história económica e social, sendo particularmente privilegiados pelos cultores da história das mentalidades, com forte incidência no âmbito de vertente devocional, de certas estratégias de poder e da posição do homem face aos problemas do além-morte”*²⁰⁵.

No entanto, e como é óbvio, não eram apenas os membros do Clero que redigiam testamentos. Os particulares faziam-no igualmente. O sentimento de religiosidade que dominava o homem medieval prestes a morrer, conduzia à necessidade de colmatação de faltas feitas em vida, constituindo os testamentos, o instrumento por excelência para esse fim. Os receios acumulados durante a vida prevaleciam sempre à hora da morte²⁰⁶. Humberto Baquero Moreno, no âmbito da sua análise sobre o testamento de Gonçalo de Sá²⁰⁷, considera aquele documento como um testemunho fiável relativamente ao tipo de mentalidade de um fidalgo *“que imbuído das mais elevadas preocupações religiosas procurou acima de tudo encontrar através de exercícios espirituais post-mortem, a cargo de sacerdotes honestos e virtuosos uma via para a salvação eterna da sua própria alma”*²⁰⁸.

Quanto à composição dos testamentos em si, estes incluíam instruções relativamente aos bens legados, aos herdeiros, aos testadores e aos actos religiosos em prol da sua alma.

Relativamente aos casos em que os clérigos morriam intestados, interessa referir que segundo uma Ordenação datada de 30 de Agosto de 1427, ficava estabelecido que os bens em questão não passarão para as mãos de leigos “

²⁰⁵ MARQUES, José – O testamento de D. Lourenço Vicente e as suas capelas na Sé de Braga e na Lourinhã. In *Homenagem à Arquidiocese Primaz nos 900 anos da Dedicção da Catedral*. Braga, 1993. p. 185.

²⁰⁶ MORENO, Humberto Baquero – O testamento de Gonçalo de Sá. In *Boletim do Arquivo Distrital do Porto*, 1986. Vol. 3. p. 104.

²⁰⁷ Gonçalo de Sá viveu nos finais do século XV e era filho segundo de João Rodrigues de Sá, alcaide-mor do Porto e camareiro-mor de D. João I. V. MORENO, Humberto Baquero – O testamento de Gonçalo de Sá...p. 101.

²⁰⁸ MORENO, Humberto Baquero – O testamento de Gonçalo de Sá...p. 104.

*salvo se o Clérigo os ouve, ou possuiu contra suas Hordenações ”.*²⁰⁹ Outra confirmação de D. João I com a mesma data da anterior, relativa à execução dos testamentos confirmava as práticas estabelecidas pelos monarcas seus antecessores (artigo 7º). Apesar de conceder a possibilidade de reclamar por parte dos clérigos, não garantia que estes sejam ouvidos: “ *e assy manda, que se guarde daqui em diante: e se os Prelados, ou alguu delles entenderem contra elle d’aver alguu direito, que os demandem ”.*²¹⁰

5.2.1. O exemplo de três documentos

A título de exemplo, lembremos três tipos de testamentos contemporâneos de D. Antão, feito por um nobre, um burguês e um prelado. O primeiro data de 10 de Novembro de 1483²¹¹, o segundo não apresenta data, embora se deva situar na segunda metade do século XV e o terceiro refere-se a D. Fernando da Guerra, o qual data de 1468. Como é óbvio, o testamento de D. Antão terá sido lavrado em data anterior, em conformidade com a data do seu falecimento. No entanto, e dado o pouco tempo que medeia entre 1447 e as datas relativas aos outros documentos analisados, o testamento de D. Antão há-de ter seguido moldes idênticos, nomeadamente no que se refere ao caso de D. Fernando da Guerra. Será tida em conta a importância desses tipos de testamentos, nomeadamente no que se refere à sua autenticidade.

O testamento de Gonçalo de Sá, segundo Humberto Baquero Moreno, importa no sentido em que permite conhecer a mentalidade de um membro da nobreza portuguesa face à eminência da morte, bem como as motivações que orientaram a sua vida. Esta importância acentua-se pelo facto de o testamento analisado se situar numa época conturbada da política interna nacional, quer isto dizer, o problema de Alfarrobeira²¹².

Este documento reflecte a mentalidade do século XV no que se refere a um nobre preocupado com a salvação da sua alma, utilizando para isso, clérigos suficientemente honestos a fim de exercerem as actividades espirituais

²⁰⁹ *Ordenações...* Livro 2. p. 119.

²¹⁰ *Ordenações ...* Livro 2. p. 91 – 92.

²¹¹ MORENO, Humberto Baquero – O testamento de Gonçalo de Sá...p. 103.

²¹² MORENO, Humberto Baquero – O testamento de Gonçalo de Sá...p. 101.

necessárias para tal, logo após o seu falecimento²¹³. A preocupação com a religiosidade era consistente com o momento da morte de tais personagens, as quais haviam desfrutado da sua vida sem que, na prática, aquela estivesse propriamente presente. O resultado desta vida terrena traduzia-se no receio da condenação eterna, facto que acentuava a disposição de religiosidade.

Antes de mais, Gonçalo de Sá destinou uma renda ao mosteiro de S. Francisco, para a realização de missas em seu sufrágio²¹⁴, deixou instruções quanto ao seu enterramento e estipulou as orações que deveriam ser feitas²¹⁵. Estabelecia igualmente que deveria ser rezada missa de *requiem* diariamente, bem como a aspersione de água benta sobre esta²¹⁶. Acrescentava igualmente que todos os anos deveriam ser celebrados três trintários por sacerdotes de boa índole²¹⁷. Finalmente, atribuía todos os seus bens de raiz e móveis aos seus testamenteiros, os quais deveriam designar alguém que os viesse a substituir em caso de falecimento destes.

O testamento de Vasco Fernandes de Caminha oferece, segundo Armindo de Sousa, uma panorâmica bastante credível sobre como seria o testamento de um burguês rico e poderoso, membro da Câmara do Porto²¹⁸. Tal como sucedeu com Gonçalo de Sá, este apresentava-se bastante preocupado com a salvação da sua alma e praticamente todas as medidas previstas no documento seguem neste sentido²¹⁹. Neste contexto, verifica-se que as riquezas são utilizadas como meio de expiação. Isto, porque o arrependimento surgia tardiamente, o que conduzia a que o objectivo principal das disposições piedosas fosse acima de tudo a penitência²²⁰. Tais conclusões podem ser apreciadas nas treze disposições constituintes do testamento de Vasco Fernandes de Caminha.

Finalmente, o testamento de D. Fernando da Guerra apresenta-se de especial importância, dada a sua natureza arcebispal. José Marques considera-o extremamente informativo no que se refere ao seu carácter cultural, social e

²¹³ MORENO, Humberto Baquero – O testamento de Gonçalo de Sá...p. 104.

²¹⁴ MORENO, Humberto Baquero – O testamento de Gonçalo de Sá...p. 103.

²¹⁵ MORENO, Humberto Baquero – O testamento de Gonçalo de Sá...p. 103.

²¹⁶ Disposição semelhante terá D. Antão no seu testamento (ver mais adiante).

²¹⁷ MORENO, Humberto Baquero – O testamento de Gonçalo de Sá...p. 104.

²¹⁸ SOUSA, Armindo de – *Conflitos entre o Bispo e a Câmara do Porto*...p. 32.

²¹⁹ SOUSA, Armindo de – *Conflitos entre o Bispo e a Câmara do Porto*...p. 32 – 33.

²²⁰ Aliás, Armindo de Sousa compara os testamentos dos burgueses a mais um negócio, tais como os que haviam celebrado em vida. SOUSA, Armindo de – *Conflitos entre o Bispo e a Câmara do Porto*...p. 34 – 35.

económico²²¹. Além do mais, o instrumento notarial a partir do qual o documento chegou até nós revela com bastante nitidez o processo de execução de algumas disposições. Informa igualmente sobre detalhes relativos ao tesouro do arcebispo, chegando inclusivamente a apresentar diversos valores²²². O original do testamento apresentava-se dividido em duas partes: as cláusulas testamentárias e o auto notarial de autenticação. A sua elaboração era insuficiente e pouco sistemática, reflectindo um acto que foi sendo elaborado aos poucos²²³.

5.2.2. As cláusulas testamentárias

Tal como já referido no início deste trabalho, não nos foi possível aceder ao original do testamento de D. Antão. Face a essa impossibilidade, apresentamos de seguida a análise possível com base na documentação impressa existente, que consiste apenas em alguns legados do referido testamento. Estes dividem-se em dois grupos fundamentais: os destinados ao cabido e os que o foram a particulares.

As referências aos legados feitos por D. Antão ao cabido não são muito extensas. Por exemplo, não incluem notícias de objectos litúrgicos²²⁴. Além disso, o único particular referido é a irmã, de nome Maria Anes, já referida no início deste trabalho. Analisemos, apesar de tudo, os factos de que temos conhecimento.

Relativamente a celebrações, o cabido rezaria duas missas de aniversário todos os meses, no altar-mor²²⁵, serviço pago pelos rendimentos de umas

²²¹ Trata-se do tesouro pertencente a D. Fernando da Guerra. Este era essencialmente constituído por moeda em ouro e prata, bem como uma rica baixela e prata. MARQUES, José – O testamento de D. Fernando da Guerra. In *Bracara Augusta*. Braga, 1979. Vol. 33. p. 16.

²²² MARQUES, José – O testamento de D. Fernando da Guerra...p. 20 – 21.

²²³ MARQUES, José – O testamento de D. Fernando da Guerra...p. 6.

²²⁴ A única referência a objectos litúrgicos legados por D. Antão à Sé portuense consiste num conjunto de objectos de prata e alfaias ricas enviadas enquanto cardeal em Roma. CUNHA, D. Rodrigo da – *Catálogo dos Bispos*...Vol. 2. p. 170; FERREIRA, Cónego José Augusto – *Memórias archeologico-historicas*...Vol. 2. p. 31.

²²⁵ CUNHA, D. Rodrigo da – *Catálogo dos Bispos*...Vol. 2. p. 170-171; FERREIRA, Cónego José Augusto – *Memórias archeologico-históricas*...Vol. 2. p. 31 – 32.

“quintas de Urrô e Marecos, por dois casaes nas freguesias de Guidões e Alvarelhos e outras propriedades doadas ao mesmo Cabido pelo referido Bispo”²²⁶.

Tal como foi referido, o único particular referenciado no testamento de D. Antão é a sua irmã, Maria Anes. As instruções deixadas pelo cardeal estabeleciam que ao celebrar as missas de aniversário no altar-mor da Sé do Porto em seu sufrágio, os oficiantes deveriam sair deste modo:

“com agoa benta à sepultura, em que jaz Marianes Irmã do Cardeal, que está junto ao cruzeiro” uma vez que *“ mandou se lançasse agoa benta, em quanto [a sua irmã] não tivesse sepultura propria na sua Igreja ”²²⁷.*

Ou seja, à data da morte do prelado, Maria Anes já tinha falecido, mas ainda não tinha sepultura própria.

Nenhuma das obras que consultámos se refere a qualquer outro familiar beneficiado no testamento.

5.3. O sepulcro de D. Antão

D. Antão jaz, segundo as palavras de D. Rodrigo da Cunha, *“sepultado na Igreja, de S. João de Latraõ na Cidade de Roma, em alto à mão esquerda entrando pela porta principal ”²²⁸.* Apesar de não constituir propriamente um “legado” deixado por D. Antão, o seu local de repouso é merecedor de uma descrição mais detalhada, dado o seu carácter peculiar, como a seguir veremos.

O sepulcro sofreu alterações a nível arquitectónico já depois do século XVI. O seu epitáfio diz o seguinte:

²²⁶ *“alem de outros muitos serviços e benfeitorias, que em sua vida fez à mesma Igreja do Porto”* CUNHA, D. Rodrigo da – *Catálogo dos Bispos...*Vol. 2. p. 170 – 171; NOVAIS, Manuel Moreira de – *Episcologio...*Vol. 2. p. 158 – 159; FERREIRA, Cónego José Augusto – *Memórias archeologico – históricas...*Vol. 2. p. 31 – 32.

²²⁷ CUNHA, D. Rodrigo da – *Catálogo dos Bispos...*Vol. 2. p. 171; NOVAIS, Manuel Moreira de – *Episcologio...*Vol. 2. p. 158 – 159.

²²⁸ CUNHA, D. Rodrigo da – *Catálogo dos Bispos...*Vol. 2. p. 170.

*“Sepulcrum Domini Antonii Cardinalis Portugallensis, qui obiit Rome die XI mensis LVLII Anno a nativitate Domini M^oCCCC^oXLVII^o, cuius anima in pace requiescat. Ámen.”*²²⁹.

Segundo Elias Tormo, o entablamento moderno inclui uma pedra de armas, em *laurea* e três chaves²³⁰, pertencendo o par de colunas que ladeia o sepulcro já ao século XIX. A estátua jacente enverga uma casula fechada e está de mãos cruzadas à frente. Sobre duas almofadas repousa a cabeça a qual enverga uma mitra (ver figura 2). Ladeando o epitáfio estão dois querubins alados, de clara influência clássica (ver figura 3). Atrás do túmulo, três estátuas femininas embelezam o conjunto. Representam estas estátuas a Fé à esquerda, a Esperança ao centro e a Caridade à direita (ver figura 4). De cada lado do sepulcro, duas figuras, desta feita masculinas, representam cada uma a Justiça (ver figura 5) e a Fortaleza (ver figura 6), duas das virtudes cardinalícias²³¹. Na sacristia contígua, estão conservadas duas outras estátuas, as quais representam a Temperança (ver figura 7) e a Prudência (ver figura 8). Segundo Elias Tormo, estas faziam igualmente parte do sepulcro.

A autoria do conjunto é de Isaías de Pisa. No entanto, uma outra autora, Lisetta Motta Ciaccio, atribui a obra a autor anónimo, o qual designou por *“Maestro delle Virtú”*²³². Muitos autores atribuem a obra igualmente a Filarete.

²²⁹ O texto apresentado por José Augusto Ferreira é: *“Sepulchrum D. Antonii Cardinalis Portugallensis, qui obiit Romae die XI mensis Julii Anno a nativitate Domini MCDXLVII, cujus anima requiescat in pace. Amen”*. FERREIRA, Cónego José Augusto – *Memórias archeologico-históricas*...Vol. 2. p. 31; e *MPV*...Vol. II,p. CCLXII.

²³⁰ TORMO, Elias – *Monumentos de Espanoles en Roma*...Vol. 1. p. 38.

²³¹ Estas virtudes foram catalogadas por Aristóteles e aplicadas à doutrina cristã.

²³² Elias Tormo prefere a designação *“Maestro del Sepulcro de Chiaves”*. TORMO, Elias – *Monumentos de Espanoles en Roma*...Vol. 1. p. 39.

Fig. 2 – O sepulcro reconstruído de D. Antão (Fonte: TORMO, Elias – *Monumentos de Espanoles...* Vol. 1. fig. 23. [s. n.])

Fig. 3 – Os querubins que ladeiam o sepulcro (Fonte: TORMO, Elias – *Monumentos de Espanoles...* Vol. 1. fig. 23. [s. n.])

Fig. 4 – As três virtudes: Fé, Esperança e Caridade (Fonte: TORMO, Elias – *Monumentos de Espanoles...* Vol. 1. fig. 23. [s. n.])

Fig. 5 – A Justiça (Fonte: TORMO, Elias – *Monumentos de Espanoles...* Vol. 1. fig. 20. [s. n.])

Fig. 6 – A Fortaleza (Fonte: TORMO, Elias – *Monumentos de Espanoles...* Vol. 1. fig. 21. [s. n.])

Fig. 7 – A Temperança (Fonte: TORMO, Elias – *Monumentos de Espanoles...* Vol. 1. fig. 22. [s. n.])

Fig. 8 – A Prudência (Fonte: TORMO, Elias – *Monumentos de Espanoles...* Vol. 1. fig. 19. [s. n.])

5.4. Os sucessores na Mitra

A designação deste capítulo “os sucessores”, deve-se ao facto de, embora o sucessor de D. Antão na Mitra portuense ser oficialmente D. Gonçalo Anes de Óbidos, certo é que durante o período que mediou entre 1447 e 1449, D. Fernando da Guerra esteve à frente da diocese do burgo²³³. A partir do momento em que vagou o bispado portuense, após 23 anos à frente da diocese, a preocupação centrou-se na necessidade de encontrar rapidamente um substituto para o bispo portuense. Por essa razão, mal foi conhecida a notícia, D. Afonso V, por carta datada de 6 de Setembro feita em Sintra, incumbiu o arcebispo D. Fernando da Guerra de suceder a D. Antão na Mitra portuense, escolhido pela sua posição como arcebispo de Braga e sobrinho do falecido D. João I²³⁴, e que este já havia passado pelo burgo por diversas vezes entre os anos de 1442 e 1447²³⁵. Fortunato de Almeida contradiz D. Rodrigo da Cunha, no sentido em que o governo do bispo D. Gonçalo Anes só se iniciou, segundo este autor, em 1449 – 1450²³⁶. D. Fernando da Guerra recebeu da parte de D. Afonso V um alvará régio, desobrigando-o de respeitar qualquer dívida eventualmente deixada pelo seu antecessor. Isto sucedeu a 26 de Fevereiro de 1449²³⁷. Este documento pode reflectir o facto de as finanças do cabido portuense não apresentarem saldo positivo. No entanto, e segundo Monsenhor José Augusto Ferreira, a totalidade da receita arrecadada durante os três anos em que D. Fernando da Guerra esteve à frente da Mitra, serviu para custear as expedições a África por D. Afonso V²³⁸.

²³³ D. Rodrigo da Cunha indica que D. Gonçalo Anes de Óbidos sucedeu de imediato a D. Antão, logo em 1447. CUNHA, D. Rodrigo da – *Catálogo dos Bispos...*Vol. 2. p. 171. Tal facto é notado igualmente por Fortunato de Almeida: “*Daqui se infere que, ao contrário do que diz D. Rodrigo da Cunha, o governo do bispo D. Gonçalo Anes só começou em 1449 ou 1450*”. ALMEIDA, Fortunato de – *História da Igreja em Portugal...*Vol. 1. p. 515.

²³⁴ FERREIRA, Cónego José Augusto – *Memórias archeologico-históricas...*Vol. 2. p. 32; MARQUES, José – *A arquidiocese de Braga...*p. 106 – 107 e 130.

²³⁵ MARQUES José – Os itinerários do arcebispo de Braga D. Fernando da Guerra (1417 – 1467). In *Revista de História*. Porto: Centro de História, 1978. Vol. 1. p. 62.

²³⁶ CUNHA, D. Rodrigo da – *Catálogo dos Bispos...*Vol. 2. p. 171; ALMEIDA, Fortunato de – *História da Igreja em Portugal...*Vol. 1. p. 515.

²³⁷ FERREIRA, Cónego José Augusto – *Memórias archeologico-históricas...*Vol. 2. p. 32.

²³⁸ A menção a tal facto surge em alvará dirigido ao legado apostólico a fim de obter a quitação e absolvição para D. Fernando da Guerra, datado de 11 de Novembro de 1456. FERREIRA, Cónego José Augusto – *Memórias archeologico-históricas...*Vol. 2. p. 32.

O arcebispo de Braga foi, desse modo, encarregado da administração da diocese do Porto²³⁹ até à nomeação do novo bispo, o que viria a acontecer em 1449, com a nomeação de D. Gonçalo Anes de Óbidos²⁴⁰. Este último assinou o termo de obediência e fidelidade ao arcebispo de Braga como seu metropolitano a 8 de Dezembro de 1450²⁴¹. D. Rodrigo da Cunha justifica a escolha para o sucessor de D. Antão recair sobre o referido D. Gonçalo, devido ao facto de este ser *“pessoa de merecimentos, e muy conhecido no Reyno”*²⁴². Não nos foi possível recolher mais informações relativamente a esta escolha. Não foi igualmente possível identificar quem indicou D. Gonçalo para bispo do Porto. A este respeito, existe um texto relativamente à nomeação dos prelados no que diz respeito à vacância de bispados, por parte do Infante D. Pedro ao monarca português. Neste documento, D. Pedro coloca a nomeação dos prelados nas mãos da coroa:

*“Tanto que se vagar algu bispado ou arcebispado os senhores rey e Ifantes escreuam loguo ao Cabido da Jgreja uaga que eles antre sy estremem as mais pertençaente pessoa que souberem em seu reyno pêra auer aquela dinydadee que lhes escreuam nomfazendo solene Juleição, e que se auysem de nom estremar algu que per sy ou per outrem lhe requeira que o estremem”*²⁴³.

Com estas considerações, terminamos a nossa análise relativa aos dados biográficos e casa senhorial de D. Antão. Debrucemo-nos, pois, sobre a sua acção fora da diocese, a qual se estendeu tanto a nível interno como externo.

²³⁹ MARQUES, José – *A Arquidiocese de Braga*...p. 106 – 107. O mesmo autor (Os itinerários do arcebispo de Braga...p.62) apresenta uma lista de datas em que D. Fernando da Guerra esteve no Porto, sendo a primeira de 27 de Julho de 1442 e a última de 5 de Novembro de 1447. João Pedro Ribeiro apresenta D. Fernando da Guerra como governador do bispado do Porto *“por D. Afonso V”* entre 9 (?) de Fevereiro de 1447 a 3 de Dezembro de 1448. No entanto, este último, não conseguiu apurar datas exactas.

²⁴⁰ FERREIRA, Cónego José Augusto – *Memórias archeologico-históricas*...Vol. 2. p. 32, 33 e 130; MARQUES, José – Os itinerários do arcebispo de Braga...p.106; CUNHA, D. Rodrigo da – *Catálogo dos Bispos*...Vol. 2. p. 171; MARQUES, José – *A Arquidiocese de Braga*...p. 55, 107 e 130. Existe inclusive uma carta dirigida a D. Fernando da Guerra por D. Afonso V, incumbindo-o da administração do cabido do Porto na sua vacância. Data de 6 de Setembro de 1447 e foi passada em Sintra. Durante o período de vacância referido, D. Fernando da Guerra recebeu, por ordem régia, as rendas da mitra portuense. ALMEIDA, Fortunato de – *História da Igreja em Portugal*...Vol. 1. p. 515.

²⁴¹ FERREIRA, Cónego José Augusto – *Memórias archeologico-históricas*...Vol. 2. p. 33.

²⁴² CUNHA, D. Rodrigo da – *Catálogo dos Bispos*...Vol. 2. p. 171; ALMEIDA, Fortunato de – *História da Igreja em Portugal*...Vol. 1. p. 515.

²⁴³ *Livro dos Conselhos de El-Rei D. Duarte*: Livro da Cartuxa. Transcr. João José Alves Dias. Introd. A. H. Oliveira Marques e João José Alves Dias. Lisboa: Editorial Estampa, 1982. p. 41.

Capítulo 4 – As receitas diocesanas

Detentora de um poder tanto espiritual como político, a diocese portuense do século XV, tal como as suas congéneres, tinha necessidade de gerir os seus proventos de alguma forma. Sem analisar aqui as querelas que preencheram as relações entre cabido e Câmara até 1406 relativamente à distribuição dos rendimentos, não queremos deixar de fazer referência aos principais meios de obtenção de receitas utilizados tanto pela Igreja e cabido do Porto como pela própria mitra.

Os proventos obtidos pela Igreja portuense podiam provir de diversas origens, tais como o comércio, as portagens, os votos, os direitos (cobrados às igrejas) e acima de tudo os bens imóveis pertencentes Igreja do Porto (principal “senhorio” da cidade), sob a forma de aforamentos, prazos e arrendamentos. Constituíram estes e demais privilégios a maior fonte de receitas, cuja cobrança e organização estavam a cargo tanto do mordomo como do porteiro tanto do cabido como da mitra²⁴⁴. Analisemos estes pontos com mais pormenor.

No que se refere à actividade comercial, pode-se garantir que a sua importância relativamente à cidade tem origem nos seus primórdios. Tal facto serviu inclusivamente de ponto de discórdia entre o senhorio episcopal e as forças ligadas ao comércio, principalmente desde o pontificado de D. Martinho Rodrigues (1191 – 1235)²⁴⁵. O tráfego do Douro constituía uma importante fonte de rendimentos invejada pelos próprios monarcas²⁴⁶. No decorrer do século XV, já os homens-bons do burgo haviam aprendido a tirar partido desta situação, no sentido de obtenção de maiores rendimentos e extensão da sua esfera de influência relativamente ao bispo e cabido. Embora não exercendo *per si* a actividade comercial, também cabia aos representantes do clero

²⁴⁴ Assim se passava em Évora, de modo que tudo leva a crer que se o caso portuense fosse semelhante. VILAR, Hermínia Vasconcelos – *As dimensões de um poder...*p. 207. Relativamente à questão dos bens e rendimentos eclesiásticos, veja-se MARREIROS, Rosa – Os bens e proventos da Igreja na época medieval. In *Revista Portuguesa de História*. T. 31. Vol. 1 (1996), p. 157-186.

²⁴⁵ SOUSA, Armindo de – *Tempos Medievais...*p. 148-149.

²⁴⁶ O próprio D. Afonso IV fomentou as rivalidades existentes no sentido de recolher benefícios do tráfego do Douro, o qual estava nas mãos dos bispos. SOUSA, Armindo de – *Tempos Medievais...*p. 172.

beneficiarem de tal, ainda que indirectamente. Não apenas o cabido, mas também a mitra possuía, neste campo, uma fonte de rendimento própria, como se pode verificar através de uma série de negociações entre D. Antão e a cidade, as quais tiveram lugar em 1431. Referiam-se estas ao quantitativo do imposto chamado “colheres” e cuja cobrança era direito da mitra portuense²⁴⁷. Este imposto incidia sobre certos géneros alimentícios, tais como a farinha, o pão, as nozes, as castanhas e os legumes, vendidos na cidade. Tinha igualmente a designação de “colhares”²⁴⁸ e consistia em pequenas medidas ou maquias (quarenta perfaziam um alqueire)²⁴⁹ e “*nom se venderão em outro nijnhum lugar nem meterão em outra casa sem licença dos offiçiaaens dos ditos direitos ou de seus Remdeiros so pena de pagarem em quatro dobro per as ditas Rendas Das quaaes cousas se pagara a portaJem segundo hadiante vay declarado allem das ditas colheres*”²⁵⁰. Este imposto era igualmente aplicado ao pão que vinha pela foz. Neste caso, a importância a pagar era de “*sessenta huum*” colheres. A aplicação deste imposto era já antiga e, no caso do Porto, a sua cobrança estava a cargo da mitra. A posição da Igreja relativamente a este género de cobranças era por vezes coincidente com a da Coroa. A prová-lo temos uma sentença do provedor da fazenda de El-Rei, a qual consta da acta de vereação de 6 de Fevereiro de 1432²⁵¹. Esta é assinada por D. Antão, ao qual também interessava a sentença (referia-se ao comércio marítimo a partir do Porto). Este caso demonstra bem o interesse de D. Antão, ao intervir num caso de igual importância para o concelho.

Relativamente aos produtos alfandegários, era cobrado um imposto sobre o vinho trazido por barcas, à razão de 25 canadas e meia, a repartir pelo bispo e

²⁴⁷ PERES, Damião – *Vida Administrativa...*Vol. 2. p. 97.

²⁴⁸ Viterbo identifica este imposto com as “fangas”. VITERBO, Frei Joaquim de Santa Rosa – *Elucidário das palavras, termos e frases: que em Portugal antigamente se usaram e que hoje regularmente se ignoram*. Ed. crítica baseada nos manuscritos e originais de Viterbo por Mário Fiúza. Porto: Livraria Civilização, [1965 – 1966]. Vol. 2. p. 114.

²⁴⁹ DIAS, Fernando de Carvalho – *Forais manuelinos do reino de Portugal e do Algarve*: conforme exemplar do Arquivo Nacional Torre do Tombo de Lisboa. [Beja]: Edição do Autor, 1969. p. 2.

²⁵⁰ DIAS, Fernando de Carvalho – *Forais manuelinos do reino de Portugal e do Algarve...*p. 2.

²⁵¹ Martim de Reste, um mercador de Barcelona viera carregar pescado para Aragão. Após ter pago as prestações devidas, vê a carga embargada devido a uma ordenação do Infante D. Fernando. Tendo em conta que nenhum mercador estrangeiro vira a carga embargada e temendo pelos seus negócios, os restantes mercadores e homens bons da cidade apresentam o seu protesto. A pena é comutada e os oficiais régios obrigados a apregoar em público a dita ordenação. RIBEIRO, João Pedro – *Índice Chronológico...*p. 136 – 156; CUNHA, D. Rodrigo da – *Catálogo dos Bispos...*Vol. 2. p. 167; FERREIRA, Cónego José Augusto – *Memórias archeologico – históricas...*Vol. 2. p. 26; MACHADO, João Alberto; DUARTE, Luís Miguel – *Vereações (1431-1432)*. Porto: Câmara Municipal do Porto, 1985. (Documentos e Memórias para a história do Porto; 1). p. 83 – 87.

pelo mordomo de Vila Nova. Na sequência deste, existia igualmente a “malatosta”, a qual incidia sobre os tonéis de vinho que entravam na cidade. Corresponhia a 48 reais pagos por cada tonel, sendo que metade era pago à Igreja portuense e a outra aos oficiais da coroa²⁵². Aquela detinha ainda o direito de cobrança sobre a madeira, pez, breu, resina, vinho, peles de cabra e pescado seco, na razão de “dez por milheiro”. Isto era aplicado às mercadorias que viessem pela foz. Os direitos sobre as restantes mercadorias cabiam à coroa²⁵³. Ao bispo e cabido do Porto, cabiam igualmente a dízima e redízima das referidas mercadorias cabendo a redízima inteiramente à Igreja portuense, a qual recebia igualmente a dízima do pescado. A pesca do sável e da lampreia estava igualmente regulada, no sentido em que a sua venda na cidade dependia da licença do mordomo do bispo ou dos seus rendeiros. Relativamente à pesca do solho (lampreia), metade cabia ao bispo por direito. A Igreja deveria receber igualmente 10 reais/ano por cada banca onde se vendesse o pescado²⁵⁴. O sal de Santa Maria constituía outro encargo que os residentes na cidade tinham de pagar à Igreja²⁵⁵.

As portagens constituíam outra fonte de rendimentos importante. O seu pagamento provinha de uma série de artigos que normalmente qualquer cidade importava em maior ou menor quantidade: vinho, pão, sal, peles, panos, artigos de vestuário e alguns animais domésticos²⁵⁶. A portagem era paga pela generalidade da população que vinha à cidade com estes produtos. Havia, no entanto, alguns privilegiados que estavam isentos deste imposto. D. João I obrigou, por sentença²⁵⁷, os moradores de Guimarães, não obstante os seus privilégios, a pagar a portagem à Igreja portuense.

Relativamente ao comércio de produtos vindos de fora da cidade, o bispo e cabido tinham igualmente direito à cobrança da respectiva portagem, variável conforme o montante que fosse vendido. Isentos deste pagamento estavam o pão cozido, as queijadas, os biscoitos, os farelos, os ovos, o leite e “*cousa delle que seja sem sal*”, a prata lavrada, as vides, as canas, a carqueja, o tojo, a

²⁵² DIAS, Fernando de Carvalho – *Forais manuelinos do reino de Portugal e do Algarve...*p. 2.

²⁵³ DIAS, Fernando de Carvalho – *Forais manuelinos do reino de Portugal e do Algarve...*p. 3.

²⁵⁴ DIAS, Fernando de Carvalho – *Forais manuelinos do reino de Portugal e do Algarve...*p. 4.

²⁵⁵ DIAS, Fernando de Carvalho – *Forais manuelinos do reino de Portugal e do Algarve...*p. 5.

²⁵⁶ SOARES, Torquato Sousa – *Constituição do Concelho...* Vol. 1. p. 316-317.

²⁵⁷ Datada de 27 de Outubro, mas de ano incerto. AMORIM, Maria Inês; SOUSA, Ivo Carneiro – *Inventário da documentação régia...*doc. 56. p. 18.

palha, as vassouras, a pedra, o barro, a lenha, a erva, os mantimentos adquiridos pelos caminhantes para si e para as suas montadas e os produtos com destino ou origem em alguma armada. A Igreja portuense cobrava o direito de passagem de mercadorias pela cidade, a qual deveria ser repartida entre a Igreja e o mordomo de Gaia: uma para a Igreja e outra para o mordomo²⁵⁸.

O pagamento dos votos de Santiago constituía, dentro dos direitos jurisdicionais do cabido, um dos mais antigos²⁵⁹.

Os votos começaram a ser cobrados na diocese portuense em plena conjuntura referente ao problema dos limites da diocese com as suas vizinhas de Braga e Coimbra. Nesta altura, à semelhança de outras dioceses portuguesas, tinha já sido o voto convertido de privilégio jacobino a fonte de benefício próprio. A sua cobrança na diocese portuense teve lugar em data desconhecida, mas certamente durante o episcopado de D. Martinho Pires (1191-1235)²⁶⁰. Apesar de o seu valor ser meramente simbólico, foi alvo de contestação já no decorrer do século XII. Nessa altura, foi conseguido um acordo entre as dioceses do Porto e Santiago em que pela troca da cedência do direito dos votos, a diocese portuense teria de pagar anualmente a Compostela uma renda de 30 moedas em ouro. A partir de então, a diocese portuense começou a exigir com mais interesse a prestação dos votos por parte dos seus camponeses. Deste modo, passou a sofrer de duas pressões: uma, da parte dos camponeses contra estas exigências e outra, do pagamento das 30 moedas a Compostela, do qual não se conseguia livrar.

²⁵⁸ DIAS, Fernando de Carvalho – *Forais manuelinos do reino de Portugal e do Algarve*...p. 6.

²⁵⁹ Esta é uma questão, que não sendo pacífica, teve a sua origem na concessão de um privilégio a S. Tiago por Ramiro II em 834, sob a forma de um censo anual a ser pago à arquidiocese de Santiago por todas as igrejas a Ocidente do rio Pisuerga²⁵⁹. Tudo isto com o objectivo de alargar os proventos materiais da Sé de Compostela, ao mesmo tempo que aumentava a sua área de influência para um espaço compreendido entre os rios Pisuerga e Douro. Acrescido a isto, Compostela foi elevada a sé por Afonso III. Segundo a lenda, o voto havia sido concedido a Santiago por Ramiro I após a vitória na batalha de Clavijo que opôs as forças cristãs às muçulmanas: todos os anos seriam pagos à Igreja de Compostela uma medida de pão e outra de vinho a fim de sustentar o culto e as pessoas que serviam essa Igreja²⁵⁹. Em finais do século XII, o documento foi traduzido para castelhano e português. A versão portuguesa foi, desde sempre, utilizada pelos prelados portugueses, quando tanto o monarca como os camponeses se insurgiam contra a cobrança dos votos, direito nunca abdicado por parte da Igreja.

²⁶⁰ Segundo este documento, a Igreja portuense havia comprado o direito de receber esses votos em época muito mais recuada. Ao negociar estes direitos, a diocese compostelense conseguia uma subordinação da sua congénere portuense. MARTINS, Alcina Manuela de Oliveira – *Os votos de S. Tiago no norte de Portugal (séculos XII – XV)*. Pontevedra: Xunta de Galicia, 1993. Dissertação de Mestrado em História Medieval apresentada à Faculdade de Letras da Universidade do Porto. ISBN 84-453-0883-1.p. 31-33; MARREIROS, Rosa – *Os bens e proventos da Igreja*...p. 176-177.

No entanto, o problema agravou-se precisamente durante o episcopado de D. Antão. Os lavradores da diocese recusaram-se a pagar os votos²⁶¹ afirmando serem detentores do verdadeiro *privilégio*, o qual afirmava que apenas as terras situadas até ao mar eram por este abrangidas. Isto significava que os lavradores de Gaia e Santa Maria da Feira, apesar de não se importarem de pagar a prestação desde que esta não ultrapassasse 1 medida de pão e 1 de vinho, não estavam abrangidos e não a quantia exigida pelo Cabido. D. Antão justificou a atitude tomada pelos cónegos: em primeiro lugar, alegou a falsidade do privilégio apresentado pelos lavradores, e em segundo, declarou que os cónegos faziam uso da *fanega*, medida correspondente a quatro alqueires de cereal e dois almudes de vinho, utilizada em Santiago, diversas zonas da Galiza e inclusivamente do norte de Portugal. Comprovou-o, mostrando “*huua medida fecta a feiçom d’alqueire que era marcado com tanpoões com fio de sinaais de conchas de Santiago*”²⁶². No entanto, e na prática, os lavradores eram onerados com um acréscimo nesta medida em 14 ou 15 alqueires.

A 12 de Fevereiro de 1425, face à queixa apresentada por D. Antão e D. Fernando da Guerra, o papa mandou cumprir o pagamento “*na forma do costume*” sob graves penas. Face a esta disposição pontifícia, D. João I ordenou, a 2 de Fevereiro de 1426, ao corregedor de Entre-Douro-e-Minho que levantasse o embargo por ele colocado na renda dos votos por 2 anos, até se ter averiguado qual a quantidade a eles relativa que se devia pagar²⁶³. O monarca acabou por deliberar em favor do bispo e cabido do Porto, ordenando o pagamento dos votos²⁶⁴. No entanto, a 18 de Abril de 1439, o monarca coloca a excepção dos casais ermos, os quais ficavam isentos de qualquer pagamento²⁶⁵. O caso teve o seu termo com a publicação da bula *Pater immensae magestatis*, onde Eugénio IV confirmou a sentença de D. João I²⁶⁶. Além das sentenças régias, duas intervenções pontifícias ocorreram no âmbito

²⁶¹ MARQUES, José – *A Arquidiocese de Braga*...p. 73; *MPV*...Vol. IV.doc. 840.p. 16-17. Tal facto resultava de pressões por parte de elementos da nobreza, os quais pretendiam arrecadar esta fonte de rendimento, a qual cabia por inteiro à Igreja; SOUSA, Armindo de – *Tempos Medievais*...p. 183. A fim de poderem pagar estas obrigações, as populações iam buscar as receitas, directa ou indirectamente, aos produtos produzidos nas aldeias do termo do Porto (cereais, fruta, vinho, criação, gado, madeira, couros e demais derivados).

²⁶² MARTINS, Alcina Manuela de Oliveira – *Os votos de S. Tiago*...p. 11.

²⁶³ AMORIM, Maria Inês; SOUSA, Ivo Carneiro – *Inventário da documentação régia*...doc. 57. p. 18.

²⁶⁴ AMORIM, Maria Inês; SOUSA, Ivo Carneiro – *Inventário da documentação régia*...doc. 58. p. 18.

²⁶⁵ AMORIM, Maria Inês; SOUSA, Ivo Carneiro – *Inventário da documentação régia*...doc. 63. p. 19.

²⁶⁶ VASCONCELOS, Maria da Assunção J.; ARAÚJO, António de Sousa – *Bulário Bracarense: sumários dos diplomas pontifícios dos séculos XI a XIX*.. Braga: Arquivo Distrital, 1960. doc. 317. p. 120.

da questão dos votos de Santiago. Nestas, como é óbvio, o pontífice determina em favor de D. Antão. A primeira data de 12 de Fevereiro de 1425, na qual o papa urge, sob graves penas, o pagamento dos votos por parte dos lavradores. A segunda foi emitida na sequência da bula *Pater immensae magestatis* (acima referida) por Eugénio IV a 7 de Maio de 1440. Nesta, vê-se confirmada a sentença de D. João I, a qual determinava que os lavradores deveriam pagar os votos de Santiago ao bispo e cabido do Porto.

As fontes de rendimento provenientes dos bens imóveis merecem igualmente ser destacadas, no sentido em que, o cabido portuense constituía o maior “senhorio” da cidade. Detentor de grande parte dos prédios urbanos e não só, o cabido era maior proprietário que a própria Câmara²⁶⁷. Esta última, não tendo possibilidade de atrair doações (não podia, ao contrário da Igreja, oferecer contrapartidas), dava preferência aos meios institucionais para obter receitas (sob a forma de coimas, talhas, fintas e sisas²⁶⁸). Embora não tendo tido acesso à documentação que apresentasse pormenores relativos à actividade arrendatária do cabido portuense, nomeadamente tendo em conta a época analisada, o facto é que as fontes consultadas são unânimes a afirmar que esta era bastante numerosa²⁶⁹.

Sabemos que a Igreja portuense receberia outros direitos de natureza eclesiástica, tais como a dízima, mortuárias, catedrático, dádivas ou jantares, calendário, capelas, padroado, visitas e direitos de pé de altar. Contudo, na documentação que consultámos nada foi encontrado respeitante ao episcopado de D. Antão²⁷⁰.

²⁶⁷ Pudemos coligir a informação que em Évora, os cônegos chegavam a arrendar determinados bens do Cabido para seu próprio proveito. Não temos, no entanto, referência que tal sucedesse no cabido portuense. PEREIRA, Isaiás Rosa – *Estatutos do Cabido da Sé de Évora: 1200 – 1536*...p. 532. Relativamente ao património urbano capitular, apresentamos o exemplo de Oviedo, em que pelo menos 157 casas estavam nas mãos dos cônegos da catedral. FÉRNANDEZ CONDE, Francisco Javier – *Renacimiento urbano y religiosidad*..., p. 329 – 330.

²⁶⁸ As finanças concelhias foram sempre deficitárias e com D. João I, os meios de obtenção de rendas passaram para a Coroa. Existem inclusive referências a lançamentos de impostos sobre os moradores da cidade, por diversas vezes, a fim de saldar as dívidas municipais. No período que nos interessa, temos um imposto extraordinário relativamente ao ano de 1430. SOUSA, Armindo de – *Tempos Medievais*..., p. 235.

²⁶⁹ A este respeito veja-se as seguintes obras já aqui citadas: SILVA, Maria João Oliveira – *A viela dos cônegos*...p. 111 - 116; DUARTE, Luís Miguel e AMARAL, Luís Carlos – *Prazos do século*...p. 97-134. Relativamente à realidade do património régio, veja-se MARQUES, José – *Património régio na cidade do Porto*...Vol. 3. p. 7-30.

²⁷⁰ MARREIROS, Rosa – *Os bens e proventos da Igreja*...p. 175 – 176. Apesar disso, temos conhecimento de uma doação de direito de padroado da Igreja de Campanhã ao bispo do Porto, D. Sancho Pires, por Maria de Fralães, sua parente, a qual data de 15 de Janeiro de 1297. CRUZ, António – *Os Bispos Senhores da Cidade: de D. Pedro Salvadores*...Vol. 1. p. 216.

A matéria criminal constituía igualmente fonte de rendimentos. O bispo tinha direito a 33 maravedis por cada homicídio intencional ocorrido na cidade. Era a chamada pena do sangue, a qual era igualmente aplicada no caso de morte de alguém provocada por animais²⁷¹.

Outros proventos eclesiásticos podiam ser constituídos pelos legados testamentários e doações, os quais contribuía grandemente para o sustento das diversas Igrejas espalhadas pelo país. Apesar de ter sido impossível coligir informações no que se refere ao tempo de D. Antão, estas devem e à semelhança das outras dioceses, ter existido com toda a certeza.

A gestão diocesana exercida por D. Antão foi grandemente condicionada pela atribuição de sentenças tanto régias como pontifícias. Apesar da escassez de exemplos coligidos, podemos elaborar um plano mais ou menos conciso relativamente à sua acção relativamente à diocese e mitra portuense.

Como exemplos de sentenças régias ao tempo de D. Antão, temos uma datada de 20 de Maio de 1427, na qual D. João I concedia os frutos da redízima da Alfândega à Sé do Porto²⁷². Apontamos igualmente o caso de uma ordenação régia passada em favor de D. Antão. Datada de 1431, opunha o então bispo portuense a Paio Rodrigues de Barros, morador em Vila Real. De facto, D. Fernando da Guerra enquanto bispo do Porto (10 anos antes) emprazara-lhe o couto da Régua por certa pensão, tendo D. Antão agido de forma a recuperar essa fonte de rendimento²⁷³. Noutra sentença, de 19 de Julho do mesmo ano, D. João I determinava que D. Antão deveria conservar a posse dos frutos da câmara da Régua²⁷⁴. Este caso demonstra que D. Antão não descurou dos seus deveres na diocese. A 3 de Maio de 1430, o monarca sentenciava que o bispo e cabido portuenses pudessem conservar as pensões, foros e direitos nos bens reguengos que alguns fidalgos impediam de cobrar²⁷⁵. Em 1431, D. João I sentenciava em favor de D. Antão contra Paio Rodrigues relativamente ao emprazamento do couto da Régua mantendo nas mãos do prelado os rendimentos deste. A 19 de Julho desse ano, nova sentença autorizava o bispo do Porto a conservar os frutos da Câmara da Régua. Já em 28 de Dezembro

²⁷¹ DIAS, Fernando de Carvalho – *Forais manuelinos do reino de Portugal e do Algarve*...p. 4.

²⁷² AMORIM, Maria Inês; SOUSA, Ivo Carneiro – *Inventário da documentação régia*...doc. 64. p. 19.

²⁷³ CUNHA, D. Rodrigo da – *Catálogo dos Bispos*...Vol. 2. p. 167; FERREIRA, Cónego José Augusto – *Memórias archeológico – historicas*...Vol. 2. p. 25.

²⁷⁴ AMORIM, Maria Inês; SOUSA, Ivo Carneiro – *Inventário da documentação régia*...doc. 61. p. 19.

²⁷⁵ AMORIM, Maria Inês; SOUSA, Ivo Carneiro – *Inventário da documentação régia*...doc. 60. p. 19.

de 1434, D. Duarte mandava entregar uma chave do armazém ao escrivão do cabido e outra ao juiz da Alfândega.

Da importância destes rendimentos do bispo portuense, atesta o facto de estes terem já sido objecto de cobiça por parte dos monarcas. A título de exemplo referimos o facto de D. Afonso IV ter sequestrado os rendimentos da mitra do Porto em 1328. A justificação apontada prendia-se com o facto de D. Vasco Martins, recém-eleito, não ter comparecido a seu pedido na Corte a fim de dirimirem questões relacionadas com os direitos da mitra²⁷⁶.

No entanto, alguns benefícios foram alcançados. Entre estes, conta-se uma determinação régia datada de 9 de Abril de 1423. Nesta, D. João I, isentava os bispos e clérigos do bispado portuense de pagarem fintas, talhas e todas as outras obrigações inerentes²⁷⁷.

Do exposto se pode concluir, que ficou patente a preocupação de D. Antão em cuidar dos interesses materiais tanto do cabido como da mitra. Não descurando dos seus deveres, conseguiu inclusive, recuperar fontes de rendimento anteriormente perdidas.

²⁷⁶ CRUZ, António – Os Bispos Senhores da Cidade...Vol. 1. p. 235.

²⁷⁷ AMORIM, Maria Inês; SOUSA, Ivo Carneiro – *Inventário da documentação régia...*doc. 66. p. 20.

PARTE II

Antes de analisar a actividade política prosseguida por D. Antão, parece-nos importante relembrar a situação vivida no reino até meados do século XV, até porque ela pode enquadrar e até justificar as opções em termos de política interna tomadas por D. Antão.

Capítulo 1 – Igreja e Coroa: dois poderes em confronto

Antes de entrar no tema proposto, parece-nos de primordial interesse definir cada um destes intervenientes. Para tal, socorremo-nos das noções apresentadas por José Marques. Podemos então considerar a coroa, ou mais propriamente o poder régio, como a pessoa do monarca acrescida dos órgãos através dos quais este exerce o seu poder²⁷⁸. Relativamente à definição de Igreja, José Marques apresenta uma distinção entre dois paradigmas, a saber: a Igreja “teológica” e a Igreja “face visível”. A primeira entende a Igreja como sendo a comunidade dos filhos de Deus, dos crentes em que Jesus Cristo surge como a cabeça da comunidade, através do papa. A face visível consiste nos elementos integrantes da hierarquia eclesiástica, da qual o pontífice constitui a sua principal expressão, bem como nas formas através das quais os seus membros se constituem.

Este aspecto externo da Igreja tornou-se a vertente através da qual os reis portugueses atacavam o poder eclesiástico, sem contudo se desligarem de todo da comunidade cristã na qual estavam inseridos. Neste sentido, as relações entre a coroa e a Igreja podiam, segundo José Marques, ter diversos níveis:

- relacionamento entre o rei e o papa, tanto amistosos como não;
- relacionamento entre o rei e o episcopado e prelados;
- actuação conjunta dos prelados contra um dos seus pares (o qual actuava em função de interesses próprios e do monarca, contra as liberdades eclesiásticas);

²⁷⁸ MARQUES, José – O Poder Real e a Igreja...p. 9.

- relacionamento tenso entre súbditos temporais e seculares, sabendo-se que uns eram apoiados pelas autoridades eclesiásticas e outros pelo monarca.

Tirando o reinado de D. Afonso Henriques, as relações entre a realeza portuguesa e a Igreja foram, durante o período medieval, bastante tensas.

Logo no reinado de D. Sancho I, a tensão entre o monarca e a Igreja foi constante, sendo de destacar, pela sua constância, o nome de dois preladados: nada menos que o do bispo do Porto, D. Martinho Rodrigues e o do bispo de Coimbra, D. Pedro Soares²⁷⁹.

O clero português saiu, em termos gerais, bastante beneficiado no âmbito de uma série de medidas legislativas levadas a cabo por D. Afonso II. A única excepção consistia na proibição de aquisição de bens de raiz por parte de clérigos²⁸⁰. A estas medidas, podem-se acrescentar os documentos pontifícios *Justis petentium desideriiis* e *Manifestis probatum est argumentis*. O primeiro data de 23 de Março de 1212 e confirma ao monarca o direito de padroado das Igrejas; o segundo de 16 de Abril do mesmo ano coloca D. Afonso II sob protecção apostólica²⁸¹. No seguimento desta política, o monarca outorgava a 13 de Abril de 1218 os dízimos reais à totalidade das dioceses e a algumas instituições religiosas escolhidas. Apenas uma questão surgida nesse mesmo ano entre o monarca e o bispo de Lisboa, D. Soeiro Veigas, iria pôr cobro a esta política de benesses eclesiásticas²⁸².

A partir do reinado de D. Dinis, as relações entre o clero e a coroa, até então relativamente cordiais, passaram a ser mais crispadas, reflexo do combate que se desenrolava nesse momento contra a teocracia em França²⁸³. De facto, a alteração da conjuntura que viria a perdurar até à segunda metade do século XIII, conduziu à situação de este reinado ser pródigo em questões entre a coroa e o clero. A transferência da Santa Sé para Avinhão enfraquecera o papado significativamente, deixando este de conseguir apoiar o clero bem

²⁷⁹ VELOSO, Maria Teresa Nobre – *D. Afonso II: Relações de Portugal com a Santa Sé durante o seu reinado*. Coimbra: Arquivo da Universidade de Coimbra, 2000. p. 133 – 134.

²⁸⁰ Esta cláusula exceptuava os bens necessários à celebração de aniversários por alma do monarca, bem como as doações e legados pios. VELOSO, Maria Teresa Nobre – *D. Afonso II...*p. 126.

²⁸¹ VELOSO, Maria Teresa Nobre – *D. Afonso II...*p. 127.

²⁸² VELOSO, Maria Teresa Nobre – *D. Afonso II...*p. 128 – 136.

²⁸³ MARQUES, José – *O Poder Real e a Igreja...*p. 13.

como tutelar os monarcas nos seus propósitos. O regime feudal entrava igualmente em decadência, o que conduziu a que os príncipes tudo fizessem para engrandecer o mais possível a sua autoridade. Neste sentido, segundo Fortunato de Almeida e José Marques, estes foram favorecidos pelas novas ideias do direito romano, difundidas pelos legistas da escola de Bolonha²⁸⁴ e presente no ensino do Estudo Geral de Lisboa, apesar da falta de estudos sobre este assunto. Também a atitude em termos políticos e administrativos levada a cabo por D. Dinis teria sido influenciada pelos novos Mestres de Direito. Esta atitude baseava-se no conceito geral de que a resolução do príncipe tinha força de lei, passando a reger a ideia de autoridade régia.

Relativamente às relações entre o clero e a coroa, destacam-se durante este reinado (1279 – 1325) a assinatura de três concórdias²⁸⁵. A primeira, de 1289, constando de quarenta artigos, tinha por finalidade a resolução de problemas de certa gravidade²⁸⁶. A segunda, datada de 1292, tem onze artigos²⁸⁷ e finalmente a terceira concórdia, em 1309²⁸⁸.

De acordo com José Marques, a primeira concórdia reflecte distintamente o objectivo de sobreposição do poder régio à jurisdição eclesiástica. No âmbito da segunda, surgem pela primeira vez problemas económicos. A terceira concórdia surgiu como resposta aos agravos apresentados pela diocese lisbonense, assumindo igualmente dimensão a nível nacional. A comprová-lo, estavam presentes D. Martinho, arcebispo de Braga; D. Estêvão, bispo de Coimbra e diversos representantes de outras dioceses portuguesas e Ordens Religiosas. Tudo isto porque os compromissos assumidos nas concordatas que a precederam não foram respeitados. José Marques apresenta o exemplo do primeiro artigo como sendo demonstrativo da reacção do clero face às pretensões da coroa de “ *transformar em lei a vontade do rei* ”²⁸⁹. Os artigos que se lhe seguiram confirmavam esta pretensão, através da excomunhão dos

²⁸⁴ ALMEIDA, Fortunato de – *História da Igreja em Portugal...*Vol. 1. p. 373.

²⁸⁵ Sobre as relações entre o episcopado português e D. Dinis, bem como as concórdias celebradas entre ambos, veja-se VILAR, Hermínia Vasconcelos – O episcopado do tempo de D. Dinis: trajectos pessoais e carreiras eclesiásticas (1279-1325). In *Revista Arquipélago História*. 5 (2001), p. 581-604.

²⁸⁶ ALMEIDA, Fortunato de – *História da Igreja em Portugal...*Vol. 1. p. 61 – 69.

²⁸⁷ ALMEIDA, Fortunato de – *História da Igreja em Portugal...*Vol. 1. p. 70 – 73.

²⁸⁸ ALMEIDA, Fortunato de – *História da Igreja em Portugal...*Vol. 1. p. 61.

²⁸⁹ MARQUES, José – O Poder Real e a Igreja...p. 11.

fregueses que não pagassem as dízimas, os direitos ou interditassem algum lugar²⁹⁰.

Com o processo de reconquista concluído, a partir de D. Dinis, os monarcas portugueses tiveram oportunidade de concentrar a sua atenção na política interna a fim de estabelecerem a autoridade régia em base sólida.

No caso do sucessor de D. Afonso IV, os objectivos relativos ao relacionamento do poder real com a Igreja mantiveram-se, na sua essência, idênticos aos de seu pai: defender os direitos da Coroa e rendas, cercear as jurisdições senhoriais (maioritariamente eclesiásticas) e centralizar o poder na Coroa.

A acção de D. Dinis relativamente ao estabelecimento de bases sólidas a fim de atingir a independência económica do poder da coroa abriu caminho à acção de D. Afonso IV no sentido da submissão dos senhorios à sua alçada. Neste sentido, as *Inquirições* permitiram a este rei atingir os objectivos propostos, nomeadamente entre os anos de 1329 – 1346²⁹¹. A guerra com Castela e a expedição militar ao Salado (entre 1338 – 1340) abrandaram o processo. O fim do conflito conduziu à decisão de grande número de processos relativos a esta problemática e que abrangeram diversas instituições, a saber: prelados e cabidos (relativamente ao caso portuense, contam-se 3 processos); Ordens Militares e concelhos; mosteiros (tanto portugueses como galegos²⁹²) e coutos e mosteiros extintos ou em posse de abades paroquiais²⁹³.

Relativamente às *Inquirições*, podemos afirmar que num grande número de casos serviram para confirmar a jurisdição possuída. No entanto, algumas situações incidiam sobre a jurisdição criminal (em matéria de crime) e em outras sobre a jurisdição cível e criminal. De qualquer modo, os processos despoletados pelas *Inquirições* provocaram a oposição dos prelados, cabidos, mosteiros e senhores laicos abrangidos relativamente às sentenças iniciais dos oficiais régios. Além disso, houve que contar inclusivamente com processos morosos os quais impossibilitaram a integração desses senhorios na coroa²⁹⁴.

²⁹⁰ MARQUES, José – O Poder Real e a Igreja...p. 11 – 13.

²⁹¹ MARQUES, José – D. Afonso IV e as jurisdições senhoriais. In *Segundas Jornadas Luso-Espanholas de História Medieval: actas*. Porto: ICLP, 1990. Vol. 4. p. 3.

²⁹² MARQUES, José – O Poder Real e a Igreja...p. 14.

²⁹³ MARQUES, José – D. Afonso IV e as jurisdições senhoriais...p. 6 – 7.

²⁹⁴ José Marques dá o exemplo dos senhorios de Porto e Braga. MARQUES, José – O Poder Real e a Igreja...p. 14.

O resultado destas Inquirições foi o clero ficar contra o monarca de tal modo que este se viu obrigado, em 1328, a cumprir a carta sobre os direitos dos padroeiros dos mosteiros e igrejas, a fim de neutralizar os abusos cometidos tanto por clérigos como por leigos, os quais embargavam as herdades dos mosteiros e herdades correspondentes, reintegrando alguns, por falta de rendas, nos direitos que lhes eram recusados²⁹⁵.

A acção de D. Afonso IV a nível de administração tornou-se relevante para o estabelecimento de uma lei comum e submissão a esta por parte dos cidadãos, bem como da centralização do poder no monarca²⁹⁶.

A base das relações entre D. Pedro I e o clero podem ser encontradas, segundo José Marques, nos trinta e três artigos apresentados pelos clérigos no âmbito das cortes de Elvas em 1361. São reformuladas antigas queixas, o que prova que, ou estas não foram resolvidas, ou foram alvo de emenda transitória. Neste sentido, no decorrer do primeiro artigo, o arcebispo de Braga, bispos e demais representantes do clero apresentam as suas queixas relativas ao constrangimento fiscal imposto pelos “ *corregedores e outras justiças régias* ”, através do qual os clérigos estavam obrigados, tal como os leigos, a pagar diversas obras públicas, incluindo a reparação de muralhas. Isto constituía clara violação dos direitos do clero.

Para além do que temos vindo a expor, há que referir ainda o problema do “Beneplácito Régio”, que convém, apesar de já sobejamente conhecido, identificar. Consistia este no consentimento por parte dos monarcas às leis e actos de jurisdição eclesiásticos, sob pena destes actos não serem considerados válidos²⁹⁷. A primeira informação que se lhe refere surge nas Cortes de Elvas de 23 de Março de 1361, sob a forma de uma queixa dos representantes do clero, pois D. Pedro I, ainda infante, ordenara que ninguém publicasse quaisquer letras pontifícias sem sua ordem, e tal não sucedia noutros reinos²⁹⁸. O rei prometeu mandar publicar as letras, assim que estas

²⁹⁵ MARQUES, José – O Poder Real e a Igreja...p. 14.

²⁹⁶ Fortunato de Almeida fala da decadência política do clero, visível através dos documentos jurídicos. Tratou-se de um processo relativamente rápido, ao mesmo tempo que o poder real crescia. ALMEIDA, Fortunato de – *História da Igreja em Portugal*...Vol. 1. p. 374.

²⁹⁷ ARAÚJO, António de Sousa – Beneplácito Régio. In *Dicionário de História Religiosa de Portugal*. dir. Carlos Moreira de Azevedo. Lisboa: Círculo de Leitores, 2000 – 2001. Vol. 1. p. 209; VENTURA, Margarida Garcez – *Igreja e Poder no Século XV: dinastia de Avis e liberdades eclesiásticas (1383 – 1450)*. Lisboa: Colibri, 1997. ISBN 972-8288-91-3. p. 541.

²⁹⁸ MATTOSO, José – A Monarquia Feudal (1096 – 1480). In *História de Portugal*. dir. José Mattoso. Lisboa: Editorial Estampa, 1993. Vol. 2. p. 490; MARQUES, José – *Relações entre a Igreja e o Estado*...p.

estivessem na sua posse. Este acto de beneplácito régio, parece ser, caso único na história portuguesa até à data reportada. D. Pedro serviu-se desta lei como forma de cortar abusos, tais como a emissão de documentos falsos²⁹⁹. De facto, tinha-se tornado costume a emissão de documentos clericais, os quais iam contra o próprio direito canónico, o que implicava que o próprio pontífice tivesse de intervir. Emitiam-se igualmente bulas falsas, através das quais eram usurpados benefícios eclesiásticos, bem como padroados. Esta situação conduzia a casos de usurpação e injustiças³⁰⁰. Do mesmo modo, a administração da justiça era incluída neste círculo vicioso, na medida em que era utilizada com o fim de submeter as mais diversas causas à jurisdição dos tribunais eclesiásticos, ao mesmo tempo que eram indevidamente criados juizes especiais. A base destes actos ilícitos era a obtenção ilegítima de documentos pontifícios. De facto, apenas a lei do beneplácito régio podia pôr cobro a tais abusos³⁰¹. Fortunato de Almeida faz referência a um capítulo das cortes de 1361, o qual prova que a lei do beneplácito régio fora raramente aplicada:

*“ queixavam-se os povos, de que alguns prelados e pessoas eclesiásticas, autorizados em rescritos que alcançavam da corte pontifícia, citavam leigos para fora do reino, e outras vezes para fora da comarca de sua residência, pelo que muitos preferiam desamparar as demandas, por não as poderem seguir sem grande dano ”*³⁰².

Como resposta, D. Pedro mandou que lhe sejam apresentados tais documentos, a fim de que a lei do beneplácito fosse aplicada.

O cisma do ocidente conduziu a que a lei do beneplácito se tornasse essencial, no sentido em que esta constituía a melhor arma para acautelar a intrusão de

168; MARQUES, José – *A Arquidiocese de Braga*...p. 80; VENTURA, Margarida Garcez – *Igreja e Poder no Século XV*...p. 543; MARQUES, José – *O Poder Real e a Igreja*...p. 41 – 42.

²⁹⁹ MARQUES, José – *A Geração de Avis*...p. 128.

³⁰⁰ A fim de conter estas desordens, tiveram lugar ordenações, durante os reinados de D. Dinis e D. Afonso IV, no sentido de todos os abades e beneficiados apresentassem os títulos dos respectivos benefícios, de modo a que ficassem registados. ALMEIDA, Fortunato de – *História da Igreja em Portugal*...Vol. 1. p. 381.

³⁰¹ De facto, nas cortes de Coimbra de 1472, os povos chamaram a atenção para o facto de os cardeais estarem a receber benefícios e pensões indevidos. O monarca compromete-se a corrigir a situação. ALMEIDA, Fortunato de – *História da Igreja em Portugal*...Vol. 1. p. 382.

³⁰² ALMEIDA, Fortunato de – *História da Igreja em Portugal*...Vol. 1. p. 382.

documentos emitidos pelo papa de Avinhão. Neste sentido, Urbano VI permitiu que alguns bispos pusessem o seu visto em determinados documentos emitidos pelo papa, antes de serem aplicados³⁰³.

D. João I manteve a lei do Beneplácito Régio, invocando que esta constituía “costume antigo sem carácter de agravo à Igreja”³⁰⁴. De facto, esta lei constituiria uma das queixas por parte do Clero em Santarém, no ano de 1427³⁰⁵.

A lei do beneplácito foi utilizada pelos embaixadores de D. João I durante o Concílio de Constança, em 1416, mais tarde analisado no decurso deste trabalho.

³⁰³ O texto desta bula não é conhecido, mas ela é revogada por pontífices posteriores. ARAÚJO, António de Sousa – Beneplácito Régio... Vol. 1. p. 209; BARBOSA; David Sampaio Dias – Santa Sé e Portugal. In *Dicionário de História Religiosa de Portugal*. dir. Carlos Moreira de Azevedo. Lisboa: Círculo de Leitores, 2000 – 2001. Vol. 4. p. 157.

³⁰⁴ OLIVEIRA, Pe. Miguel Augusto de – A Igreja e o Estado. In *História Eclesiástica de Portugal*. 3ª Edição. Lisboa: União Gráfica, 1958. p. 181.

³⁰⁵ ALMEIDA, Fortunato de – *História da Igreja em Portugal*...Vol. 1. p. 757.

Capítulo 2 – Portugal ao tempo de D. Antão Martins de Chaves

A divisão civil do território português teve lugar apenas em inícios do século XIV. Antes dessa data, confundiam-se a divisão eclesiástica (bispados) e a divisão senhorial (senhorios). Mais tarde, surgem as divisões: judicial (comarcas) e fiscal (almojarifados). A realidade civil autónoma foi surgindo aos poucos. A grande mudança dá-se no século XIV, com a divisão do reino em seis unidades civis, chamadas comarcas: a de Entre-Douro-e-Minho, a de Trás-os-Montes, a da Beira, a da Estremadura, a do Alentejo e a do Algarve³⁰⁶. Quanto às relações diplomáticas, a partir dos séculos XIV e XV, foram-se tornando cada vez mais complexas à medida em que Portugal se ia projectando fora do quadro peninsular. No entanto, as relações com os reinos ibéricos sempre tiveram precedência sobre as outras³⁰⁷. O cabo Bojador é “dobrado” em 1434 e as Canárias são descobertas em 1414³⁰⁸.

Do ponto de vista político, as questões colocadas dizem essencialmente respeito às consequências da crise que teve lugar no decorrer dos acontecimentos de 1383 – 1385, a qual culminou na batalha de Aljubarrota e aliança entre D. João I e o duque de Lencastre. A paz com Castela é assinada em 1411. Ceuta é conquistada em 1415 e a paz definitiva com Castela é assinada em Medina del Campo a 30 de Outubro de 1431³⁰⁹.

No que se refere ao Porto, a situação política foi radicalmente alterada com a mudança de senhorio da cidade (1406), tendo este passado definitivamente das mãos do bispo para as mãos do monarca, como fizemos referência mais acima.

Em termos económicos gerais, o reino passa de uma economia essencialmente baseada na agricultura (com todas as limitações que daí

³⁰⁶ MARQUES, A. H. de Oliveira – Portugal nas crises dos séculos XIV e XV. In *Nova História de Portugal*. dir. Joel Serrão e A. H. de Oliveira Marques. 13ª Edição. Lisboa: Editorial Presença, 1986. Vol. 4. p. 295.

³⁰⁷ MARQUES, A. H. de Oliveira – Portugal nas crises dos séculos XIV e XV...Vol. 4. p. 316.

³⁰⁸ Apesar de mais tarde perdidas para Castela, D. Duarte é agraciado, a 15 de Setembro de 1436, com a bula *Romanus Pontifex*. Nesta, Eugénio IV entrega a sua conquista ao monarca português a fim de que este possa espalhar o nome cristão. *Monumenta Henricina*...Vol. 5. doc. 137. p. 281.

³⁰⁹ PERES, Damião – A geração nova. In *História de Portugal*. dir. Damião Peres. Edição Monumental comemorativa do 8º centenário da fundação da nacionalidade. Barcelos: Portucalense Editora, 1928 – 1929. Vol. 3. p. 9 – 27.

advinham³¹⁰) para uma abertura ao comércio, tanto a nível interno como externo. Este último foi complementado com uma maior frequência em termos de navegação com destino aos principais portos do norte da Europa, situação que foi acompanhada pelo surgimento de um novo grupo social: a burguesia. Os mercadores estrangeiros começaram igualmente a instalar-se no reino. As indústrias e os mesteres estavam em franca expansão³¹¹.

À crise económica existente em inícios do século XV³¹², seguiu-se uma política expansionista, nomeadamente a campanha de Ceuta, a fim de reforçar o comércio com o norte de África³¹³. Economicamente, esta empresa saldou-se num fracasso. No entanto, as vozes da velha nobreza obrigaram a manter a praça e a seguir para outros destinos³¹⁴. Através da publicação da “Lei Mental”, o seu sucessor D. Duarte, procurou regular a circulação de mão-de-obra, os salários, a administração dos concelhos, jurisdições eclesiásticas, direitos e regalias de privilegiados, entre outras medidas. Igualmente as classes privilegiadas foram abrangidas, através do pagamento de tributos e punições sobre eventuais abusos de poder³¹⁵. D. Duarte continuou a política atlântica através da condução dos negócios relativos a Marrocos³¹⁶ e ao aproveitamento das ilhas atlânticas. Na sequência disto, a 8 de Setembro de 1436, o clero português recebe a bula de cruzada *Rex Regum*. Além da obrigação de estes pregarem a cruzada, é prometida ajuda sob a forma de plenária remissão dos

³¹⁰ AZEVEDO, J. Lúcio de – O período agrário. In *História de Portugal*. dir. Damião Peres. Edição Monumental comemorativa do 8º centenário da fundação da nacionalidade. Porto: Portucalense Editora, 1962 – 1965. Vol. 2. p. 406 – 418.

³¹¹ COELHO, Maria Helena da Cruz – *D. João I: o que recolheu Boa Memória*. Mem Martins: Círculo de Leitores, 2006. (Reis de Portugal; 10). ISBN 972-42-3488-6. p. 190 – 206; AZEVEDO, J. Lúcio de – Complemento da vida económica. In *História de Portugal*. dir. Damião Peres. Edição Monumental comemorativa do 8º centenário da fundação da nacionalidade. Porto: Portucalense Editora, 1962 – 1965. Vol. 2. p. 419 – 433.

³¹² SERRÃO, Joaquim Veríssimo – História política, diplomática e militar...Vol. 2. p. 24.

³¹³ COELHO, Maria Helena da Cruz – *D. João I...*p. 170 – 190; SERRÃO, Joaquim Veríssimo – História política, diplomática e militar...Vol. 2. p. 19 – 24, 26 – 31.

³¹⁴ MATTOSO, José – A monarquia feudal...Vol. 2. p. 499.

³¹⁵ DUARTE, Luís Miguel – *D. Duarte: requiem por um rei triste*. Mem Martins: Círculo de Leitores, 2006 (Reis de Portugal; 11). ISBN 972-42-3588-2. p. 168 – 172; RIBEIRO, Ângelo – O Rei filósofo. In *História de Portugal*. dir. Damião Peres. Edição Monumental. Barcelos: Portucalense Editora, 1928 – 1929. Vol. 3. p. 28 – 42; MATTOSO, José – A monarquia feudal...Vol. 2. p. 500.

DUARTE, Luís Miguel – *D. Duarte: requiem por um rei triste...*p. 168 – 172; RIBEIRO, Ângelo – O Rei filósofo...Vol. 3. p. 28 – 42; MATTOSO, José – A monarquia feudal...Vol. 2. p. 500.

³¹⁶ SERRÃO, Joaquim Veríssimo – História política, diplomática e militar...Vol. 2. p. 40 – 44.

pecados a quem ajudar o monarca neste propósito³¹⁷. No entanto, o fracasso da expedição a Tânger em 1437 fez-se sentir na economia³¹⁸.

A realidade existente em termos religiosos ao tempo analisado teve também a sua origem na crise de 1383 – 1385. Para tal, dever-se-á ter em conta ambas as facções conjunturais existentes: os reis de Castela e o papa de Roma ou o papa de Avinhão³¹⁹. José Marques, em uma primeira fase, mais concretamente entre Março e Agosto de 1385, dá conta de uma série de benefícios a clérigos de Castela por parte de Portugal. Mais, alguns apresentam-se inclusivamente como titulares de outros benefícios portugueses³²⁰. Tratava-se de recompensar clérigos que haviam acompanhado João I de Castela na sua invasão a Portugal e no cerco de Lisboa de 1384 ou na invasão a Portugal. Numa segunda fase, posterior a 31 de Janeiro de 1387, dá-se uma corrente precisamente oposta: uma vaga de clérigos portugueses a solicitarem benefícios nas dioceses castelhanas³²¹. Esta vaga de membros do clero exilados provocou uma desorganização das dioceses de Braga, Coimbra, Évora, Guarda e Silves. As dioceses do Porto, Viseu e Lamego praticamente não sofreram com esta corrente.

Os clérigos que optaram pela via de João I de Castela foram bastante prejudicados, através de toda a espécie de privações³²². No entanto, esta situação também trouxe vantagens, tanto no sentido religioso como político. De facto, ela possibilitou a D. João I colocar clérigos da sua confiança nas dioceses afectadas, os quais se viram livres dos obstáculos à sua ascensão³²³. Aumentou igualmente a presença portuguesa em Castela, embora os resultados esperados nesse sentido se viessem a saldar em fracasso: o apoio de João I de Castela não correspondeu ao esperado³²⁴.

³¹⁷ *Monumenta Henricina...*Vol. 5. doc. doc. 133. p. 270; *Quadro Elementar...*Vol. 10. p. 10.

³¹⁸ DUARTE, Luís Miguel – *D. Duarte: requiem por um rei triste...*p. 222 – 230; MATTOSO, José – *A monarquia feudal...*Vol. 2. p. 501 – 502; SERRÃO, Joaquim Veríssimo – *História política, diplomática e militar...*Vol. 2. p. 49 – 51.

³¹⁹ MARQUES, José – *Clérigos portugueses exilados e beneficiados em Castela Nova e na Andaluzia nos finais do Século XIV*. In *Revista de Ciências Históricas*. Porto: Universidade Portucalense, 1989. Vol. 4. p. 179.

³²⁰ MARQUES, José – *Clérigos portugueses...*p. 180.

³²¹ MARQUES, José – *Clérigos portugueses...*p. 180 – 181.

³²² MARQUES, José – *Clérigos portugueses...*p. 193.

³²³ MARQUES, José – *Clérigos portugueses...*p. 193.

³²⁴ MARQUES, José – *Clérigos portugueses...*p. 194; MARQUES, José – *A Geração de Avis...*p. 110.

Ao longo do reinado de D. João I, a situação de tensão entre o monarca e o clero torna-se mais grave e generalizada³²⁵. Segundo José Marques, durante o sínodo diocesano de Braga de 2 de Abril de 1402, foi renovada a pena de excomunhão sobre os fidalgos que se instalavam nos mosteiros com as suas comitivas perturbando a já enfraquecida vida comunitária, baseando-se nos direitos de padroado e de aposentadoria³²⁶. O cisma havia contribuído para este enfraquecimento, bem como a guerra da independência nacional.

Esta situação conduziu, igualmente, ao assalto a mosteiros, o que levou a que em 3 de Março de 1421, D. João I tornasse a publicar a carta outorgada em Évora, descrevendo “ *não só a apropriação dos bens consumptíveis e outros bens móveis dos mosteiros e igrejas, os jogos de dados e outros aí realizados, no meio de blasfémias e termos indecorosos* ”³²⁷.

A falta de bispos na Igreja portuguesa devido ao cisma, permitiu ao rei colocar-se numa posição de predomínio relativamente a esta, no sentido em que passou a apresentar-se como seu principal defensor. Deste modo, recomendava aos cabidos que elegessem prelados da confiança régia, a fim de poder controlar a defesa do reino sem grandes obstáculos³²⁸.

No que se refere à cidade do Porto, esta posição de defensor assumida pelo monarca pode ser corroborada através de dois exemplos. Assim, a 8 de Abril de 1423 D. João I determinava que os juízes, vereadores e procuradores dos homens-bons da cidade deveriam guardar as liberdades e os privilégios do bispo e restante clero³²⁹. Outra determinação régia é datada de 21 de Fevereiro de 1429 e proibia as pessoas poderosas de fazerem aposentadoria em casas de clérigos³³⁰. O seu sucessor, D. Duarte, seguiu esta política, tal como se pode verificar em documento de 18 de Novembro de 1435 passado em Santarém. Neste, o monarca dá providências no sentido de se repararem

³²⁵ Esta opressão por parte do monarca foi fomentada pelos leigos com assento na corte e de onde tinham saído os membros do clero. D. Fernando da Guerra contava-se entre eles. No entanto, o arcebispo conduziu o movimento de oposição entre o clero e o monarca. MARQUES, José – Relações entre as dioceses de Porto e Braga...Vol. 1. p. 43 – 44.

³²⁶ MARQUES, José – O Poder Real e a Igreja...p. 17.

³²⁷ Este estado de coisas deu origem, em 1423, a uma reunião em Lisboa entre o ainda infante D. Duarte e o clero mais os seus procuradores. Os requerimentos anteriormente feitos pelos eclesiásticos não haviam sido atendidos. COSTA, António Domingues de Sousa – Concordata. In *Dicionário de História de Portugal*. dir. Joel Serrão. Porto: Livraria Figueirinhas, 1985. Vol. 2. p. 144; MARQUES, José – O Poder Real e a Igreja...p. 18.

³²⁸ MARQUES, José – O Poder Real e a Igreja...p. 18.

³²⁹ AMORIM, Maria Inês; SOUSA, Ivo Carneiro – *Inventário da documentação régia*...doc. 67. p. 20.

³³⁰ AMORIM, Maria Inês; SOUSA, Ivo Carneiro – *Inventário da documentação régia*...doc. 65. p. 20.

certas perturbações que pesavam sobre certos coutos, herdades, bens, rendas e direitos pessoais de D. Antão e do cabido portuense³³¹.

As leis jacobinas surgiram em 19 de Dezembro de 1419 por mão do doutor Diogo Martins como resultado da reunião de legistas convocada por D. João I em 18 de Novembro de 1418³³², e consistiram numa resposta às reclamações apresentadas contra os abusos praticados pelos arcebispados portugueses por parte dos representantes dos povos em 8 de Novembro desse ano. No entanto, estas impediam, de certa forma, a aplicação das medidas de D. João I, entre várias coisas, para tentar travar as violências que eram praticadas contra as igrejas³³³.

Este conjunto de quarenta leis consistiu num duro revés para o clero, ao ponto de provocar o recurso à Santa Sé por parte deste, a fim de tentar combatê-las. Destas, doze eram particularmente gravosas³³⁴. As leis publicadas eram idênticas, na sua essência, aos artigos elaborados em Braga, no âmbito do 3º Concílio Provincial de 15 a 22 de Dezembro de 1426. Pode-se, de entre elas, destacar o facto de passar a ser exigido aos notários que exercessem as suas funções no âmbito dos tribunais eclesiásticos³³⁵. Como resultado, e ao abrigo destas leis, os oficiais régios passaram a cometer todo o tipo de abusos e violências. O sentimento de impunidade existente conduzia a que os bens da igreja e bens particulares dos eclesiásticos fossem alvo de rapina por parte de nobres. O número de episódios violentos contra os representantes do clero era de tal forma elevado que D. Fernando da Guerra chegou a invocar este estado de coisas para se queixar que lhe era impossível fazer visitas paroquiais, excepto na companhia de comitiva fortemente armada³³⁶.

A personalidade encarregada de apresentar as reclamações do clero na Cúria Romana foi o jurista João Gonçalves³³⁷. Apesar da lentidão do processo, o

³³¹ AMORIM, Maria Inês; SOUSA, Ivo Carneiro – *Inventário da documentação régia...*doc. 69. p. 20.

³³² MARQUES, José – O Poder Real e a Igreja...p. 18; MARQUES, José – *A Geração de Avis...*p. 110; MARQUES, José – *Relações entre as dioceses de Porto e Braga...*Vol. 1. p. 43.

³³³ MARQUES, José – *A Arquidiocese de Braga ...*p. 76 – 77.

³³⁴ Estas doze, as que mais diziam respeito ao clero, foram apresentadas aos bispos e arcebispos, a fim de que estes não alegassem o seu desconhecimento. VENTURA, Margarida Garcez – *Igreja e Poder no Século XV...*p. 96.

³³⁵ Esta lei inseria-se, segundo José Marques, na preocupação de definir competências jurisdicionais relativamente aos casos relacionados com membros do clero. MARQUES, José – *Legislação e prática Judicial como fontes de tensões entre D. João I e a Igreja.* In *Revista de História*, 1990. Vol. 10. p. 41.

³³⁶ MARQUES, José – *Legislação e prática Judicial...*p. 42.

³³⁷ Uma vez em Roma, João Gonçalves contratou o doutor João de Mela. MARQUES, José – *Legislação e prática Judicial...*p. 41; VENTURA, Margarida Garcez – *Igreja e Poder no Século XV...*p. 97.

clero acabou por ver o assunto resolvido a seu favor: o pontífice, na bula *Non sine magna* referente à grave delapidação do património eclesiástico bem como das rendas e liberdades da Igreja, considerou nulas as determinações régias³³⁸.

Além destes agravos, D. Fernando da Guerra fez ouvir queixas que são atendidas pelo pontífice, o qual redigiu nesse sentido diversas bulas: a *Nonnullorum querelis*³³⁹; a *Inter coeteras graviores*³⁴⁰; a *Cupientes prout ex debito*,³⁴¹ e a *Non potuimus tandem*³⁴². Esta última anulava todas as leis e ordenações de D. Duarte contra as liberdades eclesiásticas, o que ia contra o rumo seguido pelo monarca relativamente à legislação por si aprovada. Na mesma data, era expedida a bula *Ad perpetuam rei memoriam* que revogava as leis e estatutos aprovados pelo monarca português contra a Igreja portuguesa, sendo os clérigos autorizados a rasurá-las dos livros e códices³⁴³.

Estas recomendações foram acatadas, marcando um período de acalmia a partir de Novembro e Dezembro de 1436. Igualmente, a questão das compensações materiais entregues a D. Fernando da Guerra devido às desvalorizações da moeda, foi resolvida. A ausência de queixas nos anos seguintes à emissão destas bulas são um bom indicador para a aplicação das suas matérias³⁴⁴, embora haja que ter em conta a viragem dos principais

³³⁸ Ao mesmo tempo, cópias da bula foram expedidas ao arcebispo de Braga e ao bispo de Lisboa. Nesta, o pontífice expunha os abusos cometidos pelo monarca português, ao mesmo tempo que se mostrava admirado com a falta de protestos por parte da clerezia portuguesa. Esta reunir-se-ia neste sentido, mas D. João I convocou-a para Santarém, prometendo reparar os agravos cometidos. FERREIRA, Monsenhor José Augusto – *Fastos*...Vol. 2. p. 258; *Quadro Elementar*...Vol. 10. p. 409; OLIVEIRA, Pe. Miguel Augusto de – *A Igreja e o Estado*... p. 179-180.

³³⁹ Esta bula datava de 19 de Junho de 1436. MARQUES, José – *O Poder Real e a Igreja*...p. 24; Referia-se nomeadamente à matéria dos padroados dos benefícios. Ao mesmo tempo, o pontífice oferecia-se como juiz caso viesse a existir alguma contenda. MARQUES, José – *Relações entre a Igreja e o Estado*...p. 147 – 149; FERREIRA, Monsenhor José Augusto – *Fastos*...Vol. 2. p. 262 – 263.

³⁴⁰ FERREIRA, Monsenhor José Augusto – *Fastos*...Vol. 2. p. 263.

³⁴¹ Datava de 20 de Novembro de 1436. MARQUES, José – *Relações entre a Igreja e o Estado*...p. 149; FERREIRA, Monsenhor José Augusto – *Fastos*...Vol. 2. p. 263; VASCONCELOS, Maria da Assunção J.; ARAÚJO, António de Sousa – *Bulário*...docs. 308 – 309. p. 117 – 118.

³⁴² Esta bula foi emitida a 10 de Janeiro de 1437. MARQUES, José – *O Poder Real e a Igreja*...p. 24; OLIVEIRA, Pe. Miguel Augusto de – *A Igreja e o Estado*...p. 181; COSTA, António Domingues de Sousa – *Concordata*...Vol. 2. p. 144; MARQUES, José – *Relações entre a Igreja e o Estado*...p. 149; FERREIRA, Monsenhor José Augusto – *Fastos*...Vol. 2. p. 263; VASCONCELOS, Maria da Assunção J.; ARAÚJO, António de Sousa – *Bulário*...doc. 311. p. 118.

³⁴³ VASCONCELOS, Maria da Assunção J.; ARAÚJO, António de Sousa – *Bulário*...doc. 310. p. 118.

³⁴⁴ A 16 de Fevereiro de 1438, é assinada em Abrantes a carta referente à concórdia alcançada entre D. João I e o Clero português. Merece igualmente referência a bula *Quanta mala* de 25 de Janeiro de 1441, enviada por Eugénio IV à rainha D. Leonor. Nesta, o pontífice refere-se à necessidade de aplacar diversos males existentes no reino. RIBEIRO, João Pedro – *Índice Cronológico*...p. 140.

interesses do reino na preparação da expedição a Tânger e no problema do resgate do Infante D. Fernando contra a entrega de Ceuta³⁴⁵.

Esta situação de normalização das relações entre o clero e o poder régio, apenas voltou a ser perturbada pela publicação das Ordenações Afonsinas em 1446. Na sequência disto, o clero tornou a reunir-se em 1 de Agosto de 1447 em Lisboa, desta feita com o regente Infante D. Pedro.

³⁴⁵ MARQUES, José – O Poder Real e a Igreja...p. 24; MARQUES, José – Relações entre a Igreja e o Estado...p. 149-150.

Capítulo 3 – Os sínodos convocados por D. Antão

Temos notícias de dois sínodos convocados por D. Antão. O primeiro realizou-se a 23 de Setembro de 1426 tendo D. Antão reunido com o cabido, religiosos e resto do clero no paço episcopal do Porto a fim de elegerem procuradores, que deveriam prosseguir, em seu nome, a causa contra D. João I “ *na defesa dos direitos e liberdades da Igreja* ³⁴⁶” em Roma. Trata-se do primeiro sínodo convocado pelo bispo do Porto e a sua importância advém, em grande parte, do facto de anteceder o 3º concílio provincial de Braga, o qual teve lugar a 22 de Dezembro do ano seguinte.

O segundo consistiu num sínodo, que teve lugar a 22 de Novembro de 1430, com vista a dar seguimento às constituições 14, 15 e 16 promulgadas pelo seu antecessor na diocese, D. João Afonso Esteves de Azambuja. Estas visavam, de um modo geral, combater os “ *usurpadores e detentores dos bens da Igreja e do clero* “. Deste segundo sínodo saiu um documento, que passamos a analisar³⁴⁷. Inicia-se com uma alusão ao facto de ter sido celebrado “ *no lugar do costume* ”³⁴⁸, o que não prova, apesar de tudo, a existência de uma continuidade de sínodos celebrados por D. Antão anteriores ao de 1430.

D. Antão refere as três constituições da autoria de D. João Afonso Esteves, acima referidas. Alude igualmente à defesa e conservação dos bens eclesiásticos, ornamentos, direitos de mosteiros e igrejas, benefícios, beneficiados e clérigos do bispado portuense. Nesse sentido, ordena que qualquer pessoa (eclesiástica ou leiga) que esbulhe e roube algum dos bens acima referidos, que tenham sido pacificamente adquiridos pelos seus legítimos proprietários “ *assim em vida como em morte* ”, os penhorem ou mandem penhorar, sofram pena de excomunhão em escritos. Incita, igualmente, à sua denúncia, bem como à sua exclusão até que entreguem tudo quanto se apoderaram, e se mostrassem merecedores de receber a absolvição da excomunhão. O prelado manda igualmente e sob pena de suspensão de frutos e rendas “ *dos vossos mosteiros e igrejas de um ano* ”³⁴⁹, os quais

³⁴⁶ *Synodicon Hispanum...*Vol. 2. p. 350; FERREIRA, Cónego José Augusto – *Memórias archeologico-historicas...*Vol. 2. p. 24.

³⁴⁷ *Synodicon Hispanum...*Vol. 2. p. 350.

³⁴⁸ *Synodicon Hispanum...*Vol. 2. p. 350 – 351.

³⁴⁹ *Synodicon Hispanum...*Vol. 2. p. 350 – 352.

seriam aplicados nas obras piedosas da diocese. Do mesmo modo, seriam publicados os nomes dos usurpadores em cada uma das quatro festas principais do ano: Natal, Páscoa, Pentecostes e Santa Maria de Agosto. O bispo do Porto faz igualmente saber que a alegação de ignorância não absolve os actos ilícitos praticados, e faz referência ao facto de estar a confirmar estas constituições, as quais haviam sido subscritas pelos seus antecessores, desde que foram criadas. Confirma igualmente que os factos acima descritos se tinham verificado, tendo havido diversas queixas. De facto, e graças a estes, a igreja do Porto estava a ser prejudicada. Do mesmo modo, tanto os ornamentos como os livros eram igualmente alvo de cobiça. Como se isto não bastasse, D. Antão faz alusão ao facto de ao tempo das vacaturas dos benefícios acima nomeados, estes são expropriados indevidamente, por doença dos seus titulares e “ *per ago de tal cousa som tirados algumas vezes dos seus entendimentos e dados a esquecimento de salvaçom de suas almas* ”³⁵⁰. As honras e as sepulturas desses clérigos também eram descuradas.

Mais tarde, no capítulo 59 do sínodo do Porto de 1496³⁵¹, seria feita alusão a uma constituição acerca da clausura monacal, a qual fora feita por D. Antão e mais tarde confirmada por D. Gonçalo Anes de Óbidos, seu sucessor. Desconhece-se, no entanto, a data da primeira promulgação, da sua confirmação, bem como se tal ocorreu no âmbito de um sínodo.

³⁵⁰ *Synodicon Hispanum...*Vol. 2. p. 350 – 352.

³⁵¹ *Synodicon Hispanum...*Vol. 2. p. 350.

Capítulo 4 – O 3º Concílio Provincial de Braga

O 3º Concílio Provincial de Braga convocado por D. Fernando da Guerra, metropolitano de Braga³⁵², teve lugar entre 15 e 22 de Dezembro de 1426³⁵³ e reuniu todos os prelados portugueses. Nele participaram D. Antão, bispo do Porto³⁵⁴; D. Garcia, bispo de Lamego; D. João Afonso, administrador do bispado de Tuy na parte portuguesa; D. Fernando, bispo de Coimbra; João Afonso, cónego e vigário da igreja de Viseu; Rodrigo Anes, igualmente cónego (estes dois últimos funcionando igualmente como procuradores da *sede vacante*; o cabido bracarense e respectivos abades, priores e restantes prelados; os cónegos do Porto, Afonso Dinis e João Gonçalves, procuradores do cabido; D. Frei Diogo Carneiro, abade do mosteiro S. Pedro de Cete e D. Martim Pires, prior do mosteiro de Vilela. Estes últimos eram procuradores dos prelados e restante clerezia portuense³⁵⁵.

4.1. Os antecedentes: a questão dos notários

Uma dessas questões que antecederam o 3º Concílio Provincial de Braga relaciona-se com o exercício do tabelionato. Os tribunais eclesiásticos dos séculos XIV e XV contavam com a presença de tabeliães do monarca, os quais se encarregavam, segundo Fortunato de Almeida, de *“lavrarem os instrumentos de que careciam os leigos, quando indevidamente citados para aquele foro, ou em quaisquer outras circunstâncias”*³⁵⁶. Sendo as suas funções

³⁵² Parece-nos oportuno fazer uma breve distinção entre sínodos e concílios provinciais: os primeiros eram assembleias que reuniam o clero de um arcebispado ou bispado, sendo convocadas pelo respectivo arcebispo ou bispo (PAIVA, José Pedro – Sínodos Diocesanos. In *Dicionário de História Religiosa de Portugal*. dir. Carlos Moreira de Azevedo. Lisboa: Círculo de Leitores, 2000 – 2001. Vol. 4. p. 240 – 241). Já os concílios provinciais incluíam a participação de clérigos e bispos pertencentes a outras dioceses. SOARES, Franquelim Neiva – História breve dos Sínodos e Concílios da Arquidiocese de Braga. In *Revista Theologica*. 2ª Série, 32, 1 (1997). p. 119 – 120. Segundo intimação de Martinho V, o qual pretendia um levantamento exaustivo dos agravos contra o monarca português. MARQUES, José – *Legislação e prática judicial...*p. 42.

³⁵³ VENTURA, Margarida Garcez – *Igreja e Poder no Século XV...*p. 98; MARQUES, José – *A Arquidiocese de Braga...*p.78; FERREIRA, Cónego José Augusto – *Memórias archeologico-historicas...*Vol. 2. p. 24.

³⁵⁴ MARQUES, José – *Relações entre as dioceses de Porto e Braga...*Vol. 1. p. 44; FERREIRA, Cónego José Augusto – *Memórias archeologico-historicas...*Vol. 2. p. 24.

³⁵⁵ FERREIRA, Monsenhor José Augusto – *Fastos...*Vol. 2. p. 258 – 260; ALMEIDA, Fortunato de – *História da Igreja em Portugal...*Vol. 1. p. 383.

³⁵⁶ ALMEIDA, Fortunato de – *História da Igreja em Portugal...*Vol. 1. p. 360.

consideradas paralelas às dos procuradores, era possível que uma única e mesma pessoa as desempenhassem. Este costume, que provocou tantas contestações durante os finais do século XIV, era de origem desconhecida. A título de exemplo, pode-se referir ao facto de nas cortes de Évora de 1391, os procuradores conimbricenses exigirem a presença de “ *um ou dois tabeliães da cidade* ”³⁵⁷ durante o decorrer da audiência dos vigários do bispo de Coimbra. D. João I atendeu ao pedido, através de duas cartas: uma datada de 16 de Fevereiro e outra de 20 de Abril, ambas do mesmo ano. Segundo Fortunato de Almeida, os termos presentes em ambas as missivas levam a supor que tal procedimento era comum³⁵⁸.

No entanto, as dificuldades levantadas pelo bispo conimbricense, não terminaram com a questão. Este propunha que o seu vigário e procurador levassem a cabo, antes de tudo, uma inquirição. No caso de ficar provado que era costume os tabeliães do monarca escreverem nas audiências judiciais eclesiásticas, aceitá-los-ia³⁵⁹.

Os bispos aceitavam que os tabeliães assistissem às audiências eclesiásticas, embora não concordassem com a exclusão dos notários eclesiásticos desses mesmos actos. Isto levou a que os tabeliães eborenses reclamassem nas cortes de Évora do mesmo ano, pois esta situação traduzia-se numa repartição das escrituras existentes por muitos juízes e no pagamento elevado de uma pensão: 500 libras. Face a isto, D. Duarte reduz o valor da pensão para oito libras³⁶⁰. Relativamente à cidade do Porto, a presença da presença de juízes especiais com os seus escrivães encontra-se provada pelo ano de 1436³⁶¹.

4.2. Os objectivos do Concílio

O objectivo deste concílio consistiu na análise da situação existente entre o rei e o clero, bem como na tentativa da sua resolução, através da elaboração de

³⁵⁷ ALMEIDA, Fortunato de – *História da Igreja em Portugal...*Vol. 1. p. 360.

³⁵⁸ ALMEIDA, Fortunato de – *História da Igreja em Portugal...*Vol. 1. p. 360.

³⁵⁹ O próprio D. João I, ainda em 1427, não tinha a certeza sobre a legitimidade da presença dos tabeliães nos tribunais do clero. ALMEIDA, Fortunato de – *História da Igreja em Portugal...*Vol. 1. p. 361.

³⁶⁰ VENTURA, Margarida Garcez – *Igreja e Poder no Século XV...*p. 320 – 321.

³⁶¹ Temos conhecimento de que a 11 de Junho de 1439 um criado de D. Fernando da Guerra foi nomeado escrivão da câmara do Porto e de seguida contestado. MARQUES, José – *A Arquidiocese de Braga...*p. 216.

uma lista de agravos que abrangia problemáticas relativas tanto a nível geral (a Igreja portuguesa), como a nível mais específico (das dioceses)³⁶². Nesse sentido, foi redigido um estatuto no paço arquiépiscopal, no qual ficou decretado que a cada mês de Maio os prelados se reuniram em Braga (ou em lugar a designar por D. Fernando da Guerra) para tratar “*das vexações feitas ao Clero por D. João I, e do remédio a dar-lhes, impondo graves penas aos desobedientes, e obrigando-se todos a contribuir para as despesas a fazer com este pleito*”³⁶³.

Na sequência do 3º concílio provincial de Braga, D João I resolveu, por si só, voltar atrás na sua política e reparar os agravos provocados, alguns dos quais já anteriores ao seu reinado. Neste sentido, reuniu o Clero em Santarém, onde houve ocasião de discorrer acerca desses agravos, e onde D. João I se comprometeu de imediato a reparar os agravos por si provocados. Relativamente aos anteriores, seriam posteriormente tratados. Os prelados, em carta colectiva dirigida ao papa, datada de 27 de Agosto de 1427, deram a causa como encerrada e requereram a anulação da citação intimada ao monarca, bem como a dispensa de eles, prelados, seguirem a causa³⁶⁴.

De modo a selar este acordo, a 30 de Agosto de 1427, foi assinada, em Santarém, uma concórdia entre o Clero e o rei, composta por noventa e quatro capítulos³⁶⁵. Os primeiros oitenta e quatro foram assinados e concordados com os representantes do Clero, os restantes ficaram acordados, embora não assinados³⁶⁶.

³⁶² Nomeadamente no que se referia às Leis Jacobinas. MARQUES, José – *A Arquidiocese de Braga...*p. 120.

³⁶³ FERREIRA, Monsenhor José Augusto – *Fastos...*Vol. 2. p. 258 – 260; MARQUES, José – *Legislação e prática judicial...*p. 39.

³⁶⁴ FERREIRA, Monsenhor José Augusto – *Fastos...*Vol. 2. p. 260 – 261; *Quadro Elementar...*Vol. 10. p. 409 – 410; FERREIRA, Cónego José Augusto – *Memórias archeologico-historicas...*Vol. 2. p. 24; OLIVEIRA, Pe. Miguel Augusto de – *A Igreja e o Estado...*p. 180.

³⁶⁵ O monarca promete aos prelados emendar os agravos cometidos contra a Igreja. É este equilíbrio precário que vai provocar o corte de relações (1433 – 1436) com D. Fernando da Guerra após a morte de D. João I. De facto, os vexames sofridos voltam a repetir-se. FERREIRA, Monsenhor José Augusto – *Fastos...*Vol. 2. p. 260 – 262; ALMEIDA, Fortunato de – *História da Igreja em Portugal...*Vol. 1. p. 156 – 172, 725 – 726; MARQUES, José – *Relações entre as dioceses de Porto e Braga...*Vol. 1. p. 44 e 145; *Quadro Elementar...*Vol. 10. p. 410 – 437; COSTA, António Domingues de Sousa – *Concordata...*Vol. 2. p. 144; OLIVEIRA, Pe. Miguel Augusto de – *A Igreja e o Estado...*p. 180; FERREIRA, Cónego José Augusto – *Memórias archeologico-historicas...*Vol. 2. p. 25; MARQUES, José – *A Arquidiocese de Braga...*p. 443.

³⁶⁶ FERREIRA, Cónego José Augusto – *Memórias archeologico-historicas...*Vol. 2. p. 25; MARQUES, José – *A Arquidiocese de Braga...*p. 78 – 81.

Os agravos gerais acima referidos incluíam igualmente alguns de índole especial dirigidos a diversas igrejas portuguesas: Porto, Braga, Lamego, Guarda e Viseu.

No que se refere aos agravos apresentados por D. Antão em Braga, destacamos seis, os mais importantes e referidos por José Marques³⁶⁷:

O primeiro consiste na questão de determinados pagamentos por parte da coroa relativamente à jurisdição da cidade, aos quais tinha direito a Igreja portuense e que consistiam no pagamento anual de três mil libras de “*boa moeda antiga ou por ellas o seu verdadeiro e intrinseco valor segundo a bondade da moeda*”. Havia sido estimado que se pagaria da moeda de três libras e meia então em uso a cem por uma, apesar de o teor do pagamento das outras rendas estar estabelecido a cinquenta por uma, por contrato firmado entre o cabido e a rainha em data e local desconhecidos. O monarca não quis dobrar o dito valor, nem mais de quinhentas libras por uma haviam sido pagas desde então. Esta situação penalizava a Igreja, pois esta não recebia metade do que deveria. Deste modo, pedia-se a reposição do valor estabelecido no contrato.

O segundo agravo apresentado por D. Antão diz respeito à redízima a qual era de direito da Igreja do Porto relativamente a todos os produtos que entrassem pela foz do Douro (Ver Capítulo IV), o qual não era pago.

Em terceiro lugar, o biso portuense levanta o problema dos votos, tal como a Igreja de Braga (Artigo 92º).³⁶⁸ Em seguida D. Antão queixa-se de João Fogaça, que como corregedor de Entre Douro-e-Minho, impedia o pagamento das dízimas pessoais aos respectivos beneficiados.

O quinto agravo incidia sobre o facto de os juízes e concelho da cidade impedirem os fregueses de serem demandados perante as igrejas relativamente à questão das obradações³⁶⁹.

Por último, ressurgia o problema da instalação do mosteiro de Santa Clara em terras da Igreja portuense e contra as indicações pontifícias. Ao cabido portuense foram prometidos os padroados das igrejas de Aveleda de Sousa e

³⁶⁷ MARQUES, José – Relações entre as dioceses de Porto e Braga...Vol. 1. p. 44 – 45.

³⁶⁸ MARQUES, José – *A Arquidiocese de Braga*...p. 443.

³⁶⁹ Eram igualmente conhecidas por *obradas* ou *oblatas*, e consistiam nas ofertas feitas por alma dos defuntos. VITERBO, Frei Joaquim de Santa Rosa – *Elucidário das palavras*...Vol. 2. p. 445.

Melres de Riba Douro a título de compensação por “*nojos e dampnos*” e que até à data nada recebera.

Capítulo 5 – As questões externas

1. As relações entre Portugal e a Santa Sé

O cisma do ocidente afectou, como é sabido, toda a Europa medieval e durou cerca de trinta e nove anos (1378 – 1417). Marcou, igualmente, o fim da teocracia e a inclusão do direito canónico comopositor ao direito romano³⁷⁰. O apoio dos monarcas a este ou aquele pontífice dependeu essencialmente das correntes políticas do momento, e dos dividendos que de tal posição poderiam retirar, facto perfeitamente verificável, no caso português³⁷¹. Para esse fim, e igualmente no sentido de fortalecimento da ordem interna, os reis aproveitavam para conseguir nomeações de bispos que fossem fiéis tanto ao pontífice que apoiavam como a si próprios.

O cisma teve, como seria de esperar, os seus efeitos em Portugal. Não é nosso propósito estudar aqui em que medida ele condicionou a evolução política, diplomática e religiosa do reino. Efectivamente, Portugal, o império germânico, Países Baixos, Brabante e o Reino de Nápoles tiveram posições oscilantes relativamente a este assunto³⁷². À parte os reinos Ibéricos, e segundo José Marques, o posicionamento seguido pelos restantes reinos cristãos dependia essencialmente do decurso da guerra dos cem anos³⁷³.

Quando a questão do cisma teve início, reinava em Portugal D. Fernando. Aliás, é provável que este tivesse sido dos primeiros monarcas cristãos a saber dos acontecimentos, visto o bispo de Lisboa se encontrar na altura em Roma, tendo assistido ao enclive conturbado de onde saiu eleito Clemente VII³⁷⁴. Como seria de esperar, os acontecimentos do cisma influenciaram a política externa portuguesa. Apesar da aliança com a Inglaterra, desde 1373, o

³⁷⁰ MATTOSO, José – A monarquia feudal...Vol. 2. p. 438.

³⁷¹ VENTURA, Margarida Garcez – *Igreja e poder no século XV*...p. 79.

³⁷² De facto, as eleições dos dois papas causaram, no que se refere aos reinos ibéricos, um clima de incerteza e de neutralidade face aos acontecimentos. *MPV*...Vol. III – 1.p. 9 – 169.

³⁷³ MARQUES, José – Portugal e o Concílio de Basileia...p. 76.

³⁷⁴ MARQUES, Maria Alegria Fernandes – Cisma do Ocidente e Portugal. In *Dicionário de História Religiosa de Portugal*. dir. Carlos Moreira de Azevedo. Lisboa: Círculo de Leitores, 2000 – 2001. Vol. 1. p. 345; ALMEIDA, Fortunato de – *História da Igreja em Portugal*...Vol. 1. p. 375; MARQUES, José – D. Lourenço Vicente visto de Avinhão. In *Revista Theologica*. 2ª Série. Braga: Theologica, 33,2 (1998). p. 344.

primeiro pontífice reconhecido por Portugal foi Urbano VI (1378 – 1389), papa de Roma³⁷⁵, mas pouco depois, D. Fernando optou pela neutralidade, a qual foi oficialmente estabelecida na reunião de Salvaterra de Magos, em Dezembro de 1379³⁷⁶. Contudo, quando o monarca faleceu em Outubro de 1383, Portugal reconhecia oficialmente o papa romano³⁷⁷. A crise que se lhe seguiu condicionou bastante a escolha seguida na política externa portuguesa³⁷⁸. Desse modo, a posição nacional relativamente a Castela saiu reforçada face à morte do monarca português e o facto de Castela pretender invadir Portugal: Castela apoiava o papa de Avinhão³⁷⁹ e ao apoiar Urbano VI, o movimento nacionalista português recebia apoio incondicional de Roma³⁸⁰. João das Regras apresentava a *respublica christiana* como justificativa para os monarcas de Castela se manterem afastados do trono português. Estes eram cismáticos e Portugal era católico³⁸¹. Com isto, Portugal afastava-se definitivamente de Avinhão. Este facto chegou a ser aproveitado inclusivamente por Fernão Lopes, no seguimento da ideia de que os verdadeiros portugueses seguiam o papa de Roma e o mestre de Avis³⁸².

No entanto, este processo afectou a hierarquia da Igreja portuguesa, uma vez que os diferentes bispos não apoiaram todos o mesmo partido³⁸³. Os pontífices, ao terem nomeado para o episcopado pessoas fiéis, criaram situações de conflitos internos dentro dos cabidos nacionais. Podem-se destacar como tendo sido fiéis a Roma os bispos do Porto, Lamego e Braga³⁸⁴.

³⁷⁵ PERES, Damião – O fim da dinastia de Borgonha. In *História de Portugal*. dir. Damião Peres. Edição Monumental comemorativa do 8º centenário da fundação da nacionalidade. Barcelos: Portucalense Editora, 1928 – 1929. Vol.2. p. 358; D. Fernando chegou inclusivamente a receber uma missiva de Urbano VI, atraindo-o para a causa romana. O mesmo fez D. Antão a João Pistoris, comendador de Santo Antão na Apulha. ALMEIDA, Fortunato de – *História da Igreja em Portugal*...Vol. 1. p. 375 – 376.

³⁷⁶ Inicialmente, D. Fernando optara por Avinhão. MARQUES, José – D. Lourenço Vicente...p. 344, 358 – 359; MARQUES, Maria Alegria Fernandes – Cisma do Ocidente e Portugal...Vol. 1. p. 345.

³⁷⁷ D. Fernando foi o primeiro monarca peninsular a reconhecer o pontífice de Roma. MPV...Vol. III – 1.p. 170 – 222; VENTURA, Margarida Garcez – *Igreja e poder no século XV*...p. 14.

³⁷⁸ BARBOSA, David Sampaio Dias – Santa Sé e Portugal...Vol. 4. p. 157.

³⁷⁹ É de referir um decreto em Salamanca de 19 de Maio de 1381, pelo qual D. João de Castela aceita a autoridade de Clemente II. ALMEIDA, Fortunato de – *História da Igreja em Portugal*...Vol. 1. p. 378. De facto, Clemente VII oferecia a João de Castela o seu apoio nas pretensões deste monarca ao trono português. MPV...Vol. III – 1.p. 421 – 500.

³⁸⁰ Chegou-se inclusivamente ao ponto de, nas cortes de Coimbra de 1385, os castelhanos serem, sem receio, apodados de hereges. ALMEIDA, Fortunato de – *História da Igreja em Portugal*...Vol. 1. p. 378; MARQUES, Maria Alegria Fernandes – Cisma do Ocidente e Portugal...Vol. 1. p. 345 – 346.

³⁸¹ MARQUES, Maria Alegria Fernandes – Cisma do Ocidente e Portugal...Vol. 1. p. 346.

³⁸² VENTURA, Margarida Garcez – *Igreja e poder no século XV*...p. 80.

³⁸³ ALMEIDA, Fortunato de – *História da Igreja em Portugal*...Vol. 1. p. 378.

³⁸⁴ No entanto, mesmo dentro destas dioceses, podia existir territórios cismáticos. Um exemplo desta situação consiste num pedido de confirmação de provisão por parte de Frei Afonso, monge do mosteiro de S. Salvador de Paço de Sousa, em 13 de Janeiro de 1418 (MPV...Vol. III – 2.doc. 57. p. 47 - 48). De

Os partidários de Avinhão estiveram presentes nas dioceses de Lisboa, Coimbra, Viseu, Silves, Guarda e Évora. O bispo de Silves, D. Martinho de Zamora (1371 – 1379), constituiu o mais fervoroso partidário de Clemente VII (1377 – 1394), e por esse facto, havia sido promovido por este pontífice à diocese de Lisboa³⁸⁵. Constituiu este facto um dos que haveriam de, mais tarde, na crise de 1383 – 1385, conduzir à sua morte violenta³⁸⁶.

Relativamente à administração eclesiástica, convém apontar que, relativamente a este ponto, o cisma veio resolver alguns problemas os quais pendiam sobre as dioceses portuguesas havia séculos: em 1393, Bonifácio IX (1389 – 1404), pontífice de Roma, criou a metrópole de Lisboa, atribuindo-lhe as dioceses de Évora, Idanha, Lamego e Silves, que até então pertenciam a Compostela excepto Silves, que pertencia a Sevilha. Em 1394, o antigo cardeal Pedro de Luna, já como Bento XIII de Avinhão (1394 – 1423), passou as dioceses da Galiza e de Leão possuídas anteriormente por Braga para a metrópole de Compostela³⁸⁷. Apesar do fim do cisma do ocidente, Castela e Aragão mantiveram o seu apoio a Bento XIII, mesmo após a sua queda³⁸⁸.

2. Participação no Concílio de Basileia

2.1. Estrutura básica dos concílios gerais

Antes de entrarmos na análise dos concílios propriamente ditos, parece-nos de primordial importância, no sentido de uma melhor compreensão da matéria, apresentar algumas normas relativas ao funcionamento dos ditos concílios.

O Concílio de Basileia, o de maior importância para este trabalho, foi o terceiro dos denominados concílios reformadores que tinham como objectivo eliminar a

facto, este havia sido provido do mosteiro de Santa Maria de Oya, cujos bens estavam, na sua maior parte, em terras sujeitas a Bento XIII.

³⁸⁵ A 14 de Julho de 1380, D. Martinho era recebido em audiência por Carlos V. PERES, Damião – O fim da dinastia de Borgonha...Vol. 2. p. 358.

³⁸⁶ MARQUES, Maria Alegria Fernandes – Cisma do Ocidente e Portugal...Vol. 1. p. 346; ALMEIDA, Fortunato de – *História da Igreja em Portugal*...Vol. 1. p. 380 – 381.

³⁸⁷ Esta transferência de bispos deu-se, sem dúvida, graças à intervenção de embaixadores portugueses na Cúria, tais como D. João Afonso de Azambuja (Porto) e D. Martinho do Porto (Silves). *MPV*...Vol. III – 1.p. 522 – 542.

³⁸⁸ DUARTE, Luís Miguel – *D. Duarte: requiem por um rei triste*...p. 193.

heresia hussita,³⁸⁹ reformar a Igreja e negociar com os gregos, que estavam a ser ameaçados pelos turcos, necessitando deste modo, do apoio das potências ocidentais, facto que não se chegou a concretizar³⁹⁰.

Relativamente ao poder de voto decisivo nos concílios gerais, era tradicionalmente seguido o costume de S. Bernardo, o qual havia estabelecido que apenas os bispos tinham o direito de “*julgar dos dogmas da Fé, e Doutrina dos costumes*”³⁹¹. O primeiro de todos os que eram abrangidos por esta disposição era o pontífice, o qual presidia aos concílios tanto *per si*, como através de delegados por si nomeados. Este decreto abrangia todas as qualidades de bispos, fossem eles titulares ou não, bem como determinados abades mitrados pertencentes a ordens monásticas, nomeadamente às ordens mendicantes.

A disposição dos assentos durante os diferentes concílios obedeceu à ordem adoptada pela Igreja Romana no Cânon 6º do IX Concílio Bracarense de 561. Este Cânon ordenava que cada bispo deveria tomar assento consoante as suas sagrações, salvo a primazia do bispo metropolitano³⁹². Deste modo, e no caso do concílio ser geral, sentavam-se em ordem de precedência: o pontífice ou os seus delegados, os patriarcas, os arcebispos e finalmente os bispos consoante a sua antiguidade. No que se refere à ordem de assentos relativa aos embaixadores portugueses, analisemos os casos do Concílio de Constança e de Basileia.

Relativamente ao primeiro, os lugares foram ordenados da seguinte forma:

³⁸⁹ Um dos principais aspectos focados no decorrer do concílio foi o problema dos artigos doutrinários mais graves de João Huss, que subvertiam a doutrina eclesiástica, relativamente à instituição, à hierarquia, sacramentos e nomeadamente quanto à eucaristia. Abarcavam igualmente críticas relativamente às sentenças de degradação contra ele e outros. MARQUES, José – Portugal e o Concílio de Basileia...p. 79.

³⁹⁰ ALMEIDA, Fortunato de – *História da Igreja em Portugal...*Vol. 1. p. 468.

³⁹¹ FIGUEIREDO, António Pereira de – *Portuguezes nos Concílios Geraes*. Lisboa: Oficina de António Gomes, 1787. p. 7.

³⁹² FIGUEIREDO, António Pereira de – *Portuguezes nos Concílios...* p. 11.

À direita:

À esquerda:

Martinho V

Imperador Sigismundo

Embaixador de França

Embaixador de Inglaterra

Embaixador de Castela

Embaixador de Portugal

Embaixador de Aragão

Embaixador de Nápoles e Sicília

Embaixador de Chipre

Embaixador da Escócia

O pontífice colocava-se em frente ao Imperador Sigismundo, ambos na capela-mor. No que se refere aos embaixadores, estes sentavam-se fora da capela-mor. Os lugares estavam organizados de modo a que cada embaixador respondia ao que estava na sua frente (ex. Portugal relativamente a Castela) e os embaixadores sentados abaixo estavam em segunda e terceira ordem³⁹³. No que se refere ao Concílio de Basileia, a ordem de assentos dos participantes seguiu, de um modo geral, o estabelecido em Constança, com excepção do embaixador de Chipre (com assento à esquerda), em frente ao de Navarra.

Factor igualmente determinante em Basileia foi o facto de o número de votos ter pesado mais que o *“privilégio da função”* – a hierarquia foi suplantada³⁹⁴. Começamos por referir que, ao contrário dos outros concílios, os quais costumavam ser realizados por bispos mitrados, em Basileia o cenário foi diferente. Também a qualidade dos cargos presentes denunciava o espírito liberal do concílio³⁹⁵. Estavam presentes não só prelados como cardeais, arcebispos, abades, arcebispos, arcebispos, sacerdotes, professores de teologia, doutores, criados *“e todos os homens, mesmo da mais baixa condição, que nele desejassem tomar parte”*³⁹⁶. À data de 1434, o concílio contava com 500 membros registados, contando, além das personalidades acima referidas (sete cardeais, dois patriarcas, cinco arcebispos, quarenta e

³⁹³ FIGUEIREDO, António Pereira de – *Portuguezes nos Concílios...*p. 15.

³⁹⁴ ASTON, Margaret – *O Século XV*. Lisboa: Editorial Verbo, [1967?], p. 147.

³⁹⁵ De facto, encontrava-se de tudo um pouco, desde cardeais e bispos a representantes do clero menor e leigos. ASTON, Margaret – *O Século XV...*p. 149.

³⁹⁶ De destacar, segundo a autora é o papel dos concílios eclesiais no alerta aos seus contemporâneos relativamente aos perigos da multidão. ASTON, Margaret – *O Século XV...*p. 150 - 152.

três bispos e quarenta abades acompanhantes), com representantes de nove reis, dezassete duques e condes, mais as respectivas comitivas³⁹⁷.

Igualmente importantes, são as transformações provocadas pelo concílio de Basileia. As opiniões a este respeito não foram unânimes, pois para alguns autores este representou o “*triunfo da população e dos leigos incultos nos assuntos da Igreja*”.³⁹⁸ As afirmações do parágrafo anterior confirmam esta opinião. De facto, o privilégio da função é substituído pelo peso do número de votos, qualquer que fosse a sua natureza³⁹⁹.

Apesar destes aspectos menos positivos, Basileia teve contribuições positivas, no sentido em que constituiu uma oportunidade para o intercâmbio de ideias e livros. De facto, ao concílio atenderam diversos intelectuais das mais variadas origens. Estes traziam os seus livros, o que intensificou a venda de obras literárias de toda a espécie⁴⁰⁰. Do mesmo modo, uma grande número de escritoras trabalhou no concílio. Bibliotecas longínquas (tais como da Península Ibérica, Alemanha, França, Polónia e Suécia) saíram enriquecidas com a transferência de manuscritos, nomeadamente no que se refere às áreas de Estudos Bíblicos, Teológicos e Patrísticos⁴⁰¹. A expansão do Humanismo na Península Ibérica deveu-se grandemente aos laços estabelecidos pelo bispo de Burgos em Basileia⁴⁰². De facto, o concílio de Basileia excedeu, em termos de importância, os concílios anteriores, tanto ao nível dos assistentes como ao nível dos assuntos debatidos⁴⁰³.

2.2. Antecedentes do Concílio de Basileia

2.2.1. O Concílio de Constança

Foi Sigismundo, imperador da Alemanha (1368 – 1437), quem moveu influências no sentido de reunir o Concílio de Constança, o qual teve lugar

³⁹⁷ ASTON, Margaret – *O Século XV...*p. 83.

³⁹⁸ ASTON, Margaret – *O Século XV...*p. 149 – 150.

³⁹⁹ ASTON, Margaret – *O Século XV...*p. 147 – 149.

⁴⁰⁰ ASTON, Margaret – *O Século XV...*p. 84.

⁴⁰¹ ASTON, Margaret – *O Século XV...*p. 85.

⁴⁰² ASTON, Margaret – *O Século XV...*p. 85 - 86.

⁴⁰³ ASTON, Margaret – *O Século XV...*p. 82.

entre 1414 – 1418⁴⁰⁴. Neste, foi aceite o pedido de renúncia por parte de Gregório IX (papa de Roma) e tomada a decisão de depor João XIII (papa de Avinhão) em 20 de Maio de 1415. Apesar de não ter chegado a abdicar, foi deposto por “*perjuro, cismático e herege*”, em Julho de 1417⁴⁰⁵, sendo eleito Martinho V (1417 – 1431) como papa de Roma em Novembro seguinte.

No entanto, a ideia do conciliarismo (teoria que defendia que o concílio seria superior ao pontífice, podendo inclusive demiti-lo) prevaleceu durante os últimos anos do cisma. Apesar de esta doutrina não reunir unanimidade no concílio, houve cedências a fim de se poder terminar com o cisma. Esta ideia influenciaria alguns decretos decorrentes do concílio. José Marques destaca o decreto *Frequens* de 9 de Outubro de 1417⁴⁰⁶, através do qual foi estabelecida, no decorrer da 39ª sessão do concílio de Constança a periodicidade de reunião do Concílio: o primeiro teria lugar daí a cinco anos, o segundo daí a sete e os restantes pelo menos de dez em dez anos⁴⁰⁷.

Tudo isto iria determinar os problemas decorrentes no concílio de Basileia (o qual seria convocado para Julho de 1431 a partir do concílio de Pavia – Siena⁴⁰⁸).

Os reinos de Castela e Leão enviaram representantes seus ao concílio de Constança. Relativamente a estes reinos e os restantes reinos ibéricos exceptuando Portugal, não havia consenso. De facto, e como referimos mais acima, nem todos tinham aceite Martinho V e continuavam a apoiar Bento XIII⁴⁰⁹. Este último estava, inclusive, instalado em Península com o aval de Afonso V rei de Aragão (1416 – 1458). Era igualmente apoiado por parte da clerezia ibérica, exceptuando, como é óbvio, Portugal. Isto servia o monarca de Aragão, ao qual esta situação de risco permanente de expansão do cisma era favorável em termos internacionais, nomeadamente no que se referia à

⁴⁰⁴ MPV...Vol. III – 1.p. 689 – 874; MARQUES, José – Portugal e o Concílio de Basileia...p. 78.

⁴⁰⁵ MARQUES, José – Portugal e o Concílio de Basileia...p. 78.

⁴⁰⁶ MARQUES, José – Portugal e o Concílio de Basileia...p. 78 – 79; ASTON, Margaret – *O Século XV*...p. 146.

⁴⁰⁷ Este foi antecedido do decreto *Sacrossanta* de Abril de 1415, segundo o qual proclamou que toda a Igreja: “*detém o poder recebido directamente de Cristo, sendo-lhe devida obediência por parte de todos, qualquer que seja a sua situação ou dignidade, incluindo a papal, em todos os assuntos relacionados com a fé*”. FERREIRA, Monsenhor José Augusto – *Fastos*...Vol. 2. p. 279; *Chronica de El-Rei D. Duarte*. Por Ruy de Pina. Lisboa, 1906. Vol. 1. p. 94; ASTON, Margaret – *O Século XV*...p. 146.

⁴⁰⁸ FERREIRA, Monsenhor José Augusto – *Fastos*...Vol. 2. p. 279; RIBEIRO, Ângelo – *O Rei filósofo*...Vol. 3. p. 41. No entanto, este acabou por ser dissolvido pelos legados pontifícios em virtude da insuficiência numérica dos bispos e da sua pouca harmonia. Isto deveu-se às solicitações dos príncipes e dos povos. O concílio seguinte a ser designado foi Basileia (daí a sete anos).

⁴⁰⁹ MARQUES, José – Portugal e o Concílio de Basileia...p. 79.

questão da Sicília⁴¹⁰. A questão durou doze anos mais a resolver-se relativamente ao fim oficial do cisma, ou seja, até 1429⁴¹¹. Isto deveu-se ao facto de: “... os abusos derivados do scisma do Occidente, ou por elle aggravados, ..., pediam uma reforma; além d’isso, os Gregos, apertados pelos Turcos, imploravam o socorro do Occidente, e faziam propostas de união ...”⁴¹²

2.3. O Concílio de Basileia

No seguimento do acordado em Constança, Martinho V convocou concílio para Basileia⁴¹³, o qual foi oficialmente aberto em 23 de Julho de 1431⁴¹⁴. No entanto, a sua morte antes da abertura dos trabalhos alterou o rumo dos acontecimentos⁴¹⁵. O seu sucessor Eugénio IV (1431 – 1447)⁴¹⁶, não partilhava as ideias conciliaristas, e desse modo, dissolveu o concílio transferindo-o para Bolonha, através da bula *Quoniam ex alto* de 12 de Novembro de 1431⁴¹⁷. Contudo, nem todos os padres presentes no concílio tiveram conhecimento desta bula, por isso, aquando da sessão inaugural em 14 de Dezembro de 1431 em Basileia, estes viam o concílio como representando a Igreja no seu todo. Desse modo, apresentaram os principais objectivos a debater:

- combate às heresias a fim de que a fé católica triunfasse;
- estabelecimento da paz entre os povos (o que a seu ver permitiria resolver o problema da união da Igreja do Oriente⁴¹⁸); e
- reforma interna da Igreja.

⁴¹⁰ MARQUES, José – Portugal e o Concílio de Basileia...p. 80.

⁴¹¹ Durou mesmo alguns anos após a morte de Bento XIII, o qual foi sucedido por Clemente VIII. MARQUES, José – Portugal e o Concílio de Basileia...p. 80.

⁴¹² FERREIRA, Monsenhor José Augusto – *Fastos*...Vol. 2. p. 279.

⁴¹³ Este concílio conheceu diversas fases, tendo sido transferido para Ferrara, Florença e finalmente para Roma.

⁴¹⁴ ALMEIDA, Fortunato de – *História da Igreja em Portugal*...Vol. 1. p. 468.

⁴¹⁵ O concílio teve um início atribulado, como se pode verificar em *Chronica de El-Rei D. Duarte*...p.95.

⁴¹⁶ Martinho V falecera a 20 de Fevereiro de 1431, tendo escolhido o cardeal Juliano Cesarini para presidir ao concílio de Basileia. Este último abriu a sessão inaugural do concílio a 14 de Dezembro do mesmo ano. Eugénio IV seria eleito a 3 de Março. FERREIRA, Monsenhor José Augusto – *Fastos*...Vol. 2. p. 280; FERREIRA, Cónego José Augusto – *Memórias archeologico-historicas*...Vol. 2. p. 26 – 27.

⁴¹⁷ MARQUES, José – Portugal e o Concílio de Basileia...p. 81; RIBEIRO, Ângelo – O Rei filósofo...Vol. 3. p. 41.

⁴¹⁸ De facto, esta aproximava-se do Ocidente em busca de apoio militar face ao avanço dos turcos.

A segunda sessão do concílio, de 15 de Fevereiro de 1432, teve como protagonistas apenas 14 prelados, sob a presidência de um deles. Nesta, renovaram-se os decretos de Constança sobre a pretendida superioridade do concílio geral ao papa. O carácter ecuménico do concílio saiu valorizado através da proibição da sua dissolução, prorrogação ou transferência⁴¹⁹. Eugénio IV foi declarado desobediente e contumaz no decorrer da 10ª sessão do concílio, em Fevereiro de 1433. Este cedeu, revogando os decretos anteriores e reconhecendo a legitimidade da reunião dos padres em Basileia, os quais regressam à presidência do concílio, onde se revogaram os actos dirigidos contra o pontífice⁴²⁰.

De entre as diversas sessões do concílio destacamos a 12ª, a qual foi determinante, na medida em que estabeleceu diversas directivas sobre assuntos que desde há muito perturbavam a Igreja⁴²¹:

- Mandou restituir aos cabidos e comunidades a liberdade de eleição (os bispos seriam, de futuro, eleitos pelos próprios cabidos);
- Aboliu as reservas, excepto as consignadas no corpo de direito canónicas, bem como as relativas às prebendas existentes em territórios pertencentes à Santa Sé; e
- Estabeleceu a abstenção por parte dos leigos que pretendessem intervir ou influenciar as eleições canónicas bem como por parte dos príncipes, os quais não deveriam favorecer nenhum candidato.

Em Outubro de 1435, as embaixadas presentes em Bolonha cederam, retirando para Basileia, onde estava o concílio a ter lugar⁴²². Os padres participantes, reunidos em pequeno número estavam em divergência com Eugénio IV⁴²³. A 9 de Junho de 1435, realizou-se a 21ª sessão do concílio. Esta versou sobre o problema das anatas, as quais foram abolidas⁴²⁴.

⁴¹⁹ FERREIRA, Monsenhor José Augusto – *Fastos...*Vol. 2. p. 281 – 282.

⁴²⁰ RIBEIRO, Ângelo – *O Rei filósofo...*Vol. 3. p. 41.

⁴²¹ Esta teve lugar a 13 de Julho de 1433. ALMEIDA, Fortunato de – *História da Igreja em Portugal...*Vol. 1. p. 297.

⁴²² A embaixada portuguesa, por sua vez, retirou para Basileia a 11 de Outubro de 1436. FERREIRA, Monsenhor José Augusto – *Fastos...*Vol. 2. p. 281.

⁴²³ FERREIRA, Cónego José Augusto – *Memórias archeologico-historicas...*Vol. 2. p. 27 – 28.

⁴²⁴ ALMEIDA, Fortunato de – *História da Igreja em Portugal...*Vol. 1. p. 297.

Em Março de 1436, o concílio anulou as reservas pontifícias, impondo aos pontífices o juramento dos decretos de Constança relativos à superioridade dos concílios gerais⁴²⁵. Este estado de coisas provocou a cisão entre o pontífice e o concílio. As sessões continuaram a ter lugar em Basileia, o que frustrou o propósito de Eugénio IV de transferir novamente o concílio para Bolonha⁴²⁶. Neste sentido, a 21 de Março de 1436, teve lugar a 23ª sessão do concílio, no decorrer da qual se renovaram as mesmas disposições relativamente às eleições canónicas e reservas pontifícias. No entanto, foi igualmente previsto que se deveria: “... autorizar o papa a fazer excepção à regra, expondo-se o motivo no rescrito pontifício; e que, feita uma eleição canonicamente, e se o papa julgasse que ela redundara em detrimento da Igreja, poderia, depois de maduro exame e com o voto da maioria do sacro colégio, sobrestar na confirmação e forçar o cabido ou o conventus a proceder a nova eleição...”⁴²⁷

2.3.1. A embaixada portuguesa

Como já referimos, o pontífice intimara os monarcas a enviarem os seus embaixadores ao concílio de Basileia⁴²⁸. António Pereira de Figueiredo apresenta outras situações em que tal sucedeu: Clemente V convidou todos os reis cristãos a assistir pessoalmente ao Concílio Geral de Viena de 1308. No entanto, todos eles, incluindo D. Dinis (1279 – 1325), enviaram apenas os seus embaixadores⁴²⁹. Já no Concílio de Constança, além dos embaixadores enviados pelos monarcas de Portugal, Castela, Aragão, Navarra, Inglaterra, França, Dinamarca e Polónia, assistiram pessoalmente os duques de Baviera, Saxónia, Silésia e Lorena, bem como o marquês de Brandembourg e o Imperador Sigismundo.

No que se refere a Basileia, Martinho V apelou a D. João I (1385 – 1433) que lhe enviasse embaixadores e prelados de Portugal⁴³⁰. Na sequência da

⁴²⁵ RIBEIRO Ângelo – O Rei filósofo...Vol. 3. p. 41.

⁴²⁶ MARQUES, José – Portugal e o Concílio de Basileia...p. 81.

⁴²⁷ Eugénio IV não reconheceu a validade a estes decretos, embora estes tenham provocado consequências. ALMEIDA, Fortunato de – *História da Igreja em Portugal*...Vol. 1. p. 297.

⁴²⁸ FIGUEIREDO, António Pereira de – *Portuguezes nos Concílios*...p. 12.

⁴²⁹ FIGUEIREDO, António Pereira de – *Portuguezes nos Concílios*...p. 12.

⁴³⁰ MPV ...Vol II. p. CCXLII; *Chronica de El-Rei D. Duarte*...p. 94.

resposta do monarca ao pontífice de 25 de Maio de 1433, seguiram para Basileia D. Luís do Amaral, bispo de Viseu e Rui Dias, deão de Braga (como procurador de D. Fernando da Guerra)⁴³¹.

No entanto, D. João I faleceu em Agosto de 1433 e nova embaixada⁴³² foi enviada em 1436, por D. Duarte⁴³³ (através de uma carta de nomeação de 18 de Novembro de 1435), a qual deixou Lisboa em 11 de Janeiro de 1436⁴³⁴, chegando a Bolonha em 24 de Julho do mesmo ano e demorando-se nesta cidade cerca de dez semanas⁴³⁵. Como principais personalidades, faziam parte D. Afonso, Conde de Ourém (sobrinho de D. Duarte), D. Antão Martins de Chaves, bispo do Porto⁴³⁶, D. Luís do Amaral, bispo de Viseu⁴³⁷ (já se encontrava em Basileia), mestre Frei Gonçalo, provincial dos dominicanos, mestre Frei Gil Lobo, franciscano, Frei João de S. Tomé⁴³⁸, agostinho, Doutor

⁴³¹ MARQUES, José – Portugal e o Concílio de Basileia...p. 80; ALMEIDA, Fortunato de – *História da Igreja em Portugal*...Vol. 1. p. 468. Tal como é referido na obra supra de José Marques, Fortunato de Almeida não menciona nem o bispo de Viseu nem Frei Gonçalo como fazendo parte da comitiva portuguesa; FIGUEIREDO, António Pereira de – *Portuguezes nos Concílios*...p. 47 – 48.

⁴³² A embaixada enviada foi antecedida de carta de D. Duarte dirigida ao concílio, onde nomeava os embaixadores e se desculpava pelo facto de enviar poucos embaixadores, mas eles tratariam de explicar o motivo pessoalmente. COSTA, António Domingues de Sousa – Concílio. In *Dicionário de História de Portugal*. dir. Joel Serrão. Porto: Livraria Figueirinhas, 1985. Vol. 2. p. 142; *Monumenta Henricina* ...Vol. 5. doc. 88. p. 175 – 177. Não foi possível descobrir com exactidão a razão por que o fez, o que nos leva a tomar temporariamente como certo o motivo apresentado por Rui de Pina, ou seja, “*acupações do regno*” (*Chronica de El-Rei D. Duarte*...p. 94). Segundo Sousa Costa, tal como Castela, Portugal haveria solicitado a Eugénio IV o protelamento do envio de embaixadores a Basileia. Porém, após a emissão da bula *Dudum cum* de 15 de Dezembro de 1433, a qual autorizava a continuação da assembleia conciliar e legitimava as conclusões tomadas no seu âmbito, D. Duarte decide-se a enviar embaixada. Esta situação foi seguida de um período de frieza diplomática entre D. Duarte e Eugénio IV, em virtude da existência de certas letras do pontífice passadas em favor de Castela relativamente ao arquipélago das Canárias. De facto, as bulas *Rex regum* e *Romanus pontifex* passadas em favor de Portugal em Setembro de 1436, constituiriam motivo para a embaixada portuguesa ter reunido com o pontífice à chegada a Basileia. A primeira, legitimava a posse das Canárias por parte de Portugal através da cruzada contra os infiéis e a segunda referia-se à ocupação das ilhas por cristãos. *Monumenta Henricina* ...Vol. 5. doc. 133. p. 270 - 275 e doc. 37. p. 281 - 282.

⁴³³ Reinou entre 1433 – 1438.

⁴³⁴ António Pereira de Figueiredo (*Portuguezes nos Concílios*...p. 450) indica a data de 11 de Dezembro de 1436; Ver igualmente FERREIRA, Cônego José Augusto – *Memórias archeologico-historicas*...Vol. 2. p. 27; RIBEIRO, Ângelo – O Rei filósofo...Vol. 3. p. 41.

⁴³⁵ Todos os episódios da viagem estão registados em relatório enviado pelo Conde de Ourém. RIBEIRO, Ângelo – O Rei filósofo...Vol. 3. p. 41 – 42.

⁴³⁶ DUARTE, Luís Miguel – *D. Duarte: requiem por um rei triste*...p. 193 – 194; *MPV*...Vol. III – 1.p. 844. D. Antão seguiu para Basileia segundo conselho do Conde de Ourém, de 4 de Junho de 1433, visto o bispo do Porto parecer-lhe “*homem bem ousado e razoavelmente letrado*”. *Livro dos Conselhos de D. Duarte*...p. 71; ALMEIDA, Fortunato de – *História da Igreja em Portugal*...Vol. 1. p. 583; *Monumenta Henricina* ...Vol. 4. doc. 26. p. 131; *CUP*...Vol. 12. doc. 5085. p. 128; COSTA, António Domingues de Sousa – Concílio...Vol. 2. p. 142.

⁴³⁷ Este recebera, em 23 de Março de 1433, de seu primo e camareiro-mor de D. Duarte, Fernão de Sá, cerca de 600 coroas de ouro “*do cunho de França*”, a fim de suportar os seus encargos enquanto estivesse em Basileia. *Monumenta Henricina*...Vol. 4. doc. 60. p. 218. D. Duarte não deixou de apoiar financeiramente os seus representantes em Basileia, nomeadamente D. Antão, o Conde de Ourém, os Doutores Mangancha e Vasco Fernandes, Frei Gil e o provincial de S. Domingos, sob forma de 11.900 dobras. *Monumenta Henricina*...Vol. 6. doc. 90. p. 253.

⁴³⁸ *MPV* ...Vol. III-1.doc. 207. p. 422.

Vasco Fernandes de Lucena⁴³⁹ e Doutor Diogo Afonso Manganha, sendo estes últimos doutores em ambos os direitos (canónico e civil)⁴⁴⁰. Segundo Fortunato de Almeida, a embaixada portuguesa foi acompanhada por diversos nobres, escudeiros e demais pessoal ao serviço da embaixada, a qual foi, no entanto recebida por Eugénio IV, a quem expuseram os objectivos da embaixada⁴⁴¹.

Parece-nos interessante fazer, no âmbito da exposição do Concílio de Basileia e suas consequências, uma breve apresentação de algumas destas individualidades, cujo papel no concílio foi determinante, nomeadamente do Conde de Ourém, de D. Luís Coutinho e de Vasco Fernandes de Lucena.

Filho natural de D. João I, D. Afonso, conde de Ourém terá nascido, segundo Luís Adão da Fonseca, por volta de 1403 e faleceu a 29 de Agosto de 1460⁴⁴².

Relativamente à política interna, destaca-se o seu papel no âmbito da sucessão de D. Duarte, onde actuou como intermediário entre o regente e o seu pai. O Conde de Ourém esteve sempre do lado do partido do monarca, D. Afonso V em Alfarrobeira⁴⁴³.

Teve contudo, acção de maior relevância no plano da diplomacia na política externa portuguesa. Segundo algumas fontes, terá sido D. Afonso quem negociou os termos do tratado de paz assinado em Agosto de 1432 entre Portugal, Aragão e Navarra.⁴⁴⁴

⁴³⁹ Este permaneceu em Basileia até Abril de 1438. *MPV...*Vol. II. p. CCXVII.

⁴⁴⁰ A situação económica dos embaixadores portugueses em Basileia estava assegurada (pelo menos durante algum tempo) pelos seus ordenados, bem como por letras de câmbio (*Chronica de El-rey D. Duarte...*, p. 95). A título de curiosidade, o valor concedido por D. Duarte relativo às despesas da viagem foi de 11.900 dobras (*Monumenta Henricina...*Vol. 6. doc. 90. p. 253 - 254). Porém, em 1438, D. Antão recebe um escrito do camerlengo de Eugénio IV, apresentando-lhe uma dívida à Câmara Apostólica de 568 florins mais 360 florins recebidos por D. Antão aquando a sua viagem a Constança para promover a união das duas igrejas (*Monumenta Henricina...*Vol. 4. doc. 64. p. 226 – 227) Não foi possível verificar se D. Antão saldou estas dívidas; MARQUES, José – Portugal e o Concílio de Basileia...p. 81; ALMEIDA, Fortunato de – *História da Igreja em Portugal...*Vol. 1. p. 469; FIGUEIREDO, António Pereira de – *Portuguezes nos Concílios...*p. 49; MORENO, Humberto Baquero – *A Batalha de Alfarrobeira (antecedentes e significado histórico)*. Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra. Lourenço Marques, 1979. Vol. 1. p. 842.

⁴⁴¹ ALMEIDA, Fortunato de – *História da Igreja em Portugal...*Vol. 1. p. 469; FIGUEIREDO, António Pereira de – *Portuguezes nos Concílios...*p. 450. Este autor apresenta, além da data de 1436, a possibilidade de ter sido em 1435. A embaixada portuguesa chega a Bolonha, com instruções de D. Duarte para prestar homenagem e obediência a Eugénio IV. FERREIRA, Cónego José Augusto – *Memórias archeologico-historicas...*Vol. 2. p. 27.

⁴⁴² FONSECA, Luís Adão da – D. Afonso, conde de Ourém, político e diplomata. [s. L.]; [s. n.] Porto: Faculdade de Letras da Universidade do Porto, [s. data], p. 1.

⁴⁴³ FONSECA, Luís Adão da – D. Afonso, conde de Ourém..., p. 4 e 5.

⁴⁴⁴ FONSECA, Luís Adão da – D. Afonso, conde de Ourém..., p. 7.

A sua intervenção de maior destaque foi, sem dúvida a sua participação na embaixada enviada ao Concílio de Basileia⁴⁴⁵. Entre as suas vitórias no concílio, destaca-se a obtenção da bula de cruzada *Rex regum*, já citada no âmbito deste trabalho⁴⁴⁶.

Um outro embaixador em Basileia foi D. Luís Coutinho, filho de Gonçalo Vasques Coutinho e Leonor Gonçalves de Azevedo. A 9 de Setembro de 1439 foi nomeado bispo de Viseu, por Eugénio IV, a fim de suceder a D. Luís de Amaral⁴⁴⁷. Contudo, o Infante D. Pedro opunha-se à substituição de D. Luís do Amaral, impedindo a tomada de posse por parte de D. Luís Coutinho. Este facto obrigou à intervenção pontifícia através de duas bulas: a *Letras Credimus a certo* e a *Letras Certi reddimur*, tendo passado D. Luís, a partir de 1441, a ocupar de facto o lugar, mas por pouco tempo, já que nesse mesmo ano sucedeu a D. Álvaro Ferreira na diocese de Coimbra⁴⁴⁸.

Finalmente, Vasco Fernandes de Lucena era natural de Castela e Doutor em Leis. Teve em Basileia uma acção preponderante: ao protesto dos embaixadores de Castela relativamente à concessão de indulgências aos habitantes de Ceuta e a outros, cujos lugares viessem a ser conquistados, Vasco Fernandes de Lucena contrapôs, afirmando não ser intenção de D. Duarte prejudicar as conquistas a serem efectuadas pelo rei de Castela⁴⁴⁹.

Em Bolonha, proferiu a Oração de Obediência perante Eugénio IV, em Julho de 1435, altura em que os seus dotes em latim foram alvo de apreciação. No decorrer da estadia do Conde de Ourém em Itália, foi enviado por D. Duarte a Eugénio IV com a missão de questionar o pontífice acerca da legitimidade em combater os infiéis e como consequência disso “lançar pedidos ao povo”⁴⁵⁰.

Regressado a Portugal foi encarregue de missão diplomática em Castela, a fim de obter apoio diplomático relativamente ao cativo do Infante Santo⁴⁵¹.

Durante o conflito de Alfarrobeira posicionou-se do lado do monarca, o que lhe valeu uma doação de bens móveis e de raiz pertencentes ao Doutor Mestre

⁴⁴⁵ Operou em Basileia a mando de D. Duarte, nomeadamente dirigindo várias súplicas hoje desconhecidas ao pontífice a favor de Afonso Gomes de Lemos. Quem era este personagem também não foi possível descortinar. MARQUES, José – *A Arquidiocese de Braga...*p. 563.

⁴⁴⁶ FONSECA, Luís Adão da – D. Afonso, conde de Ourém..., p. 9 – 10.

⁴⁴⁷ Devido à sua posição assumida no decorrer do Concílio de Basileia. MORENO, Humberto Baquero – *A batalha de Alfarrobeira...*Vol. 1. p. 789.

⁴⁴⁸ MORENO, Humberto Baquero – *A batalha de Alfarrobeira...*Vol. 1. p. 789.

⁴⁴⁹ MORENO, Humberto Baquero – *A batalha de Alfarrobeira...*Vol. 1. p. 842.

⁴⁵⁰ MORENO, Humberto Baquero – *A batalha de Alfarrobeira...*Vol. 1. p. 843.

⁴⁵¹ MORENO, Humberto Baquero – *A batalha de Alfarrobeira...*Vol. 1. p. 843.

Rodrigo, um seu irmão, bem como a confirmação da tença a si atribuída por alturas do casamento de D. Duarte, acrescida de 210 000 libras anuais⁴⁵².

2.3.2. A actividade do concílio

Face aos seus inúmeros problemas, Eugénio IV convocou outro concílio para a cidade de Ferrara em 1437⁴⁵³. É nesta altura que uma delegação pontifícia juntamente com os embaixadores gregos⁴⁵⁴ é enviada a Constantinopla com o objectivo de trazer o Imperador João Paleólogo VIII (1392 – 1448) e o Patriarca José II (1416 – 1439) para Ferrara. Relativamente aos prelados que não responderam ao apelo de Ferrara⁴⁵⁵ seriam declarados excomungados e privados de benefícios por Eugénio IV, bem como nulos todos os decretos por eles publicados, a 4 de Setembro de 1439, em sessão do concílio⁴⁵⁶.

Isso fez com que os ataques dirigidos ao pontífice pelos *conciliaristas* ainda reunidos em Basileia atingissem proporções consideráveis no decorrer da sessão de 31 de Julho de 1437. Deste modo, as personalidades reunidas em Basileia (que não tinham aceite o convite de Eugénio IV) enviaram por sua vez uma embaixada a Constantinopla, com o fito de trazer João Paleólogo para o seu partido. Desta delegação tomou parte D. Luís do Amaral, o único embaixador português que integrou este coro de protestos (embora contra a posição assumida por D. Duarte). O resto da embaixada portuguesa, incluindo D. Antão, apoiou Ferrara e a vinda dos gregos⁴⁵⁷. Desta fizeram parte diversas personalidades, entre as quais Luís Anes, cónego do Porto e estudante de

⁴⁵² MORENO, Humberto Baquero – *A batalha de Alfarrobeira...*Vol. 1. p. 845.

⁴⁵³ MARQUES, José – Portugal e o Concílio de Basileia...p. 85; *MPV...*Vol. II. p. CCXX.

⁴⁵⁴ MARQUES, José – Portugal e o Concílio de Basileia...p. 85. D. Antão, que abandonara os *conciliaristas* um pouco antes, foi um dos embaixadores escolhidos por Eugénio IV para trazer os gregos ao concílio de Basileia. O Conde de Ourém fez igualmente parte dessa embaixada.

COSTA, António Domingues de Sousa – Concílio...Vol. 2. p. 142; RIBEIRO, Ângelo – O Rei filósofo...Vol. 3. p. 42; *Chronica de El-Rei D. Duarte...*p. 96. Fazia D. Antão parte de um grupo de três bispos, a saber: D. Antão, do Porto; Christovão Garcetono, de Corona e, Pedro, de Dine. FERREIRA, Cónego José Augusto – *Memórias archeologico-historicas...*Vol. 2. p. 29.

⁴⁵⁵ De facto, o concílio havia sido transferido de Ferrara para Florença devido à peste que grassava naquela cidade. FERREIRA, Cónego José Augusto – *Memórias archeologico-historicas...*Vol. 2. p. 30; FERREIRA, Monsenhor José Augusto – *Fastos...*Vol. 2. p. 283; ALMEIDA, Fortunato de – *História da Igreja em Portugal...*Vol. 1. p. 470.

⁴⁵⁶ FERREIRA, Cónego José Augusto – *Memórias archeologico-historicas...*Vol. 2. p. 29.

⁴⁵⁷ O Doutor Vasco Fernandes de Lucena tomou a iniciativa de proclamar a fidelidade portuguesa ao pontífice. MARQUES, José – Portugal e o Concílio de Basileia...p. 86.

Direito em Bolonha, o deão de Braga, Rui Dias e Lopo Álvares, clérigo de Braga⁴⁵⁸.

Relativamente ao bispo do Porto, o seu partido conseguiria convencer o Imperador a seguir a causa de Eugénio IV em detrimento do partido de D. Luís do Amaral. Assim, o Imperador grego acabou por ser recebido em Ferrara com todas as solenidades a 4 de Abril de 1438⁴⁵⁹.

O êxito da embaixada de Eugénio IV enviada a Constantinopla tornou o partido conciliarista mais agressivo⁴⁶⁰. José Marques diz que isto está patente na correspondência recebida por D. Fernando da Guerra oriunda deste partido, na qual acusavam Eugénio IV de causar *perniciosíssimo cisma*, visto não considerarem a reunião em Ferrara como um verdadeiro concílio⁴⁶¹.

A 10 de Janeiro de 1439, o concílio foi novamente transferido, desta feita para Florença⁴⁶². A união com os gregos fracassou, porém foram assinadas bulas de união com os arménios e coptas⁴⁶³. Promove-se, nesta mesma altura. O regresso da Igreja grega à unidade católica, o que veio a acontecer com a bula *Laelentur coeli*.

No entanto, parte do concílio não obedeceu às ordens pontifícias e manteve-se em Basileia. Com isto, perdeu-se o conceito europeu de união. Como supremo acto de contestação, alguns prelados decretaram, no decorrer da 34ª sessão a 25 de Junho de 1439, a deposição de Eugénio IV, tendo eleito outro pontífice, o qual escolheu o nome de Félix V (1439 – 1449)⁴⁶⁴.

A 14 de Outubro de 1443, o concílio foi transferido para Roma. Passou, nesta fase, a ser conhecido como *Lateranense IV*⁴⁶⁵. Este dissolveu-se em 1449⁴⁶⁶,

⁴⁵⁸ MARQUES, José – Portugal e o Concílio de Basileia...p. 86.

⁴⁵⁹ A 15 de Fevereiro de 1438, D. Fernando da Guerra receberia a bula *Benedicimus et laudamus Deum*, através da qual Eugénio IV pedia que anunciasse publicamente a chegada de João Paleólogo a Ferrara, bem como exigia a presença do arcebispo de Braga e dos seus sufragâneos no concílio. Este não aceitou o convite, alegando ter lá os seus representantes. ALMEIDA, Fortunato de – *História da Igreja em Portugal*...Vol. 1. p. 470; FERREIRA, Cónego José Augusto – *Memórias archeologico-historicas*...Vol. 2. p. 29.

⁴⁶⁰ Após a morte do patriarca grego em finais do concílio de Ferrara e Siena, os embaixadores portugueses seguiriam para Basileia, levando consigo cartas de D. Duarte dirigidas ao Imperador e ao concílio geral. Lá permaneceram durante um ano. *Chronica de El-Rei D. Duarte*...p. 97.

⁴⁶¹ MARQUES, José – Portugal e o Concílio de Basileia...p. 86 – 87.

⁴⁶² MARQUES, José – Portugal e o Concílio de Basileia...p. 87.

⁴⁶³ Sousa Costa refere-se à assinatura de uma bula de união com os gregos datada de 6 de Julho de 1439, em que D. Antão terá sido uma das personalidades que a assinou, bem como D. Gomes, abade de Florença. O acto teria tido lugar em Florença. COSTA, A. D. de Sousa – *Concílio*...Vol. 2. p. 142. Os gregos estavam mais interessados em receber apoio militar a fim de poderem fazer frente ao avanço turco. MARQUES, José – Portugal e o Concílio de Basileia...p. 87.

⁴⁶⁴ ALMEIDA, Fortunato de – *História da Igreja em Portugal*...Vol. 1. p. 470.

⁴⁶⁵ MARQUES, José – Portugal e o Concílio de Basileia...p. 87.

marcando o fim do período de existência de dois papas, concílios e tentativas de reforma. Isto em parte porque os decretos reformadores de Martinho V, o primeiro pontífice eleito após a cessação do cisma, não corresponderam às esperanças dos que sinceramente desejavam reformar o mundo cristão. De facto, ao procurar resolver determinados problemas, o movimento conciliar acabava por criar outros mais difíceis de mitigar⁴⁶⁷. Por outro lado, os concílios representaram um duplo desafio à ordem tradicional da Igreja: enfrentaram o absolutismo papal com elementos representativos, ao mesmo tempo que incrementaram as oportunidades de os leigos tratarem dos assuntos eclesiásticos⁴⁶⁸. A teoria da supremacia conciliar, segundo a qual “o próprio papa é compelido a ouvi-la e a obedecer-lhe”, é abolida⁴⁶⁹. De igual modo, vários governos obtiveram maiores direitos de controlo sobre assuntos relativos às taxas recebidas pelo clero e às nomeações para mercês. Esta situação foi garantida pelos sucessores de Eugénio IV, os quais conseguiram restaurar a autoridade pontifícia, banindo o conciliarismo de uma vez por todas⁴⁷⁰, apesar de estes terem sido obrigados a reconhecer as exigências das mais altas dignidades temporais. Tudo isto estava incluído numa série de concordatas que se seguiram às de Martinho V⁴⁷¹.

2.3.3. Portugal no Concílio de Basileia

A embaixada enviada por D. Duarte a Basileia, a que já aludimos, apresentou a Eugénio IV uma série de pedidos que tiveram resposta através da bula *Letras venerabilis fratres* de 31 de Agosto de 1436. Versava principalmente sobre dois aspectos: a questão da nomeação dos bispos e o problema da Igreja de Ceuta. Relativamente ao primeiro ponto, o papa concedeu a D. Duarte o direito de intervir no assunto. No que se refere ao problema da Igreja de Ceuta, negou a integração nesta de certos bens das Igrejas de Tuy e Badajoz, ao determinar

⁴⁶⁶ *Chronica de El-Rei D. Duarte...*p. 98.

⁴⁶⁷ ASTON, Margaret – *O Século XV...*p. 143.

⁴⁶⁸ ASTON, Margaret – *O Século XV...*p. 143 - 144.

⁴⁶⁹ ASTON, Margaret – *O Século XV...*p. 146.

⁴⁷⁰ ASTON, Margaret – *O Século XV...*p. 143; RIBEIRO, Ângelo – *O Rei filósofo...*Vol. 3. p. 41. Ver a definição de conciliarismo em ASTON, Margaret – *O Século XV...*p. 144 - 145.

⁴⁷¹ ASTON, Margaret – *O Século XV...*p. 151 - 152.

que as terras desmembradas das Igrejas no decorrer do cisma deveriam reintegrar o património das Igrejas de origem⁴⁷².

No entanto, a 27 de Junho de 1437, D. Duarte enviaria a D. Antão uma carta com instruções para neutralizar uma súplica endereçada ao concílio pelo comendatário de Tuy e embaixadores de Castela relativamente a uma questão de património e visitas entre as Ordens de Calatrava e Avis⁴⁷³. A 29 do mesmo mês, outra carta de D. Duarte seria enviada ao prelado portuense, no sentido de a embaixada portuguesa seguir sempre a orientação de Eugénio IV⁴⁷⁴. Já a 11 de Julho do mesmo ano D. Duarte enviava ao bispo do Porto carta com a cópia da bula *Pastoralis officii* de Bonifácio IX passada a 8 de Setembro de 1391, pela qual isentava a portuguesa Ordem de Avis do mestrado castelhano da Ordem de Calatrava. Ao mesmo tempo, ordenava que D. Antão se apresentasse em Basileia, a fim de contrariar as pretensões castelhanas de interferência em Portugal⁴⁷⁵.

No decorrer do concílio, em Bolonha, foram expedidas duas bulas em jeito de advertência, dirigidas a D. Duarte por Eugénio IV⁴⁷⁶. A primeira, datada de 19 de Julho de 1436, referia-se a queixas de intromissão do poder civil no poder eclesiástico⁴⁷⁷. Já a segunda era de 15 de Novembro do mesmo ano.

Em Julho de 1436, D. Luís do Amaral e Rui Dias, os quais se encontravam ainda em Basileia, juntaram-se à embaixada enviada por D. Duarte e presidida pelo conde de Ourém⁴⁷⁸.

Após ter apresentado a sua fidelidade ao pontífice em recepção pessoal⁴⁷⁹, datada de 24 de Julho do mesmo ano, esta embaixada tratou de um assunto delicado: Tratava-se da questão relativamente à posse das Canárias. Portugal havia tentado a sua ocupação em 1434, e Castela resistira através da

⁴⁷² *Monumenta Henricina...*Vol. 5. docs. 130 e 88. p. 259. Ver igualmente a nota de rodapé de *Monumenta Henricina...*Vol. 1. doc. 118. p. 275 - 276.

⁴⁷³ *Monumenta Henricina...*Vol. 6. doc. 37. p. 70.

⁴⁷⁴ Convinha a D. Duarte conquistar a simpatia de Eugénio IV, (*Monumenta Henricina...*Vol. 6. doc. 36. p. 68 - 69) devido à conjuntura vivida relativamente à expansão ultramarina (*Monumenta Henricina...*Vol. 6. doc. 39. p. 75).

⁴⁷⁵ SANTOS, Domingos Maurício Gomes dos – *D. Duarte e as responsabilidades de Tânger: 1433 – 1438*. Lisboa: Comissão Executiva do V Centenário da morte do Infante D. Henrique, 1960. p. 43 – 44.

⁴⁷⁶ OLIVEIRA, Pe. Miguel Augusto de – *A Igreja e o Estado...*p. 180-181.

⁴⁷⁷ Trata-se da bula *Nonnullorum querelis*. *Quadro Elementar...*Vol. 10. p. 9.

⁴⁷⁸ Isto após a formação de partidos após 1433. CUNHA, D. Rodrigo da – *Catálogo dos Bispos...*Vol. 2. p. 168; *Chronica de El-Rei D. Duarte...*p. 94; RIBEIRO, Ângelo – *O Rei filósofo...*Vol. 3. p. 41; FERREIRA, Cónego José Augusto – *Memórias archeologico-historicas...*Vol. 2. p. 27. A embaixada partiu para Bolonha a 20 de Janeiro de 1435, onde chegou a 22 de Julho seguinte. FERREIRA, Monsenhor José Augusto – *Fastos...*Vol. 2. p. 281.

⁴⁷⁹ FIGUEIREDO, António Pereira de – *Portuguezes nos Concílios...*p. 50.

apresentação de documentos pontifícios, os quais visavam interditar a presença portuguesa nesses territórios⁴⁸⁰. Os embaixadores enviados a Basileia por D. Duarte tinham, como tal, a missão de:

- Neutralizar os efeitos das bulas *Etsi creacti* (29 de Setembro de 1434) e *Creator omnium* (17 de Dezembro do mesmo ano), que impediam o avanço do projecto da expedição contra Tânger;
- Conseguir do papa uma bula de cruzada;
- Assegurar a posição portuguesa nas Canárias, no âmbito de súplica entregue ao pontífice ainda em Bolonha⁴⁸¹.

Neste sentido, o papa acabou por conceder a bula *Rex regnum*, a qual permitiria aos portugueses prosseguirem as suas conquistas, subjugando os infiéis, bem como estabelecer o domínio português nos territórios conquistados. A possibilidade de Portugal ocupar parte das Canárias ocupadas por pagãos, ficou igualmente reconhecida através da bula *Romanus pontifex*⁴⁸². No entanto, Dr. Luiz Alvarez de Paz, agente de negócios castelhanos na Santa Sé, pressionou o pontífice no sentido de restringir os direitos anteriormente cedidos a Portugal, ao mesmo tempo que recomendava ao papa que nada fizesse contra os direitos de Castela. Conseguiu isto, devido à situação de fragilidade vivida por Eugénio IV relativamente à força do partido conciliarista.

Relativamente à posição assumida pelos representantes da embaixada portuguesa, foi em geral, de fidelidade a Eugénio IV. De facto, a imagem de D. Duarte saiu reforçada, ao intervir, no âmbito do concílio no processo de paz relativo ao conflito Inglaterra – França.⁴⁸³

O Conde de Ourém acaba por dar por finda a sua missão em Basileia e regressa a Portugal com os restantes embaixadores em 1437, excepto os dois bispos: D. Antão e D. Luís do Amaral⁴⁸⁴. As vozes dos conciliaristas subiam particularmente de tom nesta altura. Relativamente aos embaixadores portugueses, o único que juntou a sua voz ao grupo dos conciliaristas foi D.

⁴⁸⁰ MARQUES, José – Portugal e o Concílio de Basileia...p. 82.

⁴⁸¹ MARQUES, José – Portugal e o Concílio de Basileia...p. 82.

⁴⁸² MARQUES, José – Portugal e o Concílio de Basileia...p. 81 – 82.

⁴⁸³ *Chronica de El-Rei D. Duarte*...p. 97.

⁴⁸⁴ Esta atitude foi tomada em virtude de o concílio não estar a produzir os frutos desejados. RIBEIRO; Ângelo – O Rei filósofo...Vol. 3. p. 42.

Luís do Amaral. De facto, D. Antão mantinha-se, nesta altura do lado de Eugénio IV⁴⁸⁵. Por seu lado, os embaixadores portugueses bem como os representantes de D. Fernando da Guerra (Rui Dias, deão de Braga e João de Segóvia⁴⁸⁶) apoiaram a decisão de transferência do concílio para Ferrara e a vinda dos representantes gregos. O próprio Doutor Vasco Fernandes de Lucena proclamou a fidelidade do reino de Portugal ao pontífice e a oposição à proposta dos conciliaristas de transferir o concílio para Avinhão⁴⁸⁷. Esta questão derivava do facto de a maior parte dos prelados presentes em Ferrara pretender transferir o concílio para outra cidade italiana, tendo escolhido para seu representante o bispo de Albenga. Os eclesiásticos de mais baixa categoria pretendiam transferir o concílio para Avinhão, tendo por sua vez escolhido para os representar, D. Antão⁴⁸⁸. Fortunato de Almeida apresenta uma breve descrição do processo de votação: ambos apresentaram os seus decretos ao mesmo tempo, impossibilitando aos seus ouvintes a devida apreciação de cada um. O primeiro a terminar a sua exposição foi D. Antão, em virtude de ter apresentado um decreto mais curto. De imediato, “ *o seu partido exclamou – placet! – e entoou o Te Deum* ”⁴⁸⁹. Assim que o bispo de Albenga terminou a sua exposição, a maior parte do seu partido fez o mesmo. Aqui seguem os decretos que saíram destas exposições: segundo a opinião da maioria conciliar, o lugar do novo concílio deveria ser em Basileia. No caso de os gregos não aceitarem esta escolha, o local escolhido seria Avinhão ou uma cidade da Sabóia. O decreto apresentado por D. Antão, por seu turno, indicava Florença, ou Udine ou “ *noutra das cidades anteriormente designadas, que apraza ao Papa ou aos Gregos* ”⁴⁹⁰. Indicava, inclusivamente, os portos de Veneza, Ravena e Rimini como sendo os mais convenientes para os gregos desembarcarem. Ambas as propostas foram promulgados a 7 de Maio de 1437⁴⁹¹, sendo o documento apresentado por D. Antão confirmado solenemente por Eugénio IV pela bula *Salvatoris et Dei nostri* a 29 do mesmo mês, embora fosse apoiado apenas por uma minoria dos presentes no

⁴⁸⁵ MARQUES, José – Portugal e o Concílio de Basileia...p. 86.

⁴⁸⁶ MARQUES, José – *A Arquidiocese de Braga*...p. 96.

⁴⁸⁷ ALMEIDA, Fortunato de – *História da Igreja em Portugal*...Vol. 1. p. 469.

⁴⁸⁸ ALMEIDA, Fortunato de – *História da Igreja em Portugal*...Vol. 1. p. 469.

⁴⁸⁹ ALMEIDA, Fortunato de – *História da Igreja em Portugal*...Vol. 1. p. 469.

⁴⁹⁰ O motivo pelo qual surgem estas cidades em detrimento das inicialmente apresentadas não é claro. ALMEIDA, Fortunato de – *História da Igreja em Portugal*...Vol. 1. p. 469.

⁴⁹¹ ALMEIDA, Fortunato de – *História da Igreja em Portugal*...Vol. 1. p. 469.

concílio⁴⁹², tendo como consequência a desobediência por parte da maioria dos padres, que se mantiveram em Basileia⁴⁹³.

A 8 de Julho do mesmo ano, D. Duarte recebeu a bula *Reddidit nobis*, resposta à carta instrutória de 27 de Junho⁴⁹⁴. Nela, o pontífice outorgava igualmente benefícios resultantes de pedidos enviados pelos embaixadores portugueses em Basileia⁴⁹⁵.

Já a 10 de Agosto de 1437, os padres do concílio expediam os seus decretos a D. Fernando da Guerra, através da carta *Quanto maiori*, a fim de que estes fossem aplicados na província bracarense⁴⁹⁶. No entanto, D. Antão e D. Luís do Amaral chegaram a pactuar com a linha conciliarista, embora no caso de D. Antão, tal ocorreu num muito breve período de tempo⁴⁹⁷.

Na sequência disto, foi publicada a bula *Doctoris gentium* a 18 de Setembro de 1437⁴⁹⁸, que se referia ao facto do Concílio de Basileia se ter mostrado infecundo ao longo de seis anos. Ao mesmo tempo, denunciava as intrigas levadas a cabo pelos padres do concílio e anunciava a transferência do concílio para Ferrara, cidade igualmente designada pelos gregos⁴⁹⁹.

O concílio foi convocado de Basileia para Ferrara em bula de 19 de Setembro de 1437⁵⁰⁰, a qual indicava igualmente os objectivos a seguir no decorrer deste concílio: a união das Igrejas Ocidentais e Orientais; a reforma da Igreja Universal e a paz de todos os povos cristãos (estes dois últimos objectivos não foram tratados devidamente, pois não tiveram lugar nas actas de Roma de

⁴⁹² RIBEIRO, Ângelo – O Rei filósofo...Vol. 3. p. 42. Isto através da bula *Doctoris gentium*, através da qual o concílio seria transferido de Basileia para Ferrara após a exposição das razões que motivaram a tal transferência (pedido dos gregos). VASCONCELOS, Maria da Assunção J.; ARAÚJO, António de Sousa – *Bulário*...p. 119. doc. 312; FERREIRA, Monsenhor José Augusto – *Fastos*...Vol. 2. p. 282; ALMEIDA, Fortunato de – *História da Igreja em Portugal*...Vol. 1. p. 469; FERREIRA, Cónego José Augusto – *Memórias archeologico-historicas*...Vol. 2. p. 28. A ruptura não se fez esperar; o Cardeal Juliano e a maioria dos prelados obedeceram; os outros, clérigos de segunda ordem na maior parte, ficaram em Basileia. COSTA, António Domingues de Sousa – *Concílio*...Vol. 2. p. 142.

⁴⁹³ RIBEIRO, Ângelo – O Rei filósofo...Vol. 3. p. 42; ALMEIDA, Fortunato de – *História da Igreja em Portugal*...Vol. 1. p. 469.

⁴⁹⁴ *Quadro Elementar*...Vol. 10. p. 14 – 15.

⁴⁹⁵ Entre outros, o papa consentiu que os comendadores e cavaleiros das Ordens de Cristo e de Avis “*futuros e nom presentes*” pudessem casar. *Chronica de El-Rei D. Duarte*...p. 98.

⁴⁹⁶ FERREIRA, Monsenhor José Augusto – *Fastos*...Vol. 2. p. 281.

⁴⁹⁷ DUARTE, Luís Miguel – *D. Duarte: requiem por um rei triste*...p. 195; MARQUES, José – Portugal e o Concílio de Basileia...p. 83.

⁴⁹⁸ ALMEIDA, Fortunato de – *História da Igreja em Portugal*...Vol. 1. p. 469.

⁴⁹⁹ O concílio foi definitivamente transferido para Ferrara por bula pontifícia de 30 de Dezembro de 1437, tendo sido abertos os trabalhos em 8 de Janeiro do ano seguinte. No entanto, apenas a 8 de Fevereiro chegaram os gregos para nele participarem. ALMEIDA, Fortunato de – *História da Igreja em Portugal*...Vol. 1. p. 469 – 470.

⁵⁰⁰ Tratava-se da bula *Cum Basiliense concilium*. MARQUES, José – Portugal e o Concílio de Basileia...p. 86; FERREIRA, Monsenhor José Augusto – *Fastos*...Vol. 2. p. 282 – 283.

1443)⁵⁰¹. Na mesma data, D. Fernando da Guerra recebeu a bula *Cum Basiliense concilium*, através da qual era intimado a comparecer em Ferrara⁵⁰², bem como os seus conterrâneos anteriormente isentos de comparecer em Basileia⁵⁰³. Já a 18 de Março de 1438, D. Fernando da Guerra recebera a bula *Desideramus universos christianos*, através da qual soube que Eugénio IV fora suspenso pelo concílio. Era igualmente intimado a cumprir os decretos aprovados pelo concílio reunido em Basileia, a enviar doutores e mestres a fim de assistirem aos trabalhos e a não obedecer a Eugénio IV durante este período⁵⁰⁴.

No que respeita a D. Antão (como já acima descrito), este deslocou-se a Constantinopla, como membro integrante da embaixada de Eugénio IV, no sentido de convencer o Imperador e patriarca do Oriente, João Paleólogo, a unir-se ao grupo conciliarista⁵⁰⁵. Os gregos reconheceram Eugénio IV como legítimo sucessor de S. Pedro e aceitaram participar no concílio⁵⁰⁶.

O empenho de D. Antão na facção de Eugénio IV pode ser confirmado através das diligências por si tomadas ao chegar a Ferrara:

*“...Chegando a Ferrara o Bispo D. Antão com os mais Embaixadores ... logo dar mostras em o Concílio de suas letras e eloquência, acodindo pelas partes do Papa Eugénio, e aprovando as rezoens que tinha para transferir o Concilio para Ferrara, que primeiro consentir fazerse em Basileia, dizendo que os Gregos [que querião unirse com a Igreja latina] havião escolhido a Cidade de Ferrara...”*⁵⁰⁷

Tendo acompanhado o partido de Eugénio IV no decorrer das consecutivas transferências do concílio, D. Antão subscreveu em Florença no ano de 1439, com os restantes prelados latinos e gregos os decretos relativos à procissão do

⁵⁰¹ MARQUES, José – Portugal e o Concílio de Basileia...p. 87.

⁵⁰² A primeira sessão em Ferrara tem lugar a 8 de Janeiro de 1438. FERREIRA, Cônego José Augusto – *Memórias archeologico-historicas...*Vol. 2. p. 28; FERREIRA, Monsenhor José Augusto – *Fastos...*Vol. 2. p. 283.

⁵⁰³ VASCONCELOS, Maria da Assunção J.; ARAÚJO, António de Sousa – *Bulário...* p. 119. doc. 313.

⁵⁰⁴ VASCONCELOS, Maria da Assunção J.; ARAÚJO, António de Sousa – *Bulário...* p. 119 – 120. doc. 315.

⁵⁰⁵ Seguiu igualmente para Constantinopla, D Luís do Amaral, com a missão de convencer João Paleólogo a juntar-se ao partido cismático. *MPV...*Vol. II. p. CCI; MARQUES, José – Portugal e o Concílio de Basileia...p. 83.

⁵⁰⁶ *Chronica de El-Rei D. Duarte...*p. 96.

⁵⁰⁷ CUNHA, D. Rodrigo da – *Catálogo dos Bispos...*Vol. 2. p. 168.

Espírito Santo, à validade do pão ázimo e fermentado, o Purgatório e o primado do sumo pontífice de Roma⁵⁰⁸.

Quanto a D. Luís do Amaral, que ficara em Basileia, chegou a presidir à sessão de 1 de Outubro de 1437, que declarou Eugénio IV como contumaz. Fez igualmente parte da votação de Félix V⁵⁰⁹. Eugénio IV depô-lo da Sé de Viseu em 1439 mas a 6 de Abril de 1444, Félix V nomeou-o cardeal⁵¹⁰.

No seguimento da acção de D. Luís do Amaral no decorrer do concílio, o pontífice enviou bula a D. Duarte, a 16 de Junho de 1440, na qual narrava os crimes por ele cometidos e o excomungava como herege. Solicitava deste modo a D. Duarte que o prendesse assim que este chegasse a Portugal⁵¹¹.

Em jeito de epílogo, referimos a bula *Egimus gratias*, de 28 de Junho de 1441, na qual o pontífice exortava D. Afonso V a resolver determinadas dissensões no reino, aconselhando-o a preservar a paz nos seus estados⁵¹².

É de notar que a posição assumida pela embaixada portuguesa ia contra as instruções recebidas de D. Duarte, e como tal esta deve ser, no seu todo, considerada como reflexo das opções de cada elemento que a compunha. Segundo José Marques, isto demonstra o facto de nenhum destes se identificar com as ideias de D. Duarte relativamente a este assunto⁵¹³.

3. A elevação a cardeal

A actuação de D. Antão no decorrer do Concílio de Basileia foi realizada de acordo com os interesses do pontífice de Roma. Como já foi referido, além de se ter posicionado abertamente contra o partido conciliarista (excepto durante um breve momento inicial), tudo fez para que o partido de Eugénio IV saísse vitorioso. E, de facto, os conciliaristas saíram derrotados. Em face disto, Eugénio IV tratou de recompensar quem lhe havia mostrado tais provas de fidelidade. No caso de D. Antão, isso teve expressão na sua nomeação a

⁵⁰⁸ ALMEIDA, Fortunato de – *História da Igreja em Portugal...*Vol. 1. p. 470.

⁵⁰⁹ D. Luís do Amaral chegou a participar na eleição de Félix V de Avinhão em 5 de Novembro de 1439, regressando a Basileia apenas a 26 de Dezembro. *MPV...*Vol. II. p. CCXLVI – CCXLVII.

⁵¹⁰ ALMEIDA, Fortunato de – *História da Igreja em Portugal...*Vol. 1. p. 470.

⁵¹¹ *Quadro Elementar...*Vol. 10. p. 21 – 24.

⁵¹² *Quadro Elementar...*Vol. 10. p. 24 – 25.

⁵¹³ MARQUES, José – Portugal e o Concílio de Basileia...p. 83.

cardeal da Ordem de S. Crisógono em 18 de Dezembro de 1439⁵¹⁴. Outra recompensa consistiu (tal como já referido em capítulo anterior) na entrega da comenda do mosteiro de S. Salvador de Paço de Sousa, a qual manteve até 1440, tal como vem descrito na bula *Letras nuper recipimus* de 26 de Janeiro do mesmo ano⁵¹⁵.

No entanto, nem tudo foram benefícios. D. Antão terminou a sua comissão em Basileia devedor de uma soma de 568 florins à Câmara Apostólica, “*além dos 360 que recebera da dita Câmara, em sua viagem a Constantinopla, por ordem do sumo pontífice, para promover a união da Igreja grega com a latina no período de 8 de Junho de 1437 a 25 de Fevereiro de 1438, e relativamente à qual assinara o estipêndio de 4 florins diários*”.⁵¹⁶

Na sequência desta nomeação, o bispo do Porto teve parte, a 6 de Março de 1447, no conclave que nomeou, por morte de Eugénio IV, o novo pontífice: Nicolau V⁵¹⁷.

Com a atribuição desta nova dignidade, atingiu D. Antão o topo da sua carreira.

⁵¹⁴ COSTA, António Domingues de Sousa – Concílio...Vol. 2. p. 142. FERREIRA, Cónego José Augusto – *Memórias archeologico-historicas*...Vol. 2. p. 30 – 31; RIBEIRO, João Pedro – *Dissertações chronológicas e críticas sobre a história e jurisprudência ecclesiásica e civil de Portugal*. Lisboa: Academia Real das Sciencias de Lisboa, 1860 – 1896. Vol. 5. p. 184 – 185; MPV...vol. II. p. CCLXII; *Quadro Elementar*...Vol. 9. p. 437 e Vol. 10. p. 21 – 25; *Chronica del Rei D. Duarte*...p. 98.

⁵¹⁵ *Monumenta Henricina*...Vol. 7. doc. 40. p. 52 - 54.

⁵¹⁶ *Quadro Elementar*...Vol. 10. p. 15; FERREIRA, Cónego José Augusto – *Memórias archeologico-historicas*...Vol. 2. p. 29; *Monumenta Henricina*...Vol. 6. doc. 73. p. 226.

⁵¹⁷ Eugénio IV falecera a 23 de Fevereiro de 1447. FERREIRA, Cónego José Augusto – *Memórias archeologico-historicas*...Vol. 2. p. 31. Após a eleição é-lhe atribuído um comentário por parte de Manuel Moreira de Novais: “*saliendo nuestro obispo Cardenal del Conclave, le Perguntaron algunos amigos a quien auian elegido, el qual, con profunda Energia, respondió: “nós Elegimos a Nicolao, pelo Dios fue que le dio el Pontificado”, dicho que aplaudieron mucho los Políticos de aquella edad asistentes en Roma*”. NOVAIS, Manuel Moreira de – *Episcologio*...Vol. 2. p. 158.

Conclusão

Desde a sua restauração que a diocese do Porto foi palco de diversas fases no que se refere ao relacionamento entre os bispos portuenses e os diversos monarcas.

No que se refere à primeira fase (1120 – 1196), correspondente ao período entre D. Hugo e D. Gil Alma, podemos afirmar que os principais objectivos seguidos pelos prelados foram essencialmente a definição do território por eles administrado, o enriquecimento do património da catedral e o fortalecimento da sua jurisdição sobre a diocese. D. Hugo serviu-se de uma política de aproximação aos pontífices, bem como de uma série de acordos com os prelados de Braga e de Coimbra, e com instituições monásticas. Os três episcopados que se seguiram, por serem muito curtos não significaram grandes alterações nos poderes estabelecidos, nomeadamente no que se refere às relações do bispo com a cidade.

Seguiu-se a fase da luta pela afirmação do poder episcopal por parte dos prelados por oposição ao poder régio que se afirmava. No entanto, e dada a frequência das composições neste período, houve um equilíbrio que permitiu aos bispos manterem o mesmo tipo de relações que tinham anteriormente. É nesta altura que os documentos nos mostram que os bispos se rodeiam de servidores próprios, para apoio tanto no governo da casa episcopal como da diocese. Em termos diocesanos, o facto mais relevante terá sido a criação das dignidades capitulares, ocorrida durante o governo do bispo D. Martinho Pires (1186 – 1189), processo que apenas terminou no tempo do seu sucessor D. Martinho Rodrigues (1186 – 1235).

A terceira fase da evolução das relações entre o episcopado portuense e a cidade é a mais curta e caracteriza-se não só pelo facto de os bispos que ocupam a cátedra portuense o fazerem por períodos breves como também por se verificar o poder destes foi ultrapassado pelo poder civil.

Relativamente à quarta fase, o poder da cidade vai deixando cada vez mais de estar nas mãos do bispo, passando para o monarca, processo que culmina no tempo de D. Gil Alma, quando o senhorio do Porto é entregue à coroa. Isto fica

definitivamente estabelecido com a assinatura da concórdia entre rei e bispo portuense em 13 de Abril de 1406. D. Antão subiu à cátedra portuense em 1423 num clima de relativa harmonia.

Em princípio, a organização do governo da diocese não conheceu grandes alterações durante este episcopado relativamente aos que lhe antecederam. Procurámos por essa razão coligir as informações disponíveis no sentido de conhecermos o enquadramento humano que compunha a “cabeça” da diocese portuense entre 1423 e 1447.

Relativamente à casa episcopal, há que referir a escassez de personagens descobertas, nomeadamente no que diz respeito aos servidores mais próximos de D. Antão. O mesmo se passa relativamente às dignidades capitulares. Provavelmente uma análise às fontes inéditas permitiria coligir mais informações. A exiguidade de informações presentes nas obras consultadas não permitiu o conhecimento da regra de vida seguida pelo cabido portuense no decorrer do século XV, sendo-nos desconhecido o modo da nomeação dos diferentes membros que o compunham. Ficou por esclarecer, por exemplo, se haveria alternância de nomeações entre o bispo e o cabido ou apenas se um destes tinha em exclusivo as nomeações das dignidades a seu cargo. Também não foi possível averiguar de que modo os jogos de influências controlavam estas nomeações. Estas são questões que ficam, por enquanto, sem respostas. No entanto, o canonicato foi indubitavelmente uma situação de prestígio e os seus titulares auferiam de rendimentos condicentes com essa situação. Apesar disto, nada foi averiguado acerca das fortunas pessoais tanto dos cónegos como das dignidades, nem acerca do seu quotidiano. Sabemos, apesar de tudo, que para além de terem diversos servidores, os cónegos eram possuidores de bens materiais variados, tais como vestuário de luxo, mobiliário e objectos de adorno.

O mesmo pode ser aplicado relativamente à origem social dos cónegos, não tendo sido possível apurar se estes eram originários da cidade, da diocese ou de outro ponto do país. A presença de um cónego estrangeiro no cabido portuense, não invalida que não existissem mais. Tanto D. Antão como o cabido possuíam meios de obter rendimentos, tendo esses proventos inclusive aumentado relativamente à mitra no período que tivemos a oportunidade de estudar. De facto, o bispo do Porto foi pródigo em fazer valer os seus direitos

relativamente a estas fontes de receita, não hesitando em confrontar ou aliar-se à coroa consoante as necessidades.

Conhecida a realidade da Diocese do Porto, impunha-se saber quem era D. Antão e qual fora o seu percurso, tanto do ponto de vista eclesiástico como pessoal. Por essa razão, os dois principais objectivos deste estudo consistiram na elaboração da biografia deste bispo portuense, inserido na realidade do século XV, e na sua importância relativamente ao Concílio de Basileia onde participou.

Relativamente ao primeiro aspecto e no que se refere à origem social de D. Antão, apesar de nada ter sido descoberto e sem esquecer o facto de não ter sido possível averiguar a data de nascimento, pudemos avançar com diversas hipóteses. De facto, e dado o seu percurso, pertenceria à alta nobreza, talvez à família Chaves (tal como sugerem os pormenores arquitectónicos do seu sepulcro). A isto, há que acrescentar o facto de ter frequentado estudos superiores, condição essencial para tomar ordens sacras de topo. O seu percurso clerical pautou-se pela subida em termos hierárquicos comum à época: de cônego de Viseu, Coimbra e Lisboa, passou para o deão de Évora, subiu à cátedra portuense e terminou a sua carreira como cardeal em Roma.

No que se refere ao segundo objectivo, o século XV assistiu à expansão ultramarina e à projecção das relações diplomáticas portuguesas para fora da Península Ibérica, fruto do clima de abundância económica então vivido. O cisma dividia então o mundo cristão, condicionando a evolução política da Europa. D. Antão acabou por seguir a via de Roma, opção que lhe valeu a sua ascensão ao cardinalato. A sua presença no Concílio de Basileia foi determinante, na medida em participou no processo que conduziu à eleição de Martinho V (tendo inclusive votado neste) e a uma nova fase da vida pontifícia. Não queremos deixar de apontar uma consequência saída do concílio de Basileia, cujas consequências ainda hoje se fazem sentir: a ideia do primado do pontífice romano.

O bispo portuense realizou igualmente dois sínodos relativos aos agravos sofridos pela Igreja portuense, no âmbito da contestação nacional do clero contra os agravos provocados por D. João I. A questão conduziu à realização do 3º Concílio Provincial de Braga em 1426, através do qual se resolveu a situação.

Relativamente aos seus últimos actos, e tendo em conta a polémica que envolve a questão, D. Antão se não foi efectivamente o fundador do Hospício de Santo António dos Portugueses em Roma, terá sido pelo menos o responsável pelo seu nome actual.

Mais não foi possível apurar. Tal projecto ficará a cargo de um trabalho futuro a ser realizado por nós ou por outros investigadores. Para já, esperamos apenas que este estudo constitua um ponto de partida válido que conduza a uma melhor compreensão dos prelados portuenses e da história de uma Diocese que pese embora a sua importância no contexto do Portugal medieval, ainda é, em grande parte, desconhecida.

Bibliografia⁵¹⁸

ALMEIDA, Fortunato de – *História da Igreja em Portugal*. Preparada e dirigida por Damião Peres. Nova Edição. Porto: Portucalense Editora, [1967 – 1971]. 4 vols.

ARAÚJO, António de Sousa – Beneplácito Régio. In *Dicionário de História Religiosa de Portugal*. dir. Carlos Moreira de Azevedo. Lisboa: Círculo de Leitores, 2000 – 2001. Vol. 1. p. 209 – 211.

ASTON, Margaret – *O Século XV*. Lisboa: Editorial Verbo, [1967?].

AVRIL, Joseph – La participation du chapitre cathédral au gouvernement du diocèse. In *Le Monde des Chanoines (XI – XIV Siècles)*. Toulouse : Cahiers de Fanjeaux, 1989. (Privat ; 24). ISBN 2-7089-3423-6. p. 41 – 59.

AZEVEDO, J. Lúcio de – Complemento da vida económica. In *História de Portugal*. dir. Damião Peres. Edição Monumental comemorativa do 8º centenário da fundação da nacionalidade. Barcelos: Portucalense Editora, 1962 – 1965. Vol. 2. p. 419 – 433.

–; O período agrário. In *História de Portugal*. dir. Damião Peres. Edição Monumental comemorativa do 8º centenário da fundação da nacionalidade. Barcelos: Portucalense Editora, 1962 – 1965. Vol. 2. p. 406 – 418.

BARBOSA, David Sampaio Dias – Santa Sé e Portugal. In *Dicionário de História Religiosa de Portugal*. dir. Carlos Moreira de Azevedo. Lisboa: Círculo de Leitores, 2000 - 2001. Vol. 4. p. 155 – 164.

BIGET, Jean-Louis – Sainte-Cécile et Saint-Salvi. Chapitre de cathédrale et chapitre de collégiale à Albi. In *Le Monde des chanoines (XI – XIV s.)*. Toulouse: Cahiers de Fanjeaux, 1989. (Privat ; 24). ISBN 2-3089-3423-6. p. 65 - 95.

CAEIRO, Francisco da Gama – As Escolas Capitulares no primeiro século da Nacionalidade Portuguesa. In *Arquivos de História da Cultura Portuguesa*. 32,2 (1966). Lisboa: Instituto da Alta Cultura. p. 1 – 47.

CARRERO SANTAMARÍA, Eduardo – *A vita communis* en las catedrales peninsulares: del registro diplomático a la evidencia arquitectónica. In *A Igreja e o Clero Português no Contexto Europeu*. Lisboa: CEHR – UCP, 2005. (Estudos de História Religiosa; 3). p. 170 – 192.

⁵¹⁸ A bibliografia que aqui incluímos corresponde apenas à citada ao longo do presente estudo, não pretendendo, por essa razão ser exaustiva ao tema que foi analisado.

Censual do Cabido da Sé do Porto: Códice membranácio existente na Biblioteca do Porto. Edição de João Grave. Porto: Biblioteca Municipal do Porto, 1924.

Chancelarias Portuguesas D. Duarte. org. João José Alves Dias. Lisboa: Centro de Estudos Históricos da Universidade Nova de Lisboa, 1998. 3 vols.

Chartularium Universitatis Portugalensis (1288 – 1537). ed. Artur Moreira de Sá. Lisboa: Instituto de Alta Cultura, 1966 – 1974. 6 vols.

Chronica de El-Rei D. Duarte. Por Ruy de Pina. Lisboa, 1906. Vol. 1, p. 94.

COELHO, Maria Helena da Cruz – *D. João I: o que recolheu Boa Memória.* Mem Martins: Círculo de Leitores, 2006 (Reis de Portugal; 10). ISBN 972-42-3488-6.

CÔRTE-REAL, Gilda da Luz de França Passos Vieira – *A Batalha de Alfarrobeira: nobreza e relações de poder.* Porto: Faculdade de Letras, 2004. Dissertação de Mestrado em História Medieval e Renascimento apresentada à Faculdade de Letras da Universidade do Porto.

COSTA, António Domingues de Sousa – Concílio. In *Dicionário de História de Portugal.* dir. Joel Serrão. Porto: Livraria Figueirinhas, 1985. Vol. 2, p. 140 – 142.

–; Concordata. In *Dicionário de História de Portugal.* dir. Joel Serrão. Porto: Livraria Figueirinhas, 1985. Vol. 2. p. 143 – 144.

–; Deão. In *Dicionário de História de Portugal.* dir. Joel Serrão. Porto: Livraria Figueirinhas, 1985. Vol. 2, p. 269 – 270.

–; *Monumenta Portugaliae Vaticana.* ed. António José de Sousa Costa. Braga: Editorial Franciscana, 1970 – 1982. 4 vols.

COSTA, Avelino de Jesus da – Cabido. In *Dicionário de História de Portugal.* dir. Joel Serrão. Porto: Livraria Figueirinhas, 1985. Vol. 1. p. 409 – 412.

–; Chantre. In *Dicionário de História de Portugal.* dir. Joel Serrão. Porto: Livraria Figueirinhas, 1985. Vol. 2. p. 51.

–; *O bispo D. Pedro e a organização da diocese de Braga.* Coimbra: Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra – Instituto de Estudos Históricos Dr. Pedro de Vasconcelos, 1959. 2 vols.

COSTA, Maria Antonieta Moreira da – Os cónegos da Sé de Braga e a sociedade local (1245 – 1278). In *Lusitania Sacra.* 2ª Série. 13-14 (2001-2002). p. 42 – 44.

CRUZ, António – Os Bispos senhores da Cidade: de D. Pedro Salvadores a D. Vasco Martins. In *História da cidade do Porto*. dir. Damião Peres e António Cruz. Porto: Portucalense Editora, 1962 – 1965. Vol. 1. p. 184 - 248.

CUNHA, D. Rodrigo da – *Catálogo dos Bispos do Porto*. Porto: Officina Prototypa Episcopal, 1742. 2 vols.

CUNHA, Maria Cristina Almeida e – *A Chancelaria Arquiepiscopal de Braga (1071 – 1244)*. Galiza: Edição Toxosoutos, 2005. (Trivium).

CUNHA, Maria Cristina Almeida; SILVA, Maria João Oliveira e – O Clero da Diocese do Porto na Europa Medieval. In *A Igreja e o Clero Português no Contexto Europeu*. Lisboa: CEHR – UCP, 2005. (Estudos de História Religiosa; 3). p. 47 – 62.

- vid. SILVA, Maria João Oliveira

DIAS, Fernando de Carvalho – *Forais manuelinos do reino de Portugal e do Algarve: conforme exemplar do Arquivo Nacional Torre do Tombo de Lisboa*. [Beja]: Edição do Autor, 1969.

DUARTE, Luís Miguel – *D. Duarte: requiem por um rei triste*. Mem Martins: Círculo de Leitores, 2006 (Reis de Portugal; 11). ISBN 972-42-3588-2.

- vid. AMARAL, Luís Carlos

- vid. MACHADO, João Alberto

DUARTE, Luís Miguel; AMARAL, Luís Carlos – Os homens que pagaram a Rua Nova (Fiscalização, Sociedade e Ordenamento territorial no Porto Quatrocentista). In *Revista da Faculdade de Letras – História*. Porto: Centro de História da Universidade do Porto, 1985. Vol. 6. p. 7 – 15.

–; Prazos do Século e Prazos de Deus (Os aforamentos na Câmara e no Cabido da Sé do Porto no último quartel do Século XV). In *Revista da Faculdade de Letras – História*. 2ª Série. Porto: Centro de História da Universidade do Porto, 1984. Vol. 1. p. 3 – 26.

DURAND, Robert – *Le Cartulaire Baio-Ferrado du Monastère de Grijó (XI – XIII Siècles)*. Paris: Fundação Calouste Gulbenkian, 1971.

DURO PEÑA, Emílio – Las antiguas dignidades de la catedral de Orense. In *Anuario de Estudios Medievales*, 1964. Vol. 1. p. 289-332. p. 289 – 332.

FERNANDES, Aires Gomes – *São Salvador de Moreira da Maia: venturas e desventuras de um mosteiro no século XIV*. Porto: Faculdade de Letras, 2004. Dissertação de mestrado em História Medieval e do Renascimento apresentada à Faculdade de Letras da Universidade do Porto.

FÉRNANDÉZ CONDE, Francisco Javier – Renacimiento urbano y religiosidad. Los cabildos de canónigos. [s. L.]; [s. n.]; [s. data]. p. 311 – 352.

FERRAMOSCA, Fabiano – *O Porto medieval e o seu termo (Segundo o Livro da Rua Nova)*. Porto: Faculdade de Letras, 1988. Dissertação de Mestrado em História Medieval apresentada à Faculdade de Letras da Universidade do Porto.

FERREIRA, Cónego José Augusto – *Memórias archeologico-históricas da Cidade do Porto (Fastos Episcopais e Políticos) (século VI – século XX)*. Braga: Cruz & C.^a, 1924. 2 vols.

FERREIRA, Monsenhor José Augusto – *Fastos Episcopais da Igreja Primacial de Braga (Séc. III – Séc. XX)*. Famalicão: Mitra Bracarense, 1928-1935. 4 vols.

FIGUEIREDO, António Pereira de – *Portuguezes nos Concílios Geraes*. Lisboa: Oficina de António Gomes, 1787.

FONSECA, Luís Adão da – D. Afonso, conde de Ourém, político e diplomata. [s. L.]; [s. n.] Porto: Faculdade de Letras da Universidade do Porto, [s. data]. p. 1 – 15.

GOMES, Saúl António – Embaixadores de Portugal junto da Santa Sé. In *Dicionário de História Religiosa de Portugal*. dir. Carlos Moreira de Azevedo. Lisboa: Círculo de Leitores, 2000 – 2001. Vol. 2. p. 103 – 110.

HOMEM, Armando Luís de Carvalho – Diplomacia e burocracia nos finais da Idade Média. A propósito de Lourenço Anes Fogaça, chanceler-mor (1374 – 1399) e negociador do Tratado de Windsor. In *Revista Estudos e Ensaios*. [s. L.]; [s. n.], 1988. p. 217 – 226.

–; *O Desembargo Régio: 1320 – 1433*. Porto: INIC, 1990. ISBN 972-667-146-9.

JORGE, Ana Maria C. M. – Episcologio. In *Dicionário de História Religiosa de Portugal*. dir. de Carlos Moreira Azevedo. Lisboa: Círculo de Leitores, 2000 – 2001. Vol. 2. p. 131 – 146.

LIMA, Maria Justiniana Pinheiro Maciel – *O Cabido de Braga no tempo de D. Dinis (1278 – 1325)*. Cascais: Patrimonia Historica, 2003. (Dissertações).

Livro dos Conselhos de el-rei D. Duarte: Livro da Cartuxa. Transcr. João José Alves Dias; Introd. A. H. Oliveira Marques e João José Alves Dias. Lisboa: Editorial Estampa, 1982.

MACHADO, João Alberto; DUARTE, Luís Miguel – *Vereações (1431-1432)*. Porto: Câmara Municipal do Porto, 1985. (Documentos e Memórias para a história do Porto; 1). p. 83 – 87.

MARQUES, A. H. de Oliveira – Portugal nas crises dos séculos XIV e XV. In *Nova História de Portugal*. dir. Joel Serrão e A. H. de Oliveira Marques. 13^a Edição. Lisboa: Editorial Presença, 1986. Vol. 4.

MARQUES, José – A geração de Avis e a Igreja no século XV. In *Revista de Ciências Históricas*. Porto: Universidade Portucalense, 1994. Vol. 9. p. 105 – 133.

–; *A Arquidiocese de Braga no Século XV*. Lisboa: INCM, 1988.

–; A Universidade de Salamanca e o Norte de Portugal nos séculos XV – XVII. In *Península – Revista de Estudos Ibéricos*. Porto: Instituto de Estudos Ibéricos. Porto: Faculdade de Letras da Universidade do Porto. [s. n.], 2003. p. 89 – 98.

–; Clérigos portugueses exilados e beneficiados em Castela Nova e na Andaluzia nos finais do Século XIV. In *Revista de Ciências Históricas*. Porto: Universidade Portucalense, 1989. Vol. 4. p. 177 – 194.

–; D. Afonso IV e as jurisdições senhoriais. In *Segundas Jornadas Luso-Espanholas de História Medieval: actas*. Porto: ICLP, 1990. Vol. 4. p. 3 – 31.

–; D. Lourenço Vicente visto de Avinhão. In *Revista Theologica*. 2ª Série. Braga: Theologica, 33,2 (1998). p. 341 – 365.

–; Legislação e prática Judicial como fontes de tensões entre D. João I e a Igreja, in *Revista de História*, 1990. Vol. 10. p. 37 – 45.

–; O Poder Real e a Igreja na Baixa Idade Média. In *Jornadas sobre as Instituições Castelhanas e Portuguesas*, 1994. p. 7 – 44.

–; O testamento de D. Fernando da Guerra. In *Bracara Augusta*. Braga, 1979. Vol. 33. p. 5 – 36.

–; O testamento de D. Lourenço Vicente e as suas capelas na Sé de Braga e na Lourinhã. In *Homenagem à Arquidiocese Primaz nos 900 anos da Dedicção da Catedral*. Braga, 1993. p. 185 – 239.

–; Os itinerários do arcebispo de Braga D. Fernando da Guerra (1417 – 1467). In *Revista de História*. Porto: Centro de História, 1978. Vol. 1. p. 5 – 33.

–; Património régio na cidade do Porto e seu termo nos finais do século XV (Subsídios para o seu estudo). In *Revista de História*. Porto: Centro de História da Universidade do Porto, 1982. Vol. 3. p. 7 – 30.

–; Portugal e o Concílio de Basileia. In *Revista Portuguesa de História*. Coimbra: Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, 2002 – 2003. T. 36. Vol. 1. p. 71 – 88.

–; Relações entre a Igreja e o Estado em Portugal no século XV. In *Revista da Faculdade de Letras da Universidade do Porto – Congresso Internacional de História, El Tratado de Tordesillas y su Época*. 2ª Série, 1994. Vol. 11. p. 137 – 171.

–; Relações entre as dioceses do Porto e de Braga, na Idade Média: alguns aspectos. In *Primeiro Congresso sobre a diocese do Porto Tempos e lugares de memória: actas*. Porto/Arouca, 2002. Vol. 1. p. 21 – 51.

MARQUES, Maria Alegria Fernandes – Cisma do Ocidente e Portugal. In *Dicionário de História Religiosa de Portugal*. dir. Carlos Moreira de Azevedo. Lisboa: Círculo de Leitores, 2000 – 2001. Vol. 1. p. 345 – 346.

MARREIROS, Rosa – Os bens e proventos da Igreja na época medieval. In *Revista Portuguesa de História*. T. 31. Vol. 1 (1996). p. 157-186.

MARTINS, Alcina Manuela de Oliveira – *Os votos de S. Tiago no norte de Portugal (séculos XII – XV)*. Pontevedra: Xunta de Galicia, 1993. Dissertação de Mestrado em História Medieval apresentada à Faculdade de Letras da Universidade do Porto. ISBN 84-453-0883-1. p. 31 – 33.

MILLET, Hélène – *Les Chanoines du Chapitre Cathédral de Laon (1272 – 1412)*. Paris : École Française de Rome, 1982.

MATTOSO, José – A monarquia feudal (1096 – 1480). In *História de Portugal*. dir. José Mattoso. Lisboa: Editorial Estampa, 1993. Vol. 2.

Monumenta Henricina. Coimbra: Comissão Executiva do V Centenário da Morte do Infante D. Henrique, 1960 – 1974. Vols. 4 a 7.

MORENO, Humberto Baquero – *A Batalha de Alfarrobeira (antecedentes e significado histórico)*. Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra. Lourenço Marques, 1979. 2 vols.

–; O testamento de Gonçalo de Sá. in *Boletim do Arquivo Distrital do Porto*. Porto, 1986. Vol. 3. p. 101 – 107.

MORUJÃO, Maria do Rosário Barbosa – *A Sé de Coimbra: a instituição e a chancelaria (1080 – 1318)*. Coimbra: Universidade de Coimbra, 2005. Dissertação de Mestrado apresentada à Faculdade de Letras da Universidade do Porto.

NOVAIS, Manuel Moreira de – *Episcologio*. (Manuscritos Inéditos agora dados à estampa; 3). Porto, 1917.

OLIVEIRA, Monsenhor Miguel Augusto de – A Igreja e o Estado. In *História Eclesiástica de Portugal*. 3ª Edição. Lisboa: União Gráfica, 1958.

–; Os Bispos senhores da cidade: de D. Hugo a D. Martinho Rodrigues. In *História da cidade do Porto*. dir. Damião Peres e António Cruz. Porto: Portucalense Editora, 1962 – 1965. Vol. 1. p. 97 – 183.

Ordenações do senhor rey D. Affonso V. Coimbra: Real Imprensa da Universidade, 1792. Livros 2 e 3.

PAIVA, José Pedro – Sínodos Diocesanos. In *Dicionário de História Religiosa de Portugal*. dir. Carlos Moreira de Azevedo. Lisboa: Círculo de Leitores, 2000 – 2001. Vol. 4. p. 240 – 241.

PEREIRA, Isaías da Rosa – Estatutos do cabido da Sé de Évora (1200 – 1536). In *Anais*. 2ª Série. Lisboa: Academia Portuguesa de História, 1972. Vol. 21.

PERES, Damião – A geração nova. In *História de Portugal*. dir. Damião Peres. Edição Monumental comemorativa do 8º centenário da fundação da nacionalidade. Barcelos: Portucalense Editora, 1928 – 1929. Vol. 3. p. 9 – 27.

–; O fim da dinastia de Borgonha. In *História de Portugal*. dir. Damião Peres. Edição Monumental comemorativa do 8º centenário da fundação da nacionalidade. Barcelos: Portucalense Editora, 1928 – 1929. Vol. 2. p. 355 – 364.

–; O Porto, cidade episcopal: de D. Pedro Afonso a D. Gil Alma. In *História da cidade do Porto*. dir. Damião Peres e António Cruz. Porto: Portucalense Editora, 1962 – 1965. Vol. 1. p. 249 – 297.

–; Vida Administrativa. In *História da cidade do Porto*. dir. Damião Peres e António Cruz. Porto: Portucalense Editora, 1962 – 1965. Vol. 2. p. 78 – 102.

PINTO, Cónego António Ferreira – *O Cabido da Sé do Porto. Subsídios para a sua história*. Porto: Publicações da Câmara Municipal do Porto, 1940. (Documentos e memórias para a história do Porto; 6).

RIBEIRO, Ângelo – O Rei filósofo. In *História de Portugal*. dir. Damião Peres. Edição Monumental comemorativa do 8º centenário da fundação da nacionalidade. Barcelos: Portucalense Editora, 1928 – 1929. Vol. 3. p. 28 – 42.

RIBEIRO, João Pedro – *Dissertações chronológicas e críticas sobre a história e jurisprudência ecclesiástica e civil de Portugal*. Lisboa: Academia Real das Sciencias de Lisboa, 1860 – 1896. 5 vols.

–; *Índice chronológico dos documentos mais notáveis que se achavão no archivo da illustrissima câmara da cidade do Porto, quando por ordem regia o examinou no anno de 1795, o conselheiro João Pedro Ribeiro natural da mesma cidade*. Porto: Publicações da Câmara Municipal do Porto – Gabinete de História da Cidade, [19?]. (Documentos e Memórias para a História do Porto; 20).

RODRIGUES, Ana Maria S. A. – Cabido. In *Dicionário de História Religiosa de Portugal*. dir. Carlos Moreira de Azevedo. Lisboa: Círculo de Leitores, 2000 – 2001. Vol. 1. p. 278 – 280.

–; Dignidades Eclesiásticas. In *Dicionário de História Religiosa de Portugal*. dir. Carlos Moreira de Azevedo. Lisboa: Círculo de Leitores, 2000 – 2001. Vol. 2. p. 67 – 68.

Quadro Elementar das Relações Políticas e Diplomáticas de Portugal com as diversas potências do mundo desde o princípio da monarchia portugueza até aos nossos dias. Lisboa: Typographia da Academia Real das Sciencias, 1866. Vols. 9 e 10.

SANTOS, Cândido Augusto Dias dos – *O Censual da Mitra do Porto: subsídios para o estudo da Diocese nas vésperas do Concílio de Trento.* Porto: Publicações da Câmara Municipal do Porto, 1973. (Documentos e Memórias para a Cidade do Porto; 39).

SANTOS, Domingos Maurício Gomes dos – *D. Duarte e as responsabilidades de Tânger: 1433 – 1438.* Lisboa: Comissão Executiva do V Centenário da morte do Infante D. Henrique, 1960.

SARAIVA, Anísio Miguel de Sousa – *A Sé de Lamego na primeira metade do século XIV (1296 – 1349).* Leiria, 2003. (Magno).

SERRÃO, Joaquim Veríssimo – História política, diplomática e militar. In *História de Portugal (1415 – 1495).* Coord. Joaquim Veríssimo Serrão. Lisboa: Verbo, 2003. Vol. 2. p. 11 – 120.

SILVA, Maria João Oliveira – A Viela dos cônegos: o Espaço e os Homens de uma rua do Porto Na Idade Média (1221 – 1493). In *Lusitânia Sacra.* 2ª Série. 17 (2005). Lisboa: CEHR – UCP. p. 93 – 116.

–; *Scriptores et Notatores: a produção documental da Sé do Porto (1113 – 1247).* Porto: Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 2006. Dissertação de Mestrado em História Medieval e do Renascimento apresentada à Faculdade de Letras da Universidade do Porto.

SOARES, Franquelim Neiva – História breve dos Sínodos e Concílios da Arquidiocese de Braga. In *Revista Theologica.* 2ª Série. 32, 1 (1997). p. 119 – 120.

SOARES, Torquato Sousa – Constituição do Concelho e a sua evolução até ao fim do século XIII. In *História da cidade do Porto.* dir. Damião Peres e António Cruz. Porto: Portucalense Editora, 1962 – 1965. Vol. 1. p. 316 – 317.

SOUSA, Armindo de – *Conflitos entre o bispo e a câmara do Porto nos meados do século XV.* Porto: Câmara Municipal do Porto, 1983.

–; *Tempos Medievais.* In *História do Porto.* dir. Luís A. de Oliveira Ramos. 3ª Edição. Porto: Porto Editora, 2000. p. 119 – 253.

SOUSA, Ivo Carneiro; AMORIM, Maria Inês – *Inventário da documentação régia dos Livros de Originais do Cartório do Cabido da Sé do Porto.* Porto: Arquivo Distrital do Porto, 1981.

Synodicon Hispanum. dir. por António García Y García. Madrid: Biblioteca de autores Cristianos, 1981. 6 vols.

TORMO, Elias – *Monumentos de Espanoles en Roma, y de Portugueses e Hispano-americanos*. Madrid: Ministerio de Asuntos Exteriores, 1942. 2 vols.

VASCONCELOS, Maria da Assunção J.; ARAÚJO, António de Sousa – *Bulário Bracarense: sumário dos diplomas pontifícios dos séculos XI a XIX*. Braga: Arquivo Distrital, 1960.

VELOSO, Maria Teresa Nobre – *D. Afonso II. Relações de Portugal com a Santa Sé durante o seu reinado*. Coimbra: Arquivo da Universidade de Coimbra, 2000. p. 125 – 136.

VENTURA, Margarida Garcez – *Igreja e poder no século XV: dinastia de Avis e liberdades eclesiásticas (1383 – 1450)*. Lisboa: Colibri, 1997. ISBN 972-8288-91-3.

VERGER, Jacques – Les chanoines et les universités. In *Le Monde des chanoines (XI – XIV s.)*. Toulouse : Cahiers de Fanjeaux, 1989. (Privat ; 24). ISBN 2-3089-3423-6. p. 285 – 304.

VICAIRE, M. H. – Introduction. In *Le Monde des chanoines (XI – XIV s.)*. Toulouse : Cahiers de Fanjeaux, 1989. (Privat ; 24). ISBN 2-3089-3423-6. p. 7 – 12.

VILAR, Hermínia Vasconcelos – *As dimensões de um poder: a diocese de Évora na Idade Média*. Lisboa: Editorial Estampa, 1999.

–; O episcopado do tempo de D. Dinis: trajectos pessoais e carreiras eclesiásticas (1279 – 1325). In *Revista Arquipélago História*. 5 (2001). p. 581 – 604.

VITERBO, Frei Joaquim de Santa Rosa – *Elucidário das palavras, termos e frases: que em Portugal antigamente se usaram e que hoje regularmente se ignoram*. Ed. crítica baseada nos manuscritos e originais de Viterbo por Mário Fiúza. Porto: Livraria Civilização, [1965 – 1966]. 2 vols.

Índice

Introdução	1
PARTE I	6
Capítulo 1 – A Diocese portuense (de D. Hugo a 1423)	7
Capítulo 2 – O Cabido.....	13
1. Origens, estrutura e funções.....	13
2. As condições de acesso	17
3. As dignidades	18
3.1. O deão.....	19
3.2. O chantre.....	20
3.4. O tesoureiro.....	21
3.5. O mestre-escola	22
4. Os outros cónegos e clérigos.....	24
Capítulo 3 – Os dados biográficos biográficos e casa episcopal de D. Antão Martins de Chaves	29
1. As origens	29
2. Os estudos.....	31
3. O percurso clerical e político.....	33
4. A casa episcopal.....	37
5. Os últimos actos	43
5.1. O Hospício de Santo António dos Portugueses.....	43
5.2. O testamento	44
5.2.1. O exemplo de três documentos.....	46
5.2.2. As cláusulas testamentárias	48
5.3. O sepulcro de D. Antão	49
6. Os sucessores na Mitra	58

Capítulo 4 – As receitas diocesanas	60
PARTE II	68
Capítulo 1 – Igreja e Coroa; dois poderes em confronto	68
Capítulo 2 – Portugal ao tempo de D. Antão Martins de Chaves	76
Capítulo 3 – Os sínodos realizados por D. Antão.....	83
Capítulo 4 – O 3º Concílio Provincial de Braga	85
1. Os antecedentes: a questão dos notários.....	85
2. Os objectivos do Concílio.....	86
Capítulo 5 – As Relações Externas.....	90
1. As relações entre Portugal e a Santa Sé	90
2. Participação no Concílio de Basileia	92
2.1. Estrutura básica dos concílios gerais.....	92
2.2. Antecedentes do Concílio de Basileia	95
2.2.1. O Concílio de Constança.....	95
2.3. O Concílio de Basileia	97
2.3.1. A embaixada portuguesa.....	99
2.3.2. A actividade do Concílio	103
2.3.3. Portugal no Concílio de Basileia.....	105
3. A elevação a cardeal.....	111
Conclusão	113
Bibliografia.....	117
Índice	126